

Pädagogische Hochschule Schwyz
Masterstudiengang Fachdidaktik Medien und Informatik

Metakognitionen beim digitalen Lesen fördern

Mixed-Method Analyse einer Intervention zur Förderung von
metakognitiven Aktivitäten durch digitale Prompts

Masterarbeit
Franziska Aeschlimann
Eingereicht am 31.01.2022

DOI: 10.5281/zenodo.7554585

Abstract

Informierendes Lesen ist ein grundlegender Bestandteil der Bildung und auch aus dem Alltag ist das Lesen kaum wegzudenken. Dabei spielen digitale Texte zunehmend eine wichtige Rolle. Gleichzeitig zeigen Studien (Delgado et al., 2018; Kong et al., 2018; Clinton, 2019), dass digitale Sachtexte weniger vertieft gelesen und weniger gut verstanden werden als gedruckte. Aus diesem Grund braucht es didaktischen Massnahmen zur Förderung der digitalen Lesekompetenz (Wylie et al., 2018). Bisher fehlen jedoch, insbesondere für die Primarstufe, entsprechende Förderkonzepte und Unterrichtsmaterialien. In der vorliegenden Arbeit wird, basierend auf empirischen Erkenntnissen, argumentiert, dass die Aktivierung von Metakognitionen beim Lesen zu einem besser regulierten Leseprozess, einer vertiefteren Verarbeitung und damit zu besseren Leseleistungen führen kann (Coiro, 2015). Daher wird das Ziel verfolgt, metakognitive Aktivitäten von Primarschülerinnen und Primarschülern beim Lesen von digitalen Texten zu fördern.

Zu diesem Zweck wurde ein digitaler Assistent entwickelt, der die Schülerinnen und Schüler durch Prompts zu metakognitiven Aktivitäten anregen soll. Der Assistent wurde im Rahmen einer digital gestützten Unterrichtseinheit mit 5. und 6. Klassen erprobt (N=375). In der vorliegenden Studie wird untersucht, ob die Prompts zur Förderung von metakognitiven Aktivitäten während der Intervention beigetragen haben und ob die Effekte der Prompts in einer Transferaufgabe sichtbar sind. Darüber hinaus wird auch erkundet, wie die Prompts von den Schülerinnen und Schülern genutzt und akzeptiert wurden. Zur Beantwortung dieser Fragen wurden nach der Intervention Interviews mit Schülerinnen und Schülern geführt (n=42). Zur Auswertung der Interviews werden eine Mischung aus qualitativen und quantitativen Methoden eingesetzt. Einerseits wurde eine strukturierte qualitative Inhaltsanalyse genutzt, andererseits wurden Rating-Urteile erstellt und statistisch ausgewertet.

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass der Einsatz von Prompts metakognitive Aktivitäten hervorrufen kann. Die Schülerinnen und Schüler berichteten, dass die Hinweise sie dazu angeregt hätten, mehr über ihren Lernprozess nachzudenken oder nochmals etwas zu prüfen. In der Transferaufgabe konnte dagegen kein Effekt der Prompts nachgewiesen werden. So zeigten Kinder, welche in der Intervention mit Prompts gelernt hatten, bei der Lösung der ungeprompteten Transferaufgabe nicht signifikant mehr metakognitive Aktivitäten als Kinder, die in der Intervention ohne Prompts gearbeitet hatten. Die Inhaltsanalyse zeigt, dass die Prompts durch die Lernenden unterschiedlich genutzt und wahrgenommen wurden. Die Mehrheit der Kinder weist trotz ambivalenter Aussagen insgesamt eine positive Einstellung gegenüber den Prompts auf.

Auf Basis dieser Ergebnisse werden Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Assistenten abgeleitet und weitere Schritte für die vorliegende Studie aufgezeigt. Ausserdem werden Implikationen für weiterführende Forschungsprojekte formuliert.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theorie und Forschungsstand	3
2.1	Digitale Lesekompetenzen verstehen	3
2.1.1	Traditionelle Lesekompetenzmodelle	3
2.1.2	Konzepte und Modellierungen des digitalen Lesens	5
2.1.3	Lesekompetenz als Aufgabe der Medienbildung	7
2.1.4	Lehrplanbezug	8
2.1.5	Zusammenfassung und Fazit	8
2.2	Das Lesemedium und sein Effekt	9
2.2.1	Aktuelle Forschungslage zum Mediumseffekt	9
2.2.2	Empirische Ergebnisse zum digitalen Lesen von Kindern	10
2.2.3	Kritische Betrachtung des Forschungsstands	11
2.2.4	Erklärungsansätze für den Mediumseffekt	12
2.2.5	Zusammenfassung und Fazit	13
2.3	Metakognition und digitales Lesen	14
2.3.1	Definitionen und Konzepte	14
2.3.2	Metakognitive Aktivitäten beim digitalen Lesen	16
2.3.3	Forschungsstand Metakognitionen von Kindern	21
2.3.4	Methoden zur Untersuchung von Metakognitionen	22
2.3.5	Zusammenfassung und Fazit	23
2.4	Förderung von Metakognitionen beim digitalen Lesen	24
2.4.1	Wirksamkeit metakognitiver Unterstützungsangebote	24
2.4.2	Empfehlungen aus Theorie	25
2.4.3	Digitale Prompts zur Förderung von Metakognitionen	25
2.4.4	Timing der Prompts	26
2.4.5	Transfereffekte	27
2.4.6	Rolle der Lehrperson	28
2.4.7	Rolle der Lernenden	28
2.4.8	Prompts auf der Primarstufe	29
2.5	Zusammenfassung der Theorie und Ausblick auf die Studie	30
3	Anlage und Methodik der Forschung	31
3.1	Kontext der Studie	31
3.2	Fragestellung und Hypothesen	32
3.3	Untersuchungsdesign	33
3.4	Beschreibung der Stichprobe	34
3.4.1	Gesamtstichprobe der Studie	34
3.4.2	Interviewstichprobe	34
3.5	Beschreibung des Materials	36
3.5.1	Unterrichtseinheit	36

3.5.2	Prompts	37
3.5.3	Interviewleitfaden und Transferaufgabe	38
3.6	Datenerhebung und Aufbereitung	40
3.7	Datenauswertungsverfahren	41
3.7.1	Auswahl der Analyseeinheiten	41
3.7.2	Entwicklung des Kategoriensystems und Codierung	41
3.7.3	Beschreibung der Kategorien	43
3.7.4	Entwicklung und Anwendung des Ratingsystems	46
3.7.5	Reliabilitätsprüfung	49
3.7.6	Weitere Auswertungsverfahren	49
4	Ergebnisse	51
4.1	Metakognitive Aktivitäten während der Intervention	51
4.2	Metakognitive Aktivitäten in der Transferaufgabe	52
4.2.1	Kontroll- und Testgruppenvergleich	52
4.2.2	Berechnungen von Kontrollvariablen	54
4.3	Inhaltsanalyse zur Nützlichkeit und Akzeptanz	55
4.3.1	Einstellung und Akzeptanz	55
4.3.2	Hilfreiche und störende Aspekte der Prompts	56
4.3.3	Verbesserungsvorschläge für Prompts	58
4.4	Zusammenfassung	58
5	Diskussion	59
5.1	Interpretation der Ergebnisse	59
5.1.1	Förderung metakognitiver Aktivitäten	59
5.1.2	Transfer metakognitiver Aktivitäten	60
5.1.3	Kontrollvariablen	62
5.1.4	Einstellung und Akzeptanz	62
5.1.5	Nutzung der Prompts	64
5.2	Implikationen für Theorie und Praxis	66
5.2.1	Weiterentwicklung der <i>L2L</i> -Assistenten	66
5.2.2	Implikationen für die pädagogische Praxis und Theorie	68
5.3	Reflexion des methodischen Vorgehens	69
5.3.1	Kritische Betrachtung der Stichprobe	69
5.3.2	Diskussion der Erhebungsmethode	69
5.3.3	Einschränkungen der Analysemethoden	70
5.3.4	Weitere Einschränkungen	71
5.4	Forschungsausblick	72
6	Literaturverzeichnis	74

Tabellen und Abbildungen

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Handlungsfelder der Lesedidaktik (eigene Darstellung nach Philipp, 2020b)	6
Tabelle 2: Monitoring und Regulationsaktivitäten beim selbstregulierten digitalen Lesen (eigene Darstellung)	19
Tabelle 3: Überblick über die Stichprobe	35
Tabelle 4: Übersicht über die Unterrichtseinheit und mit Bezug zum Lesekompetenzmodell	36
Tabelle 5: Ablauf des Interviews	39
Tabelle 6: Kategorienschema Teil 1	43
Tabelle 7: Kategoriensystem Teil 2	43
Tabelle 8: Ratingvariablen Teil 2	47
Tabelle 9: Ratingarten in Teil 2 (Iten et al., 2021, S. 28)	48
Tabelle 10: Ratingvariablen Teil 1	48
Tabelle 11: Resultate der Reliabilitätsprüfung	49
Tabelle 12: Deskriptive und inferentielle Statistik der untersuchten Variablen	53
Tabelle 13: Statistisch signifikante Mittelwertunterschiede beim Vergleich der Klassenstufen	54
Tabelle 14: Statistisch signifikante Mittelwertunterschiede beim Geschlechtervergleich	54

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Lesekompetenzmodell (Rosebrock & Nix, 2008, S. 16)	4
Abbildung 2: Die theoretische Struktur der Lesekompetenz in IGLU (Bremerich-Vos et al., 2017, S. 84)	4
Abbildung 3: Lesekompetenzmodell für diese Arbeit (eigene Darstellung)	6
Abbildung 4: Verbindung der Lesekompetenzen und Medienkompetenzstufen aus dem Lehrplan 21 (ERZ, 2015, MI 1.2)	7
Abbildung 5: Metakognitionsmodell für die vorliegende Arbeit (Prasse, 2021)	16
Abbildung 6: Weiterentwicklung des Lesekompetenzmodells unter Einbezug von Metakognitionen	20
Abbildung 7: Übersicht über die Struktur der Unterrichtseinheit auf LearningView	37
Abbildung 8: Beispiele für Prompts vor, während und nach der Aufgabenbearbeitung (von links nach rechts)	37
Abbildung 9: Ausschnitt aus der Interviewaufgabe	38
Abbildung 10: Entwicklung Codeschema und Codierung	41
Abbildung 11: Prozess der Entwicklung und Anwendung des Ratingsystems	47
Abbildung 12: Nachdenken, Überprüfen und Konzentration durch Prompts (selbstberichtet) (n=20)	51
Abbildung 13: Durch Prompts ausgelöste Monitoringaktivitäten (n=20)	52
Abbildung 14: Verteilung der Variable "Monitoring spontan" (N=42; N _{KG} =21, N _{TG} =21)	53
Abbildung 15: Häufigkeitsverteilungen der Variablen "Informationsrelevanz spontan" und "Informationsrelevanz Nachfrage" (N=42; N _{KG} =21, N _{TG} =21)	53
Abbildung 16: Einstellung gegenüber dem Assistenten (N=42)	55
Abbildung 17: Aussagen zum Assistenten (N=42)	56
Abbildung 18: Unterstützung vs. Störung durch Prompts (n=20)	56
Abbildung 19: Stress durch Prompts (selbstberichtet) (N=18, 2 Missing)	57

1 Einleitung

In der heutigen digitalen Mediengesellschaft werden Texte zunehmend im digitalen Format gelesen. Kinder und Jugendlichen lesen heute mehr als je zuvor (Lauer, 2020). Aber sie lesen anders. Sie lesen neue und alte Textformate in diversen Medien und passen ihr Leseverhalten an diese an. Kinder lesen Chatnachrichten, Social Media Posts, Sachtexte, Romane, Lehrmittel, Werbebeiträge, Geschichten, News, Fake News und noch vieles mehr. Lesen dient der persönlichen Unterhaltung, Kommunikation, Bildung, Information und Meinungsbildung und ist eine wesentliche Voraussetzung für die aktive Teilnahme an der Gesellschaft (Schorb, 2013). Mit der Verbreitung des Internets hat die Schrift sogar noch an Bedeutung gewonnen (Meister & Gerhardt, 2013). Aber die Schrift steht schon lange nicht mehr allein. Sie wird häufig begleitet von Bildern, Audiodateien und Videos. Lesen im digitalen Zeitalter erfordert, mit dieser Fülle an Informationen, Angeboten, Formaten und Modalitäten zurecht zu kommen.

Gleichzeitig zeigen Studien (Delgado et al., 2018; Kong et al., 2018; Clinton, 2019), dass digitale Sachtexte weniger gut verstanden werden als gedruckte. Das digitale Lesen stellt veränderte Anforderungen an die kognitive Verarbeitung und an die Lesekompetenz (Wylie et al., 2018; Philipp, 2020). Eine zeitgemässe Lesedidaktik muss deshalb die spezifischen Eigenschaften digitaler Dokumente einbeziehen und Strategien entwickeln, welche einerseits Merkmale gedruckter Texte berücksichtigen und sich andererseits an die Eigenheiten des digitalen Lesens anpassen (Philipp, 2020). Daraus leitet sich die vielfach geäußerte Forderung nach sinnvollen und effektiven Lesefördermassnahmen für die digitale Lesekompetenz ab (Halamish & Elbaz, 2019; Delgado et al., 2018; Wylie et al., 2018). Diese lassen sich jedoch, insbesondere im Primarschulbereich, kaum finden. Empirische Erkenntnisse (Delgado et al., 2018; Wylie et al., 2018) weisen darauf hin, dass sich der negative Effekt des digitalen Mediums auf das Leseverständnis zumindest teilweise durch eine oberflächlichere kognitive Verarbeitung erklären lässt. Darüberhinaus konnte auch nachgewiesen werden, dass Kinder und Erwachsene beim digitalen Lesen ihr Verständnis stärker überschätzen und daher ihren Leseprozess unangemessen regulieren, was wiederum eine Erklärung für die oberflächlichere Verarbeitung sein kann (Ackerman & Lauterman, 2012; Halamish & Elbaz, 2020). Eine Möglichkeit, diesem Problem zu begegnen, ist die Förderung metakognitiver Aktivitäten, also das Nachdenken über den eigenen Leseprozess und das eigene Verständnis. Der positive Einfluss von Metakognitionen auf die Lesekompetenz ist seit längerem bestätigt (Fauzan, 2003). Mit dem digitalen Lesen haben sie zusätzlich an Bedeutung gewonnen (Coiro, 2015).

Die zentrale Fragestellung für die vorliegende Masterarbeit lautet deshalb:

Wie können beim Lesen digitaler Sachtexte metakognitive Aktivitäten von Primarschülerinnen und Primarschülern gefördert werden?

Für den Erwerb von Lesekompetenz ist es, gerade im heutigen digitalen Zeitalter, von grosser Bedeutung, Metakognitionen bereits auf der Primarstufe zu fördern (Dahan Golan et al., 2018). Zurzeit ist die Förderung von Metakognitionen in Primarschulen noch wenig verbreitet, was teilweise auf fehlende Kompetenzen von Lehrpersonen in diesem Bereich zurückzuführen ist (Ozturk, 2017b; Veenman et al., 2006). Lehrpersonen sind durchaus bestrebt, die Unterstützung von Metakognitionen in ihren Unterricht zu integrieren, doch sie brauchen dazu sinnvolle Werkzeuge (Veenman et al., 2006). Hier setzt die vorliegende Arbeit an. Sie verfolgt das Ziel, ein digitales Werkzeug zur Förderung von Metakognitionen bereitzustellen.

Mit dieser Intention wurde im Rahmen des Forschungsprojekts *Learn2Learn* (Prasse et al., 2021) ein digitaler Assistent entwickelt, welcher den Schülerinnen und Schülern im Lernprozess immer wieder Fragen zu ihrem Lernen stellt. Durch diese Fragen sollen Reflexionsprozesse angeregt und metakognitive Aktivitäten hervorgerufen werden. Der

Assistent wurde in einer digital gestützten Unterrichtseinheit mit Primarschulklassen erprobt. Um zu überprüfen, ob es durch den Einsatz des Assistenten gelungen ist, metakognitive Aktivitäten zu fördern, wurden unter anderem Interviews mit Schülerinnen und Schülern geführt. Die vorliegende Masterarbeit konzentriert sich auf die Durchführung, Auswertung und Diskussion dieser Interviews und legt dabei den Fokus auf die metakognitiven Aktivitäten beim Lesen der digitalen Texte.

Die Arbeit leistet damit einen wichtigen Beitrag zum aktuellen Forschungsstand, denn sowohl zum digitalen Lesen als auch zur Förderung von Metakognitionen durch digitale Werkzeuge liegen bisher nur weniger Ergebnisse mit Primarschulkindern vor. Ausserdem hat die Entwicklung und Erprobung des Assistenten auch einen klaren Nutzen für die Unterrichtspraxis, weil mit dem Assistenten ein Werkzeug entwickelt wurde, welches in einer überarbeiteten Form in Schulen zur Unterstützung von Metakognitionen eingesetzt werden kann. Zudem liefern die Ergebnisse wichtige Implikationen für die pädagogische Praxis zur Förderung von Metakognitionen.

Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut. Der erste Teil der Arbeit, der Theorieteil (Kapitel 2), beschäftigt sich mit dem aktuellen Stand der Empirie und Theorie. Das Kapitel ist in vier Teile gegliedert. Zunächst werden zentrale Begriffe und Konzepte zum digitalen Lesen geklärt. Danach wird der Forschungsstand zum Mediumseffekt beleuchtet und es werden mögliche Erklärungsansätze dafür aufgezeigt. Anschliessend werden wichtige Begriffe aus dem Bereich der Metakognition definiert. Darauf aufbauend werden Fördermassnahmen für Metakognitionen beleuchtet. Das nächste Kapitel widmet sich der Methodik der vorliegenden Studie (Kapitel 3). Aus der vorhergehenden Theorie werden konkrete Forschungsfragen abgeleitet. Anschliessend folgt eine Beschreibung des Untersuchungsdesigns, der Stichprobe und der verwendeten Materialien. Danach werden die Datenerhebungs- und Datenauswertungsverfahren erläutert. Im Kapitel 4 werden dann die wichtigsten Ergebnisse vorgestellt. Darauf aufbauend werden die Ergebnisse im Kapitel 5 mit Bezug zur Theorie diskutiert und daraus Implikationen für die Weiterentwicklung des Assistenten, für die pädagogische Praxis und für die Forschung abgeleitet.

2 Theorie und Forschungsstand

2.1 Digitale Lesekompetenzen verstehen

Das erste Kapitel widmet sich der terminologischen Klärung zentraler Begriffe und Konzepte der vorliegenden Arbeit. Zunächst wird das Verständnis des Lesekompetenzbegriffs geschärft. Darauf aufbauend wird aufgezeigt, wodurch sich digitales Lesen auszeichnet und ein Kompetenzmodell des digitalen Lesens entworfen. Anschliessend wird die Relevanz des Themas für die Medienbildung diskutiert. Zum Schluss wird der Bezug zum aktuellen Lehrplan aufgezeigt.

2.1.1 Traditionelle Lesekompetenzmodelle

Die OECD definiert Lesekompetenz als "die Fähigkeit, Texte zu verstehen, zu nutzen, zu evaluieren, über sie zu reflektieren und sich mit ihnen auseinanderzusetzen, um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen" (OECD, 2019, S. 38).

Die Lesekompetenz ist eng verknüpft mit dem Leseverständnis, also der aktiven mentalen Rekonstruktion von Inhalten und Bedeutungen aus Texten (Philipp, 2018). Das Konstrukt der Lesekompetenz ist jedoch breiter gefasst und schliesst, im Sinne einer allgemeinen Kompetenzdefinition, neben dem Textverständnis beispielsweise auch eine motivationale Komponente mit ein (Philipp, 2018).

Das Konstrukt Lesekompetenz kann aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet und definiert werden (Philipp, 2018). Im Folgenden werden die für diese Arbeit relevanten Perspektiven aufgezeigt und in Anlehnung an Philipp (2018) erläutert. Aus differenziell-psychologischer Sicht ist Lesekompetenz primär eine messbare Leistung, welche wiederum bestimmte identifizierbare Einflussfaktoren hat. Diese Auffassung von Lesekompetenz liegt den empirischen Untersuchungen zum Mediumseffekt zugrunde (siehe Kapitel 2.2). Dagegen wird aus kognitionspsychologischer Sicht nicht das Produkt, sondern der kognitive Prozess des Lesens betrachtet. Die Lesedidaktik und die pädagogische Psychologie definieren Lesen dagegen als eine trainierbare Fähigkeit und stellen ihre Verbesserung durch didaktische Massnahmen ins Zentrum. Modellierungen von Lesekompetenz orientieren sich oft, abhängig von ihrem Einsatz, an einer dieser Perspektiven, können aber auch mehrere miteinbeziehen.

Ein in der deutschsprachigen Lesedidaktik weit verbreitetes Lesekompetenzmodell ist jenes von Rosebrock und Nix (2008) (siehe Abbildung 1). Sie definieren Lesekompetenz als ein Zusammenspiel von Teilfähigkeiten, die auf unterschiedlichen Ebenen angesiedelt sind (Rosebrock & Nix, 2008). Im Modell werden drei Ebenen unterschieden: die Prozessebene, welche die kognitiven Aktivitäten des Leseprozesses fokussiert, die Subjektebene, auf der die Persönlichkeit und Identität der lesenden Person sowie situative Anforderungen an den Leseakt verortet sind, und letztens die soziale Ebene, auf welcher die Anschlusskommunikation über das Gelesene stattfindet.

In der vorliegenden Arbeit steht die Prozessebene des Lesens im Zentrum. Diese umfasst wiederum unterschiedliche Teilprozesse, welche bei der Lektüre zeitgleich mental aktiv sind. Die lesende Person muss einerseits Wörter und Sätze identifizieren und lokale Zusammenhänge zwischen Wortgruppen und einzelnen Sätzen herstellen (lokale Kohärenz). Dabei handelt es sich um eher oberflächliche Auseinandersetzung mit isolierten Textteilen. Um den Inhalt eines Textes als Ganzes zu verstehen, müssen auch globale Zusammenhänge konstruiert werden (globale Kohärenz). Das heisst, die einzelnen Informationen werden miteinander verbunden. Ausserdem muss die Absicht eines Textes verstanden werden. Dazu werden das Textsortenwissen (Suprastrukturen) und die Identifikation von damit verbundenen Darstellungsstrategien hinzugezogen. Neben diesen kognitiven Prozessen spielen für die Definition der vorliegenden Arbeit auch das Heranziehen von Vorwissen sowie die Reflexion

des Gelesenen eine wichtige Rolle. Diese befinden sich nach Rosebrock und Nix (2008) auf der Subjektebene.

Abbildung 1: Lesekompetenzmodell (Rosebrock & Nix, 2008, S. 16)

Das Modell von Rosebrock und Nix (2008) bietet einen ganzheitlichen Überblick über alle für die Schule relevanten Teilbereiche der Lesekompetenz und erleichtert das Verständnis des kognitiven Leseprozesses. Für die vorliegende Arbeit sind allerdings nicht alle Ebenen des Modells relevant. Darüber hinaus erscheint die Abgrenzung des Wissens und der Reflexion von der kognitiven Prozessebene ungünstig.

Eine Kombination ebendieser Aspekte gelingt im Lesekompetenzmodell der IGLU-Studie (Bremerich-Vos et al., 2017), einer internationalen Vergleichsstudie zum Lesen in der Grundschule. Das Modell bietet eine Übersicht über die für das Lesen zentralen kognitiven Verstehensprozesse (siehe Abbildung 2). Die oben beschriebenen kognitiven Leseaktivitäten nach Rosebrock und Nix (2008) spiegeln sich darin ebenfalls wider. Lediglich die Verortung der lokalen Kohärenz ist nicht eindeutig, was jedoch für die vorliegende Arbeit wenig relevant ist. Ausserdem kann das Modell, wenn auch nicht explizit so veranschaulicht, in higher-order (links) und lower-order (rechts im Modell) Leseprozesse unterteilt werden. Dies ist eine Kategorisierung, die vielen theoretischen Ansätzen und Studien genutzt wird (Wylie et al., 2018). Mit der Intention kognitiven Teilprozesse zu messen, wurden diese im Modell operationalisiert. Dies trägt zur Verständlichkeit des Modells bei und kann aus Sicht der Lesedidaktik zu einer präzisen Gestaltung von Fördermassnahmen beitragen. Aus diesem Grund dient das Modell der IGLU-Studien als gute Grundlage für die vorliegende Arbeit.

Abbildung 2: Die theoretische Struktur der Lesekompetenz in IGLU (Bremerich-Vos et al., 2017, S. 84)

An den beiden vorgestellten Kompetenzmodellen kann jedoch kritisiert werden, dass sie metakognitive Aktivitäten unberücksichtigt lassen. In diesem Aspekt überzeugt das Kompetenzmodell der PISA-Studie 2018 (OECD, 2021). Dieses Modell zeigt, neben der kognitiven Prozessebene, die Ebene des Task Managements auf, welche das Setzen von Zielen, die Planung sowie das Überwachen und Regulieren des Leseprozesses umfasst. Ebendiese metakognitiven Prozesse sind für die vorliegende Arbeit von zentraler Bedeutung und müssten beim IGLU-Lesekompetenzmodell deshalb ergänzt werden (siehe nächstes Kapitel).

2.1.2 Konzepte und Modellierungen des digitalen Lesens

Den oben beschriebenen Lesekompetenzmodellen liegt ein traditioneller Text- und Lesebegriff zugrunde, bei dem die Besonderheiten digitaler Texte weitgehend unbeachtet bleiben. Viele der aktuellen Lesekompetenzmodelle vernachlässigen die Bedeutung des Lesemediums für den Leseprozess (Dahan Golan et al., 2018; Halamish & Elbaz, 2020). Theoretische Modelle des digitalen Lesens beschränken sich hingegen häufig auf das Lesen von Hypertexten (Dahan Golan et al., 2018). Eine didaktische Modellierung digitaler Lesekompetenzen für die Primarstufe fehlt bisher weitgehend (C. Müller, 2017). Viele Expertinnen und Experten fordern deshalb eine Weiterentwicklung des traditionellen Lesebegriffs und den damit verbundenen Lesekompetenzmodellen (Frederking & Krommer, 2019; Lauer, 2020; C. Müller, 2017). Dazu gehört auch eine Erweiterung des Textbegriffs. Lesen im digitale Zeitalter bezieht sich auf komplexe, multimediale, interaktive und hypermediale Texte, Bilder, Animationen, Visualisierungen, Graphiken und Statistiken und virtuellen Welten (Frederking & Krommer, 2019; Lauer, 2020; C. Müller, 2017). Eine zeitgemäße Lese- und Mediendidaktik muss somit das Verstehen von komplexen, linearen und nicht-linearen, animierten, interaktiven, hypermedialen und multimedialen Text-Bild-Bewegtbild-Kombinationen anstreben.

Digitales Lesen stellt zusätzliche Anforderungen an kognitive Prozesse (Wylie et al., 2018). Kompetente Lesende müssen mit der zunehmenden Anzahl an verfügbaren Informationen, den unterschiedlichen Darstellungsformaten, der variierenden Qualität der vorhandenen Informationen und Quellen und der Integration von Informationen aus mehreren Quellen umgehen können (Salmerón et al., 2018). Dabei sind die folgenden drei Leseprozessgruppen besonders wichtig. Erstens müssen Leserinnen und Leser über Navigationskompetenzen und -strategien verfügen, die ihnen ermöglichen, relevante Informationen, Quellen und Webseiten zu finden und auszuwählen (Salmerón et al., 2018). Dies bezieht sich nicht nur auf die Nutzung von Suchmaschinen, sondern auch die Nutzung von Dokumenten (Philipp, 2020b). Zweitens braucht es Kompetenzen und Strategien für die Integration von Informationen aus verschiedenen Quellen und in verschiedenen Modalitäten. Dazu müssen die Informationen miteinander in Beziehung gesetzt und zu einem kohärenten mentalen Modell integriert werden (Philipp, 2020b). Drittens benötigen Lesende kritische Evaluierungskompetenzen (Salmerón et al., 2018). Damit ist gemeint, dass Informationen, Quellen und Texte auf ihre Glaubwürdigkeit, Richtigkeit und Relevanz hin geprüft werden. Darüber hinaus erfordert kompetentes Lesen in einer digitalen Gesellschaft die Fähigkeit, die Herangehensweise an einen Text laufend flexibel an die verschiedenen Textsorten, Textformate und Lesemedien anzupassen (Lauer, 2020; Meister & Gerhardts, 2013).

Diese Kompetenzen bedingen, dass Leserinnen und Leser ihre kognitiven Ressourcen gezielt einsetzen (Philipp, 2020b). Digitales Lesen stellt damit teilweise höhere Anforderungen an die Aufmerksamkeit, das Arbeitsgedächtnis, die exekutiven Funktionen und an Metakognitionen als das Lesen gedruckter Texte (Wylie et al., 2018).

Philipp (2020) leitet aus den Herausforderungen bei der Rezeption digitaler Texte vier Handlungsfelder des digitalen Lesens ab. Als erste Herausforderung wird der Mediumseffekt genannt. Damit wird der empirisch bestätigte Sachverhalt bezeichnet, dass digitale Texte weniger gut verstanden werden als gedruckte. Das zweite Handlungsfeld ist der Umgang mit

multimedialen Texten. Dabei sind Leserinnen und Leser gefordert, Informationen aus verschiedenen Modalitäten miteinander in Beziehung zu setzen und zu verknüpfen (Philipp, 2020b). Die dritte und die vierte Herausforderung beziehen sich auf den Umgang mit multiplen Texten. Einerseits müssen Lesende ein intertextuelles Verständnis erlangen, indem sie Informationen aus verschiedenen Quellen kombinieren und zu einem mentalen Modell integrieren. Andererseits müssen sie Quellen und Informationen auf ihre Glaubwürdigkeit, Richtigkeit und Relevanz hin prüfen.

Tabelle 1: Handlungsfelder der Lesedidaktik (eigene Darstellung nach Philipp, 2020b)

Handlungsfeld	Didaktische Implikationen zur Optimierung kognitiver Leseprozesse
Mediumseffekt reduzieren	Verlangsamung des Lesens einfordern, Strategien zum Lesen digitaler Texte vermitteln
Integration von Informationen aus verschiedenen Modalitäten	Strategien zum Umgang mit Informationen in verschiedenen Modalitäten vermitteln (z.B. zusammengehörige Informationen markieren)
Integration von Informationen aus verschiedenen Texten und aus Hypertexten	Strategien zum Umgang mit multiplen Texten vermitteln (z.B. Concept Map zur Veranschaulichung von Informationen aus verschiedenen Texten)
Gezielte Nutzung von Metadaten (Sourcing)	Strategien und Wissen zur Identifikation von Metadaten (z.B. Informationen über die Autorin/ den Autoren) und deren Nutzung für die kritische Beurteilung von Dokumenten vermitteln

Die veränderten Anforderungen an die Lesefähigkeiten spiegeln sich teilweise auch in den Kompetenzmessungen wider. In der PISA-Studie 2018 wurde beispielweise erstmals neu eine Unterscheidung zwischen singulären und multiplen Texten gemacht (OECD, 2021). Entsprechend wird auch das Kompetenzmodell, welches den PISA-Studien zugrunde liegt, regelmässig angepasst (OECD, 2021). Allerdings wird darin der Umgang mit multiplen und multimedialen Dokumenten bisher nicht explizit ausgewiesen.

Auf Basis der vorgestellten Kompetenzmodelle und den kognitiven Anforderungen beim digitalen Lesen sowie unter Einbezug diverser Modellierungen des Lesens von multiplen Texten (Britt & Rouet, 2012; Philipp, 2018, 2020b) wurde ein eigenes Lesekompetenzmodell erstellt (siehe Abbildung 3), welches als Grundlage für die vorliegende Arbeit genutzt wird. Darin werden verschiedene Teilkompetenzen für das digitale Lesen formuliert. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese Teilkompetenzen gegenseitig bedingen und beeinflussen.

Abbildung 3: Lesekompetenzmodell für diese Arbeit (eigene Darstellung)

2.1.3 Lesekompetenz als Aufgabe der Medienbildung

Bei der digitalen Lesekompetenz handelt es sich um "eine Aufgabe, die sich in der Schnittmenge von Lesedidaktik und Medienpädagogik verorten lässt" (Philipp, 2020a, S. 144). Dies bezieht sich auf die Tatsache, dass sich die beiden Fähigkeiten gegenseitig bedingen. Bezogen auf Ergebnisse aus der empirischen Forschung zur Wissenskluff-These, wird argumentiert, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen Lesekompetenz und Medienkompetenz gibt (Haug, 2005; Meister & Gerhardts, 2013). Das bedeutet, dass sich gute Leserinnen und Leser unter anderem auch durch einen kompetenten Medienumgang auszeichnen.

Einerseits setzt eine kompetente Mediennutzung in vieler Hinsicht gute Lesekompetenzen voraus. Die Nutzung digitaler Medien ist eng mit dem Lesen verknüpft. Sei es bei der digitalen Kommunikation, bei der Unterhaltung oder bei der Informationsbeschaffung - Lesen stellt eine wichtige Basisfähigkeit zur Nutzung digitaler Medien dar, mehr noch, wenn von einem erweiterten Textbegriff ausgegangen wird, wie er im vorherigen Kapitel beschrieben wurde. Lesekompetenz kann somit als wesentliche Voraussetzung zur aktiven Partizipation in der heutigen digital geprägten Mediengesellschaft gesehen werden (Frederking & Krommer, 2019; Meister & Gerhardts, 2013).

Auch im Lehrplan 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2015) kann die digitale Lesekompetenz in den Kompetenzen der Medienbildung verortet werden. Gemäss *Modullehrplan Medien und Informatik* sollen Schülerinnen und Schüler "Medien und Medienbeiträge entschlüsseln, reflektieren und nutzen" können (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2015, MI 1.2). Dies setzt voraus, dass sie diese zunächst einmal verstehen. So muss ein Text beispielsweise zunächst inhaltlich verstanden werden, um dann beurteilen zu können, ob es sich dabei um eine vertrauenswürdige Information, um Werbung oder um Falschinformationen handelt.

Abbildung 4 zeigt eine exemplarische Gegenüberstellung der Kompetenzstufen 1.2.a (Zyklus 1) und 1.2.e (Zyklus 2) des Lehrplans und des im vorherigen Kapitel entwickelten Lesekompetenzmodells.

Abbildung 4: Verbindung der Lesekompetenzen und Medienkompetenzstufen aus dem Lehrplan 21 (ERZ, 2015, MI 1.2)

Andererseits setzt kompetentes digitales Lesen, wie im vorhergehenden Kapitel bereits aufgezeigt, auch voraus, dass die Lesestrategien und die Regulation des Leseprozesses an das Lesemedium und das Textformat angepasst werden (Lauer, 2020). Lesekompetenz, als Teil einer umfassenden Medienkompetenz, bedeutet demnach, zu wissen, "welche Art von

Text in welchem Medium sich für welche Lesezwecke eignet und mit welchen Strategien man die jeweils sehr unterschiedlichen Rezeptionsanforderungen am besten bewältigen kann" (Meister & Gerhardts, 2013, S. 40). Dazu müssen wesentliche Charakteristika der verschiedenen Medien bekannt sein und in Bezug zum eigenen Lernen reflektiert werden. Gleichzeitig setzt gerade die Evaluation von Texten und Textabsichten auch ein gewisses Wissen zu Textsorten, Gestaltungsmerkmalen und Persuasionsabsichten sowie deren Wirkungen voraus. Die Vermittlung dieses Wissens ist eine Aufgabe der Medienbildung.

Zahlreiche Autorinnen und Autoren postulieren deshalb die didaktische Verknüpfung von Lese- und Medienkompetenzen, sowohl in deren Definitionen als auch in der Vermittlung (Haug, 2005; Schill et al., 2002). So werden Lesefördermassnahmen beispielsweise auch von der "Stiftung Lesen" als Teil der Medienpädagogik verstanden (Aufenanger, 2006). Haug (2008) argumentiert gar, dass die beste Förderung von Medienkompetenz die Leseförderung sei. Darüber hinaus sollten die Forschungsdisziplinen der Leseforschung und Medienbildung ihre Forschungsmethodik und ihre Erkenntnisse gezielt aufeinander abstimmen und zueinander in Beziehung setzen (Frederking & Krommer, 2019; Meister & Gerhardts, 2013).

2.1.4 Lehrplanbezug

Die digitale Lesekompetenz lässt sich im Lehrplan 21 (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2015) in verschiedenen Bereichen verankern. Im Fokus der hier beschriebenen Masterarbeit steht die Kompetenz MI 1.2 aus dem Modullehrplan Medien und Informatik (für einen Ausschnitt siehe Abbildung 4). Gemäss dieser Kompetenz sollten die Lernenden Medienbeiträge entschlüsseln, reflektieren und nutzen können. Des Weiteren werden auch mehrere Kompetenzen aus dem Bereich Lesen im Fachbereich Deutsch, insbesondere das Verständnis von Sachtexten (D.2.B.1.f, g) und die Anwendung von Lesestrategien angesprochen. Darüber hinaus ist das Erschliessen von Informationen aus Texten und Bildern auch im Fachbereich Natur Mensch Gesellschaft (NMG) explizit in der Denk-, Arbeits- und Handlungsweise "sich informieren" erwähnt und gehört ausserdem zur überfachlichen Kompetenz "Informationen nutzen".

2.1.5 Zusammenfassung und Fazit

In diesem Kapitel wurden verschiedene Verständnisse von Lesekompetenz aufgezeigt und die Eigenheiten des digitalen Lesens in den Fokus genommen. Auf Basis dieser Überlegungen wurde ein Kompetenzmodell für das digitale Lesen entwickelt, welches in dieser Arbeit als Grundlage für das Verständnis von Lesekompetenz dienen soll. In der vorliegenden Arbeit wird von einem erweiterten, multimedialen und hypermedialen Textbegriff ausgegangen. Somit werden auch Bilder und Bewegtbilder sowie nicht-lineare Texte als "Text" verstanden. Des Weiteren konnte aufgezeigt werden, dass Lesekompetenz ein integraler Bestandteil einer umfassenden Medienbildung ist.

Es wurden vier Handlungsfelder des digitalen Lesens aufgezeigt. Die vorliegende Arbeit fokussiert sich auf das erste Handlungsfeld, welches die Herausforderung des Mediumseffekts behandelt. Das folgende Kapitel ist deshalb der Frage gewidmet, wie sich der Mediumseffekt beim Lesen zeigt und wodurch er erklärt werden kann. Dies geschieht mit der Intention, anschliessend didaktische Massnahmen zum Umgang mit dem Mediumseffekt zu finden.

2.2 Das Lesemedium und sein Effekt

Das folgende Kapitel befasst sich mit dem Mediumseffekt, also der Frage, ob das Lesemedium einen Einfluss auf das Verständnis von Texten hat. Dazu wird zunächst ein Überblick über aktuelle Studien zum Mediumseffekt geboten. Danach wird der Forschungsstand mit Fokus auf Primarschulkinder beleuchtet. Anschliessend folgt eine kritische Diskussion des Forschungsstandes. Zum Schluss werden mögliche Erklärungsansätze für den Mediumseffekt aufgezeigt.

2.2.1 Aktuelle Forschungslage zum Mediumseffekt

Zur Erforschung des Mediumseffekts lesen Probandinnen und Probanden typischerweise zwei vergleichbare Texte, einer davon in digitaler und einer in gedruckter Form. Anschliessend wird für beide Medien das Textverständnis gemessen. Die zentrale Forschungsfrage ist dabei, ob es abhängig vom Lesemedium einen Unterschied im Leseverständnis gibt.

Einzelstudien zum Einfluss des Lesemediums auf die Leseleistung liefern widersprüchliche Ergebnisse. Es gibt Studien, die ein besseres Leseverständnis bei digitalen Texten aufzeigen (Aydemir et al., 2013) solche, die keinen Unterschied nach Medium nachweisen (Margolin et al., 2013; Porion et al., 2016) und wieder andere, die einen Vorteil gedruckter Texte belegen (Mangen et al., 2013; Singer & Alexander, 2017a). Aus diesem Grund werden im Folgenden die Ergebnisse aus drei aktuellen Meta-Analysen zum Mediumseffekt referiert.

Kong et al. (2018) analysierten 17 Studien, die zwischen 2000 und 2016 publiziert wurden. Sie zeigen auf, dass das Textverständnis beim Lesen gedruckter Texte signifikant besser ist als bei digitalen Texten. In Bezug auf die Lesegeschwindigkeit konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den Lesemedien nachgewiesen werden, wobei jedoch bedacht werden muss, dass die Teilstichprobe zur Untersuchung dieser Frage eher klein war. In einer etwas grösseren und aktuelleren Studie untersuchte Clinton (2019) 33 Studien aus den Jahren 2008 bis 2018. Die Befunde bestätigten die Ergebnisse von Kong et al. (2018). Lesen am Bildschirm hat einen negativen Effekt auf das Leseverständnis (Clinton, 2019). Zusätzlich untersuchte Clinton (2019) auch die eigene Verständniseinschätzung. Es hat sich gezeigt, dass das Verständnis beim Lesen digitaler Texte häufiger überschätzt wird als bei gedruckten Texten (Clinton, 2019). Ausserdem wurden das Alter und das Textgenre als mögliche Moderatoren untersucht. Clinton (2019) zeigt auf, dass der Mediumseffekt ausschliesslich bei Sachtexten, nicht aber bei narrativen Texten, auftritt. Zwischen den Altersgruppen konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden.

Die umfangreichste Studie zum digitalen Lesen wurde von einem Team um Pablo Delgado publiziert (Delgado et al., 2018). In dieser Meta-Analyse wurden 54 Studien einbezogen. Die Ergebnisse der Studie decken sich in vielen Aspekten mit den anderen beiden referierten Meta-Analysen (Clinton, 2019; Kong et al., 2018). So ist die Leseleistung beim Lesen gedruckter Texte ebenfalls signifikant besser als bei digitalen Lesemedien. Dies gilt wiederum nur beim Lesen von Sachtexten, was mit den Ergebnissen von Clinton (2019) einhergeht. Über die bereits referierten Studien hinausgehend wiesen Delgado et al. (2018) ausserdem nach, dass der Vorteil gedruckter Texte gegenüber digitalen signifikant höher ist, wenn ein Text unter Zeitdruck gelesen wird. Bei selbstgesteuertem Lesen ohne Zeitlimit ist der negative Effekt des digitalen Mediums hingegen geringer. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass der nachteilige Effekt des digitalen Lesemediums auf das Verständnis über die Jahre signifikant zugenommen hat (Delgado et al., 2018). Delgado et al. (2018) schliessen daraus, dass der negative Effekt des digitalen Lesemediums nicht verschwinden wird, wenn Kinder zunehmend mehr Erfahrung mit digitalen Medien haben. Im Gegenteil: Das Problem scheint mit der zunehmenden Verbreitung der Technologien grösser zu werden (Delgado et al., 2018). Ferner wird in der Studie ein stärkerer Nachteil beim Lesen am Computer als bei mobilen Geräten angedeutet. Dieser ist jedoch nicht signifikant (Delgado et al., 2018). Ebenfalls angedeutet, aber nicht signifikant sind stärkere Nachteile bei Texten, bei denen gescrollt werden muss

(Delgado et al., 2018). Weiter untersuchte die Studie auch zusätzliche mögliche Moderatoren. Für die Variablen Altersgruppe, Bildungsstufe, Textlänge, Verständnistiefe und Möglichkeit, den Text während der Beantwortung der Fragen nochmals zu lesen, konnte dabei kein signifikanter Einfluss nachgewiesen werden. Auch extrinsische Faktoren wie Stichprobengröße und Publikationsstatus sowie methodologische Faktoren wie Testart, Gruppenzuweisung und Testmedium übten keinen signifikanten Einfluss aus.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Meta-Analysen ein ziemlich einheitliches Bild liefern. Das Leseverständnis ist bei digitalen Texten schlechter als bei gedruckten, was jedoch nur für Sachtexte gilt (Clinton, 2019; Delgado et al., 2018). Die Lesegeschwindigkeit scheint hingegen nicht vom Medium abhängig zu sein (Clinton, 2019; Kong et al., 2018). Unterschiede zeigen sich auch bei den metakognitiven Aktivitäten. Probandinnen und Probanden neigen beim Lesen digitaler Texte eher dazu, das eigene Verständnis zu überschätzen (Clinton, 2019).

2.2.2 Empirische Ergebnisse zum digitalen Lesen von Kindern

Die Meta-Analysen von Clinton (2019) und Delgado et al. (2018) kommen zum Ergebnis, dass keine signifikanten Unterschiede zwischen den Altersgruppen bestehen. Dem muss jedoch entgegengehalten werden, dass die Mehrheit der Studien, welche in diese Meta-Analysen einfließen, mit Erwachsenen durchgeführt wurden (siehe dazu auch Kapitel 2.2.3). Die allgemeine Übertragbarkeit der Ergebnisse auf Kinder ist deshalb aufgrund des kleinen Samples an Studien fraglich (Delgado et al., 2018; Clinton, 2019). Zum digitalen Lesen von Kindern und Jugendlichen liegen bisher relativ wenig empirische Erkenntnisse vor (Støle et al., 2020; Halamish & Elbaz, 2019; Wylie et al., 2018). Es ist nicht abschliessend geklärt, ob sich die Ergebnisse aus den Studien mit Erwachsenen auf Kinder und Jugendliche übertragen lassen (Dahan Golan et al., 2018). Unterschiede in der Lesekompetenz und dem Leseverhalten zwischen Kindern und Erwachsenen könnten sich beispielsweise aufgrund des kognitiven und metakognitiven Entwicklungsstands, den individuellen Lese- und Medienerfahrungen sowie unterschiedlicher Medienpräferenzen ergeben (Clinton, 2019).

Einzelstudien zum Mediumseffekt bei Kindern liefern, wie die Studien mit Erwachsenen auch, widersprüchliche Ergebnisse. Einige Studien weisen keine Verständnisunterschiede abhängig vom Medium nach (Porion et al., 2016; Wang et al., 2008), andere zeigen bessere Verständnisleistungen bei gedruckten Texten (Dahan Golan et al., 2018; Halamish & Elbaz, 2020; Mangan et al., 2013; Støle et al., 2020). McCrea-Andrews (2014) wies dagegen ein besseres Verständnis bei digitalen Texten nach. Ähnlich kontroverse Ergebnisse liegen zu den Medienpräferenzen von Kindern vor. So fanden beispielweise Dahan Golan et al. (2018) eine Präferenz für digitales Lesen, während Kucirkova & Littleton (2016) eine Präferenz für gedruckte Texte belegen. Halamish und Elbaz (2019) wiederum konnten keinen signifikanten Unterschied in der Medienpräferenz feststellen.

Die einzige Meta-Analyse zum digitalen Lesen von Kindern und Jugendlichen (Wang et al., 2008) ist bereits relativ alt. Die darin berücksichtigten Studien stammen aus den Jahren zwischen 1980 und 2005. Diese Meta-Analyse weist keinen Mediumseffekt für Kinder und Jugendliche nach (Wang et al., 2008). Allerdings ist fraglich, ob diese Ergebnisse auch heute noch Gültigkeit haben. Dies insbesondere in Anbetracht der oben referierten Erkenntnis, dass der negative Effekt des digitalen Mediums auf das Leseverständnis in den vergangenen Jahren zugenommen hat (Delgado et al., 2018). Es konnte jedoch keine aktuellere Meta-Analyse zum digitalen Lesen von Kindern gefunden werden. Deshalb werden im Folgenden ausgewählte Einzelstudien zum Lesen von Kindern und Jugendlichen genauer betrachtet. Ausgewählt wurden die referierten Studien basierend auf der Altersgruppe (Primarschulalter), dem Publikationsdatum (möglichst aktuell), dem Textgenre (Sachtexte, Ausnahme: Studie von McCrea-Andrews, 2014) sowie der Stichprobengröße (mindestens N=30).

Støle, Mangen und Swippert (2020) untersuchten in einem Experiment den Effekt des Lesemediums auf das Verständnis von zehnjährigen Kindern (N=1139). Dazu absolvierten alle Kinder zwei vergleichbare Lesetests, einer davon digital, der andere in Print. Rund die Hälfte der Kinder erzielte gleiche oder fast gleiche Resultate in beiden Testbedingungen. Fast ein Drittel der Kinder schloss bei der gedruckten Version besser ab als bei der digitalen. Der Vorteil des Printmediums war für alle Leistungsniveaus signifikant. Am stärksten war der Effekt jedoch bei leistungsstarken Mädchen.

Halamish und Elbaz (2020) erforschten den Einfluss des Mediums auf das Verständnis und die Verständniseinschätzung bei Kindern der 5. Klasse (n=38). Sie kommen dabei zu folgendem Schluss: Das Leseverständnis ist bei gedruckten Texten signifikant besser. Diese Ergebnisse sind unabhängig von der Lesekompetenz, den Computernutzungsgewohnheiten und den Medienpräferenzen. 58 Prozent der Kinder gaben an, lieber am Bildschirm zu lesen. Dieser Anteil ist jedoch nicht statistisch signifikant höher als der Anteil der Kinder, die lieber gedruckte Texte lesen. Bezüglich der Lesegeschwindigkeit zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Medien. Die Ergebnisse zur Einschätzung des Leseverständnisses werden im Kapitel 2.3.3 referiert.

Dahan Golan et al. (2018) untersuchten das Textverständnis und die Medienpräferenzen von Schülerinnen und Schülern aus der 5. und 6. Klasse (N=82). Die Kinder gaben dabei an, lieber am Bildschirm zu lesen, wobei diese Präferenz jedoch vom Prä- zum Posttest abnahm. Auch in dieser Studie war das Verständnis auf Papier besser. Anders als in anderen Studien (Kerr & Symons, 2006; Lenhard et al., 2017), wurde auf Papier langsamer gelesen. Ausserdem wurde nachgewiesen, dass die Lernenden beim Lesen gedruckter Texte selbstbewusster waren und ihr Verständnis besser einschätzen konnten.

McCrea-Andrews (2014) zeigt im Kontrast zu den anderen Studien auf, dass digitale Medien durchaus auch das Potenzial haben, das Leseverständnis zu verbessern. In ihrer Studie mit 36 Sechstklässlerinnen und Sechstklässlern schnitt die digital lesende Testgruppe in Bezug auf das Verständnis signifikant besser ab. Die Studie unterscheidet sich insofern von den anderen, dass die Lernenden explizit angeleitet wurden, beim Lesen die integrierten elektronische Funktionen für das Textmarkieren, das Annotieren und das Nachschlagen von Wörtern zu nutzen. Somit kann vermutet werden, dass digitale Medien das Verständnis fördern können, wenn sie richtig eingesetzt werden. Es muss jedoch festgehalten werden, dass in dieser Studie nicht ein Sachtext, sondern ein Roman gelesen wurde. Es müsste weiter untersucht werden, ob sich die besseren Leseleistungen in der digitalen Untersuchungsbedingung auch bei einer Replikation mit Sachtexten zeigen.

2.2.3 Kritische Betrachtung des Forschungsstands

In den vergangenen Jahren konnte eine deutliche Zunahme der Studien zum digitalen Lesen verzeichnet werden (Delgado et al., 2018; Singer & Alexander, 2017b). Ein Grossteil dieser Studien wurde mit Erwachsenen und insbesondere mit Studierenden durchgeführt. In der Analyse von Delgado et al. (2018) waren dies beispielsweise 63,79% der Studien. Somit lässt sich kritisch festhalten, dass eine geringe Variation bezüglich Alter und Bildungsstand vorliegt. Singer und Alexander (2017b) kritisieren zudem, dass in den Studien nur selten eine Begründung für die Wahl dieser Stichprobe geliefert wird, was vermuten lässt, dass dies oft ein Convenience Sample ist. Zudem handelt es sich bei einer Mehrheit der Studien um Laborstudien (Singer & Alexander, 2017b), was die Frage nach der ökologischen Validität aufwirft. Ebenfalls muss festgehalten werden, dass in den meisten Studien Texte am Computer präsentiert wurden. Es stellt sich somit die Frage, inwiefern sich die Ergebnisse auch auf mobile Geräte übertragen lassen. Problematisch beim Vergleich unterschiedlicher Theorien und Studien zum digitalen Lesen ist generell auch, dass sich diese auf unterschiedliche Auffassungen von Lesen, auf unterschiedliche Kontexte und unterschiedliche Lese- und Textbegriffe beziehen (Singer & Alexander, 2017b).

2.2.4 Erklärungsansätze für den Mediumseffekt

Es liegen bisher kaum Studien zur Beantwortung der Frage vor, wie der Mediumseffekt abgeschwächt oder gar aufgehoben werden kann. Dazu müsste zuerst klar sein, weshalb der Mediumseffekt überhaupt auftritt. Zur Beantwortung dieser Frage können die in den beschriebenen Studien identifizierten Moderatoren beitragen. Erklärungen für den Mediumseffekt sind insbesondere deshalb wichtig, weil sie Aufschluss geben können, wie dem Mediumseffekt entgegengewirkt werden kann.

Ergonomische Eigenschaften digitaler Medien

Zunächst liegt es nahe, zu vermuten, der Mediumseffekt sei in den Eigenschaften des Mediums begründet. Es gibt Studien, die nachweisen konnten, dass sich die visuelle Ergonomie des Bildschirms negativ auf das Verständnis auswirkt, weil die Beleuchtung schneller zu Ermüdungserscheinung führt (Mangen et al., 2013; Wästlund et al., 2005). Es wird zudem vermutet, dass bestimmte Eigenschaften von Bildschirmen, wie ungünstige Kontrastverhältnisse und fluktuierendes Licht, die kognitive Verarbeitung beeinträchtigen können (Noyes & Garland, 2008). Dieser Effekt hat jedoch mit der Entwicklung der Bildschirmtechnologien über die Jahre abgenommen (Clinton, 2019). Dennoch zeigt sich der Mediumseffekt auch bei eReadern, deren Bildschirme speziell für das Lesen optimiert wurden (Gu et al., 2015).

Kognitive Verarbeitung

Eine weitere Begründung für den Mediumseffekt ist die oberflächlichere kognitive Verarbeitung beim Lesen digitaler Texte (Mangen & Weel, 2016; Morineau et al., 2005). Damit könnte auch erklärt werden, warum der Mediumseffekt nur bei Sachtexten auftritt, denn diese erfordern eine stärkere kognitive Verarbeitung (Delgado et al., 2018). Warum digitale Texte weniger vertieft verarbeitet werden, ist jedoch nicht abschliessend geklärt. Es gibt verschiedene Erklärungsansätze.

Die oberflächlichere kognitive Verarbeitung ist möglicherweise auf eine höhere kognitive Belastung beim digitalen Lesen zurückzuführen, welche unter anderem aus der geringeren Vertrautheit mit dem Medium und den damit verbundenen Strategien oder dem Scrollen resultiert (Ackerman & Lauterman, 2012). Es ist vielfach bestätigt, dass sich Scrollen negativ auf das Verständnis auswirkt (C. M. Chen & Lin, 2016; Delgado et al., 2018; Sanchez & Wiley, 2009), weil es die Lokalisierung von Informationen erschwert und damit die kognitive Belastung erhöht.

Ausserdem wird vermutet, dass die oberflächliche Verarbeitung auf Lesegewohnheiten zurückzuführen ist. Die Art und Weise, wie Menschen Texte lesen, unterscheidet sich nach Lesemedium (Liu, 2006; Wolf, 2018). Ein Grossteil digitaler Texte wird für die Freizeit gelesen, was in der Regel mit einer weniger vertieften Verarbeitung des Gelesenen einhergeht. Beim Lesen am Bildschirm verbringen Menschen viel Zeit mit überfliegen und selektivem Lesen und weniger Zeit mit vertieftem Lesen (Liu, 2006). Es kann sein, dass Menschen dieses Leseverhalten auf sämtliche digitalen Texte übertragen, selbst dann, wenn es nicht angemessen ist (Støle et al., 2020).

Die oberflächlichere kognitive Verarbeitung kann zudem auch auf den selteneren Einsatz von Lesestrategien und eine Überschätzung des eigenen Verständnisses zurückgeführt werden (siehe nächste Abschnitte).

Strategieinsatz

Es gibt wenige Studien, welche die Strategieanwendung bei digitalen Texten im Vergleich zu gedruckten untersuchen (Van Horne et al., 2016). Es konnte aber beispielweise nachgewiesen werden, dass beim Lesen digitaler Texte weniger Notizen gemacht werden (D.-W. Chen & Catrambone, 2015). Van Horne et al. (2016) untersuchten die Nutzung von Markier-, Notiz und Lesezeichentools bei der Nutzung von interaktiven digitalen Lehrbüchern. Sie wiesen nach,

dass die integrierten Tools zur Strategieranwendung nur wenig genutzt werden. Diese Ergebnisse decken sich weitgehend mit einer ähnlichen Untersuchung mit schwedischen Sekundarschülerinnen und -schülern, welche zusätzlich auch aufzeigt, dass diese Werkzeuge vielen Schülerinnen und Schülern wie auch Lehrpersonen gar nicht bekannt sind (Grönlund et al., 2018). Selbst wenn Notizen gemacht werden, scheinen sich diese nach Medium zu unterscheiden. Am Laptop werden häufiger wortgetreue Notizen gemacht (Mueller & Oppenheimer, 2014) und Textausschnitte direkt kopiert (D.-W. Chen & Catrambone, 2015) anstatt Inhalte in eigenen Worten zusammenzufassen. Dies ist mit einer weniger vertieften kognitiven Verarbeitung verbunden. Befragungen haben zudem gezeigt, dass Studierende davon ausgehen, dass digitale Texte ihren Strategieeinsatz limitieren (Chou, 2012). Die Frage bleibt, weshalb bei digitalen Texten weniger Strategien angewandt werden. Ein Grund könnte sein, dass die Annotations- und Markiertools gar nicht bekannt sind (Grönlund et al., 2018). Ausserdem kann eine schlechte Benutzerfreundlichkeit der Annotations- und Markiertools dazu führen, dass diese wenig genutzt werden (Van Horne et al., 2016). Wenn keine Notiztools integriert sind, kann der dadurch notwendige Wechsel zwischen Computerfenstern zudem zu einem erhöhten Cognitive Load führen (Mangen et al., 2013). In diesem Fall bietet es sich deshalb an, Notizen von Hand zu erstellen.

Metakognitionen

Clinton (2019) argumentiert, das bessere Verständnis auf Papier könne unter anderem auf bessere metakognitive Überwachungsstrategien zurückgeführt werden. Das eigene Verständnis wird beim Lesen digitaler Texte oft überschätzt (Clinton, 2019). Dies hat zur Folge, dass das Leseverhalten weniger gut reguliert wird und weniger kognitive Anstrengungen gemacht werden. Zum Beispiel werden dann weniger Strategien eingesetzt und die restliche Zeit wird weniger effizient genutzt, weil davon ausgegangen wird, dass die Leseziele bereits erreicht sind (Sidi et al., 2017). Eine angemessene Überwachung und Regulation des Leseverhaltens könnte zudem auch dazu beitragen, die Leseweise den tatsächlichen Textanforderungen und Lesezielen anzupassen, statt sich von der eigenen Gewohnheit leiten zu lassen. Auf die Bedeutung von Metakognitionen für das digitale Lesen wird im nächsten Kapitel noch intensiver eingegangen.

2.2.5 Zusammenfassung und Fazit

Fasst man die Ergebnisse der diskutierten Studien zusammen, so haben digitale Texte einen negativen Einfluss auf das Leseverständnis bei Sachtexten. Angesichts dieser Erkenntnisse liegt die Schlussfolgerung nahe, dass in der Schule möglichst wenig digitale Texte gelesen werden sollten. Diese Forderung ist jedoch weder realistisch noch wünschenswert, denn digitale Medien und damit das digitale Lesen gehören sowohl zu Bildung wie auch zum Alltag dazu. Umso wichtiger ist es deshalb, dass Schülerinnen und Schüler lernen, mit digitalen Texten umzugehen. In Übereinstimmung mit diesem Postulat kommen auch nahezu alle betrachteten Studien in ihrer Diskussion der Ergebnisse zum Schluss, dass es wichtig ist, digitalen Lesekompetenzen zu fördern. Allerdings gibt es nur wenige Studien und noch weniger Unterrichtsmaterial zur Förderung des digitalen Lesens in der Praxis, insbesondere auf der Primarstufe. Genau hier setzt die vorliegende Arbeit an, indem sie der Frage nachgeht, wie digitales Lesen in einem Unterrichtsetting auf der Primarstufe gefördert werden kann.

Die Erklärungen für den Mediumseffekt liefern dazu wichtige Ansatzpunkte. Es konnte aufgezeigt werden, dass Metakognitionen beim Lesen einen wesentlichen Einfluss auf die kognitive Verarbeitung und den Strategieeinsatz haben, welche wiederum als Erklärung für den Mediumseffekt dienen. Daraus folgt, dass die Förderung von Metakognitionen beim digitalen Lesen als eine sinnvolle didaktische Massnahme gesehen werden kann, um den Mediumseffekt zu reduzieren und die digitale Lesekompetenz zu fördern. Aus diesem Grund befassen sich die folgenden Kapitel mit Metakognitionen beim Lesen sowie deren Förderung.

2.3 Metakognition und digitales Lesen

Wie gezeigt werden konnte, spielen Metakognitionen eine wichtige Rolle beim digitalen Lesen. Die vorliegende Arbeit verfolgt deshalb das Ziel, mit der Förderung metakognitiver Aktivitäten beim Lesen die digitale Lesekompetenz zu verbessern und den Mediumseffekt zu minimieren. Aus diesem Grund fokussiert sich dieses Kapitel auf die Definition, Beschreibung und Diskussion von Metakognitionen beim digitalen Lesen. Der erste Teil widmet sich der terminologischen Klärung zentraler Begriffe. Im nächsten Teil wird diskutiert, welche Bedeutung die verschiedenen Monitoring- und Regulationsaktivitäten für den Leseprozess haben. Anschliessend werden aktuelle Forschungsergebnisse zu Metakognitionen beim digitalen Lesen vorgestellt. Zum Schluss werden unterschiedlichen Methoden zu Untersuchung von Metakognitionen verglichen.

2.3.1 Definitionen und Konzepte

Metakognition

Metakognition kann definiert werden als Wissen über und Steuerung von kognitiven Vorgängen beim eigenen Lernen (Flavell, 1979; Veenman et al., 2006). Im Bereich des Lesens bezeichnet "Metakognition" das Wissen und die Kontrolle von Leserinnen und Lesern über ihren eigenen Leseprozess (Khurram, 2018).

Metakognition wird üblicherweise in zwei Komponenten unterteilt: metakognitives Wissen (*knowledge of cognition*) und metakognitive Überwachung und Regulation (*regulation of cognition*) (Pintrich et al., 2000). Letzteres wird in der Literatur unterschiedlich benannt. Im Folgenden wird für die metakognitive Überwachung und Regulierung der Oberbegriff "metakognitive Aktivitäten" verwendet, weil sich diese Aspekte auf mentale und verhaltensorientierte Aktivitäten beziehen, die während des Lernprozesses aktiv ausgeführt werden.

Metakognition kann als Teil des selbstregulierten Lernens (SRL) gesehen werden. SRL umfasst die Überwachung und Regulation verschiedener Faktoren, welche den Lernprozess beeinflussen können – also beispielsweise Kognitionen, Motivation und Anstrengung. SRL ist somit als Konzept globaler zu verstehen und subsumiert metakognitives Wissen und metakognitive Aktivitäten (Pintrich et al., 2000). Die vorliegende Arbeit geht von der Annahme aus, dass sich Metakognitionen und andere SRL-Aspekte oft nicht exakt abgrenzen lassen und sich wechselseitig beeinflussen. Im Folgenden wird mehrheitlich auf die Überwachung von Kognitionen im Sinne einer Definition von Metakognition fokussiert. Die Überwachung von Kognitionen kann jedoch im Sinne von SRL zu einer Regulation anderer SRL-Aspekte führen oder Wissen über diese einbeziehen. Werden beim Lesen beispielsweise Verständnisschwierigkeiten festgestellt, kann dies zu einer Anpassung der Anstrengung beim Lesen führen (Verhaltensregulation). Daher werden in der vorliegenden Arbeit aus Forschungsergebnisse zum selbstregulierten Lernen referiert und vereinzelt von SRL gesprochen.

Metakognitives Wissen

Metakognitives Wissen bezeichnet Wissen über die Wechselwirkungen zwischen Person, Aufgabe und Strategiemerkmale (Flavell, 1979). Dieses Wissen kann als relativ stabil und einfach erfassbar beschrieben werden (Pintrich, 2004). Aufgabenwissen bezeichnet metakognitives Wissen über Aufgabenmerkmale und deren Einfluss auf Kognitionen (Pintrich et al., 2000). Beispielweise wissen gute Leserinnen und Leser, dass es schwieriger ist, einen komplexen Sachtext zu lesen, als eine einfach geschriebene Geschichte. Wissen über die eigene Person bezieht sich auf Wissen über die eigenen Fähigkeiten und Lernstile. Ein Beispiel dafür ist, wenn eine Person weiss, dass sie dazu neigt, in einem Text zu viele Aspekte zu markieren. Strategiewissen beinhaltet Wissen über kognitive Strategien, deren Nutzen und deren Anwendung (Pintrich et al., 2000).

Pintrich et al. (2000) unterteilen metakognitives Wissen weiter in deklaratives, prozedurales und konditionales Wissen. Diese Unterscheidung scheint für die vorliegende Arbeit besonders in Bezug auf das Strategiewissen sinnvoll, da dies besonders im Fokus steht. Deklaratives Strategiewissen ist das Wissen darüber, welche kognitiven Strategien es gibt. Prozedurales Wissen beinhaltet das Wissen über die korrekte und effiziente Ausführung der Strategie. Konditionales Wissen bezeichnet das Wissen darüber, unter welchen Bedingungen eine bestimmte Strategie zum Einsatz kommen sollte (Pintrich et al., 2000). So sind beispielsweise abhängig vom Leseziel oder der Textschwierigkeit unterschiedliche Strategien geeignet. Übertragen auf den Leseprozess bedeutet dies, dass Lesende wissen müssen, welche kognitiven Strategien es gibt (deklaratives Wissen). Es reicht aber nicht aus, einfach zu wissen, dass es Strategien wie Markieren oder Notizen machen gibt. Es ist auch wichtig, zu wissen, wie diese Strategien möglichst gewinnbringend eingesetzt werden können (prozedurales Wissen) und welche Strategien sich für welchen Kontext besonders eignen (konditionales Wissen).

Flavell (1979) hält fest, dass die verschiedenen Arten von metakognitivem Wissen miteinander interagieren. So kann beispielsweise das Wissen über die eigenen Schwierigkeiten beim Markieren, gepaart mit dem Wissen über die Herausforderungen beim Lesen eines Sachtextes, dazu führen, dass sich eine Person entscheidet, statt des Markierens Randnotizen zu machen. Ebenso beeinflussen sich auch metakognitives Wissen und metakognitive Aktivitäten wechselseitig (Veenman et al., 2006).

Metakognitive Aktivitäten

Metakognitive Aktivitäten sind im Gegensatz zu metakognitivem Wissen prozessbedingt (Pintrich et al., 2000), da sie während des Lernprozesses oder bei der Bearbeitung einer Aufgabe auftreten. Metakognitive Aktivitäten lassen sich in Monitoring- und Regulationsprozesse unterteilen. Weiter werden je nach Modell auch die Planung und die Evaluation zu den metakognitiven Aktivitäten gezählt (Pintrich, 2004). Auf diese beiden Aspekte wird hier nicht weiter eingegangen, da sie einerseits nicht im Fokus der vorliegenden Arbeit stehen und andererseits argumentiert wird, dass sich Monitoring und Regulation auch auf die Planung und die Evaluation beziehen (siehe unten).

Monitoringprozesse beziehen sich auf die Wahrnehmung und Überwachung des eigenen Lernens (Ozturk, 2017a) oder anders ausgedrückt auf die Evaluation laufender mentaler Prozesse wie beispielsweise die Einschätzung des eigenen Verständnisses (Steiner et al., 2020). **Regulation** bezeichnet eine Aktivität, welche eine Person ausführt, um ihre Kognitionen beziehungsweise ihr Lernen zu beeinflussen (Pintrich, 2004). Regulationsaktivitäten enthalten somit immer eine Verhaltenskomponente, während sich Monitoring eher auf das Nachdenken oder das Bewusstsein über das eigene Lernen beziehen. Regulationsaktivitäten resultieren in der Regel immer aus Monitoringaktivitäten (Pintrich, 2004). Wird beispielsweise beim Lesemonitoring eine Verständnisschwierigkeit festgestellt, kann dies dazu führen, dass der Leseprozess reguliert wird, indem der Abschnitt nochmals gelesen wird. Pintrich (2004) versteht unter Regulation nur kognitive und metakognitive Aktivitäten. Wie bereits erwähnt, können Monitoringaktivitäten jedoch auch zu einer Verhaltens- oder Kontextregulation führen. Während sich Regulation direkt im Verhalten einer Person zeigen kann, ist Monitoring nicht direkt beobachtbar. Pintrich et al. (2000) halten fest, dass Monitoring und Regulation von Probandinnen und Probanden oft als ein Prozess erlebt werden und sich die Konzepte in vielen empirischen Studien nicht verlässlich trennen lassen.

Metakognition beziehungsweise selbstreguliertes Lernen kann sich jeweils in unterschiedlichen Phasen des Lernprozesses zeigen. Entsprechende Modelle unterscheiden sich durch ihre Linearität und durch die Einordnung von Monitoring und Regulation in die Lernphasen. In der vorliegenden Arbeit werden Monitoring und Regulation in Anlehnung an Muis (2007) in Bezug zu jeder Phase gesehen und beziehen sich somit auf die Planung, die Durchführung und die Evaluation des Lernens (siehe Abbildung 5).

Abbildung 5: Metakognitionsmodell für die vorliegende Arbeit (Prasse, 2021)

2.3.2 Metakognitive Aktivitäten beim digitalen Lesen

Nachdem aufgezeigt werden konnte, was unter metakognitiven Aktivitäten verstanden wird, sollen nun jene metakognitiven Aktivitäten identifiziert werden, welche für das digitale Lesen besonders wichtig sind. Diese Zusammenstellung dient später als Grundlage zur Diskussion sinnvoller Fördermassnahmen und zur Entwicklung von Auswertungsinstrumenten.

Die Bedeutung von Metakognitionen für das digitale Lesen wurde bereits in Bezug zum Mediumseffekt erläutert. Philipp (2020b) hält fest, dass das digitale Lesen aufgrund seiner Anfälligkeit für Fehler und Störungen laufend metakognitiv überwacht und reguliert werden muss. In diesem Sinn soll adäquates Monitoring des eigenen Leseprozesses und Leseverständnisses zu höheren Anstrengungen, besserer Konzentration und einem angemesseneren Strategieeinsatz führen, was eine vertiefere kognitive Verarbeitung zur Folge hat (siehe Kapitel 2.2.4). Coiro (2015) und Wylie et al. (2018) zeigen zudem auf, dass das digitale Lesen höhere und teilweise neue Anforderungen an Monitoring- und Regulationsaktivitäten stellt.

Pressley und Afflerbach (1995) beschreiben ein Set an 150 Teilfähigkeiten für konstruktives Lesen (*constructively responsible reading*), die meisten davon sind metakognitive Aktivitäten. Für den Kontext der Schule ist diese Zusammenstellung jedoch zu umfangreich und zu detailliert. Schülerinnen und Schüler zeigen metakognitive Aktivitäten auf einer globaleren Ebene (Veenman, 2015). Veenman (2015) und Pressley und Gaskins (2006) haben deshalb, basierend auf den Arbeiten von Pressley und Afflerbach (1995), eine Übersicht über die metakognitiven Aktivitäten vor, während und nach dem Lesen erstellt. Diese werden im Folgenden ausgeführt und in Bezug zu den spezifischen Anforderungen digitaler Texte gesetzt. Ein besonderer Fokus liegt auf den metakognitiven Aktivitäten während des Lesens, weshalb diese etwas ausführlicher behandelt werden.

Es muss festgehalten werden, dass sich diese Beschreibungen an idealen Leserinnen und Lesern orientieren. Es liegt auf der Hand, dass Primarschülerinnen und Primarschüler – und auch viele Erwachsene – nicht alle dieser Aktivitäten zeigen (Veenman, 2015) und es auch nicht sinnvoll ist, alle gleichzeitig zu fördern.

Vor dem Lesen

Vor der Lektüre eines Textes müssen Lesende zunächst den Auftrag lesen und basierend auf diesem Leseziele setzen (Veenman, 2015). Anschliessend verschaffen sie sich einen ersten Eindruck vom Text (Pressley & Gaskins, 2006). Sie lesen beispielsweise den Titel und die Einleitung, schauen sich die Bilder an und aktivieren dabei bereits Vorwissen zum Thema. Sie

überlegen sich, wovon der Text handeln könnte und bauen eine inhaltliche Leseerwartung auf (Pressley & Gaskins, 2006). Als nächstes überfliegen sie den Text. Dabei achten sie auf die Länge und die Struktur des Textes. Sie schätzen die Textschwierigkeit und die benötigte Lesezeit ein und überlegen sich bereits, welche Textteile für ihre Leseziel besonders informativ sein könnten. Basierend auf den gesammelten Eindrücken und auf ihrem Leseziel, planen sie, wie sie den Text lesen wollen. Dabei überlegen sie sich, wie viel Zeit sie für die Lektüre aufwenden, welche Teile sie lesen und welche kognitiven Strategien sie anwenden wollen. Pressley und Gaskins (2006) halten fest, dass dieser Prozess auch die Entscheidung beinhalten kann, den Text nicht zu lesen, beispielsweise wenn der Text zu schwierig ist oder inhaltlich nicht zum Leseziel passt. In Bezug auf das digitale Lesen scheint dieser letzte Punkt von besonders grosser Bedeutung. In diesem Sinn beinhaltet dieser Schritt auch bereits eine erste kritische Prüfung des Textes auf Relevanz und Verlässlichkeit. Dies ist insbesondere bei Recherchen im Internet von grosser Bedeutung. Im erstellten Kompetenzmodell (siehe Kapitel 2.1.2) bezieht sich dies auf den Kompetenzbereich "navigieren".

Ausserdem ist es in der heutigen digitalen Mediengesellschaft wichtig, Lesestrategien in Bezug auf das Lesemedium, die Modalität der Zeichenform und das Leseziel auszuwählen (Lauer, 2020). Erstens unterscheiden sich die Lesestrategien je nachdem, ob ein Text in gedruckter Form, als pdf oder auf einer Website gelesen wird. Einerseits deshalb, weil die verschiedenen Medien unterschiedliche Lesestrategien möglich machen – auf Internetseiten kann Text beispielsweise nicht markiert werden. Andererseits bevorzugen Menschen teilweise auch unterschiedliche Lesestrategien nach Medium. Zweitens werden bei einem Video andere kognitive Strategien genutzt als bei einem geschriebenen Text. Drittens unterscheidet sich der Strategieeinsatz sehr stark nach Leseziel. Soll in einem Text beispielsweise nur eine bestimmte Einzelinformation gesucht werden, macht es Sinn, den Text nicht im Detail zu lesen, sondern nur zu überfliegen. Soll ein Text hingegen im Detail verstanden werden, eignen sich Strategien, welche eine vertiefte Verarbeitung unterstützen (z.B. Concept Maps), und bewusstes langsames Lesen.

Während dem Lesen

Während dem Lesen kommt dem **Verständnismonitoring** eine grosse Bedeutung zu (Meister & Gerhardts, 2013). Lesende müssen laufend ihr Verständnis von Wörtern, Sätzen und Abschnitten überwachen. Begegnen sie Verständnisschwierigkeiten, regulieren sie ihre Lesegeschwindigkeit, Lesegenauigkeit und Strategienutzung entsprechend (Cho & Afflerbach, 2017; Meister & Gerhardts, 2013; Veenman, 2015). Das heisst, sie lesen beispielsweise einen Abschnitt nochmals langsam und genau durch, sie markieren unbekannte Wörter, schlagen diese nach oder fragen jemanden um Hilfe. Dem Verständnismonitoring wird beim digitalen Lesen eine grosse Bedeutung beigemessen, weil zahlreiche Studien zeigen, dass Kinder und Erwachsene beim Lesen digitaler Texte eher dazu neigen, ihr Verständnis zu überschätzen (siehe nächstes Kapitel). Als Folge davon investieren sie weniger Zeit, Anstrengung, kognitive Ressourcen und Strategien, was zu einem schlechteren Verständnis des Textes führen kann.

Weiter überwachen gute Leserinnen und Leser auch laufend ihren **Fortschritt in Bezug zu ihren Lesezielen** (Veenman, 2015). Das heisst, sie überlegen sich, inwiefern sie die gelesenen Informationen näher an ihr Ziel, zum Beispiel die Beantwortung einer Frage, bringen. Wenn Leseziel und bisheriges Textverständnis nicht zusammenpassen, kann dies eine Anpassung des Leseziels oder der eingesetzten Strategien zur Folge haben oder dazu führen, dass ein Text nicht weitergelesen wird.

Gute Leserinnen und Leser zeichnen sich zudem dadurch aus, dass sie bewusst Strategien einsetzen, die sie bei der aktiven kognitiven Verarbeitung des Gelesenen unterstützen (Veenman, 2015). Zum Beispiel markieren sie Hauptpunkte in einem Text, fassen das Gelesene in eigenen Worten zusammen oder stellen die zentralen Konzepte in einem Mindmap dar. Es ist dabei wichtig, die korrekte und angemessene Anwendung der Strategien zu überwachen (**Strategiemonitoring**) (Veenman, 2015). Beispielsweise heben sich kompetente Leserinnen

und Leser dadurch ab, dass sie beim Markieren nur Hauptaussagen, zentrale Konzepte und Definitionen hervorheben, während andere fast den ganzen Text markieren (Pressley & Gaskins, 2006; Veenman, 2015). Pressley und Gaskins (2006) beschreiben zudem, wie kompetente Lesende laufend ihr Leseverhalten und Lesetempo anpassen. Sie lesen eher schnell, verlangsamen ihr Lesetempo aber bei wichtigen oder schwierigen Passagen und machen zwischendurch Pausen zum Nachdenken.

Das Leseverständnis erfordert auch ein laufendes **Monitoring des Inhaltes**. Das Gelesene muss laufend auf Relevanz hin geprüft werden. Lesende überlegen sich dabei stets, welches die Hauptaussagen des Textes sind und welche Informationen für das Leseziel beziehungsweise den Auftrag nützlich sind, um diese beispielsweise markieren und notieren oder besonders genau zu lesen (Pressley & Gaskins, 2006). Ausserdem wird in Bezug auf das digitale Lesen besonders die Fähigkeit betont, Texte kritisch zu hinterfragen und zu evaluieren (Isler et al., 2010; Lauer, 2020; Philipp, 2020b). Kompetente digitale Leserinnen und Leser setzen Texte und deren Aussagen zueinander in Verbindung und decken Widersprüche auf (Philipp, 2020b), beurteilen Darstellungsmerkmale eines Textes (Cho & Afflerbach, 2017), decken versteckte Absichten eines Textes auf, beurteilen die Verlässlichkeit von Quellen, bilden eigene Interpretationen des Gelesenen und hinterfragen die Art und Weise, wie die Welt in den Texten repräsentiert wird (Coiro, 2015).

Ausserdem soll beim Lesen auch die eigene **Konzentration** überwacht werden (Pressley & Gaskins, 2006). Aufgrund des grossen Ablenkungspotenzials ist es beim digitalen Lesen besonders wichtig, Ablenkung gezielt zu vermeiden und die Aufmerksamkeit bewusst auf relevante Aspekte zu lenken (Coiro, 2015; Wylie et al., 2018). Digitale Texte lassen sich einfacher an individuelle Bedürfnisse anpassen, welche wiederum das Verständnis erleichtern und die Aufmerksamkeit steuern können (Wylie et al., 2018). Dazu müssen diese Lese-Bedürfnisse (z.B. bevorzugte Zeilenabstände oder Schriftarten) zunächst erkannt werden.

Coiro (2015) betont vor dem Hintergrund des digitalen Lesens die Bedeutung des **Kontextmonitorings**. Je nach Kontext kommen unterschiedliche Strategien zum Einsatz. So gibt es einen Unterschied zwischen dem Lesen eines Blogs, eines Zeitungsartikels oder eines Chats (Coiro, 2015). Das grössere Angebot an Leseformaten stellt höhere Anforderungen an die Strategieregulation (Lauer, 2020). "Lesen heisst vor allem den Wechsel der Lesestrategien zu meistern. Gefragt sind metakognitive Fähigkeiten: zu wissen, welcher Lektüremodus für welches Lesen angemessen ist" (Lauer, 2020, S. 170). Die Auswahl geeigneter Lesestrategien richtet sich nicht mehr nur nach dem Textformat und dem Leseziel, sondern auch nach dem Medium. Gleichzeitig müssen Lesende auch lernen, ein geeignetes Lesemedium auszuwählen. Dies bedingt, dass sich Lesende metakognitives Wissen über Unterschiede in den Lesemedien, allgemeine und digital spezifische Lesestrategien und die eigenen Lesevorlieben in Bezug zum Medium aneignen. Dazu ist es wichtig, dass in der Schule ein überlegter Wechsel zwischen digitalen und gedruckten Texten eingeübt wird (Lauer, 2020). Coiro (2015) argumentiert, digitales Lesen erfordere neue Regulationsaktivitäten. Lesende müssen schnell und flexibel zwischen Schnellessprozessen zum Lokalisieren von Informationen und dem vertieften Lesen zur Bedeutungskonstruktion wechseln können. Sie müssen in der Lage sein, ihren Leseprozess bewusst zu verlangsamen und den Drang bekämpfen, einen Text möglichst schnell zu lesen. In einem sich stetig verändernden digitalen Leseumfeld ist es zudem wichtig, kognitive und metakognitive Aktivitäten und Strategien flexibel an neue Anforderungen anpassen zu können (Coiro, 2015).

Meister und Gerhardts (2013) verweisen zudem auf die Bedeutung **des Monitorings von Emotionen, Affekten und Motivation**. Dieses wird durch die anderen Autorinnen und Autoren weniger beachtet.

Nach dem Lesen

Gute Lesende zeichnen sich dadurch aus, dass sie nach der Lektüre über das Gelesene nachdenken und gegebenenfalls nochmals zurückgehen, um bestimmte Abschnitte erneut zu lesen oder den Text zu überfliegen (Pressley & Gaskins, 2006). Sie hinterfragen dabei ihr Verständnis des Textes und setzen es in Bezug zu ihren Lesezielen (Veenman, 2015). Dabei fragen sie sich, ob sie die nötigen Informationen gefunden und verstanden haben.

Ausserdem reflektieren gute Lesende ihren Leseprozess und fragen sich, was sie beim Lesen künftig besser machen könnten (Veenman, 2015). Beispielsweise stellen sie fest, dass sich eine bestimmte Strategie nicht gut geeignet hat und nehmen sich vor, beim nächsten Mal eine andere Strategie auszuprobieren (Strategiemonitoring). Natürlich wird auch der Inhalt des Textes nochmals kritisch evaluiert, wobei ähnliche Fragen wie beim Inhaltsmonitoring während des Lesens gestellt werden.

In der Tabelle 2 sind die wichtigsten Monitoring- und Regulationsaktivitäten beim digitalen Lesen zusammengefasst. Dabei wird bewusst nicht zwischen den zeitlichen Phasen vor, während und nach dem Lesen unterschieden, weil davon ausgegangen wird, dass sich alle Aktivitäten in mehreren Phasen zeigen und die Phasen gerade beim digitalen Lesen nicht mehr trennscharf sind, weil beispielsweise Texte bereits beim Überfliegen evaluiert werden (Coiro, 2015). So weist auch Veenman (2015) darauf hin, dass die metakognitiven Aktivitäten vor, während und nach dem Lesen nicht einem linearen Verlauf folgenden, sondern einen zyklischen Prozesscharakter aufweisen. Coiro (2015) hält fest, dass dieser Zyklus beim digitalen Lesen, insbesondere beim Recherchieren im Internet, viel häufiger und schneller durchlaufen wird.

Tabelle 2: Monitoring und Regulationsaktivitäten beim selbstregulierten digitalen Lesen (eigene Darstellung)

	Monitoring	Regulation
Verständnis	Überwachung des eigenen Textverständnis, feststellen von Verstehensschwierigkeiten	Vorwissen einbeziehen, Verbindungen zwischen Themen herstellen
Fortschritt	Überwachen des Fortschritts in Relation zum Leseziel und der Aufgabe (z.B. Habe ich alle Informationen zusammen? Verstehe ich XY nun gut genug? Kann ich die Frage beantworten?)	
Strategien	Überwachung des Strategieeinsatzes und der Passung der Strategie mit dem Leseziel, den verschiedenen Kontext-Anforderungen sowie den eigenen Fähigkeiten und Vorlieben	Auswahl und Anpassung von passenden kognitiven und metakognitiven Strategien, Anpassung der Strategieausführung an den Kontext (z.B. Medium, Textformat, Leseziel), an persönliche Fähigkeiten und Vorlieben und an Verständnisschwierigkeiten
Verhalten	Wahrnehmung und Überwachung des eigenen Verhaltens (z.B. Konzentration, Anstrengung, Lesetempo, Zeitmanagement)	Anpassung der Anstrengung, Lesetempo, Hilfe holen, Zeitmanagement, bestimmte Abschnitte nochmals lesen, Text nicht lesen
Inhalt	Überprüfen und reflektieren der Relevanz von Informationen (finden der Hauptaussagen des Textes). Kritische Prüfung der Verlässlichkeit und Nützlichkeit des Textes und der präsentierten Informationen, der Textabsicht und der Darstellungsmerkmale/ des Textformats	Auswahl eines Textes, Fokus auf bestimmte wichtige Aspekte
Kontext	Beobachtung von und Orientierung an Medien-, Aufgaben-, Text- und weiteren Kontextmerkmalen, Orientierung an der Aufgabe (Task Orientation) und den eigenen Lesezielen	Leseziel setzen und anpassen, Umgebung auswählen und anpassen (z.B. in einem ruhigen Raum lesen, um Ablenkung zu vermeiden), Sozialform wählen und anpassen; ein bestimmtes Medium zum Lesen oder eine bestimmte Modalität auswählen
Motivation, Emotion	Wahrnehmung und Überwachung von Motivationen und Affekten	Auswahl und Anpassung von Strategien zur Motivations- und Emotionsregelung (z.B. Umgang mit negativen Emotionen durch positives Selbstzusprechen, Motivationssteigerung durch Belohnungen)

Es muss beachtet werden, dass gerade das Kontextmonitoring und das Inhaltsmonitoring jeweils relativ viele unterschiedliche Aspekte einschliessen und noch weiter unterteilt werden könnten. Darauf wird hier aus Gründen der Übersichtlichkeit verzichtet. Zudem muss festgehalten werden, dass bisher hauptsächlich auf metakognitive Aktivitäten eingegangen wurde. Wie in Kapitel 2.3.1 aufgezeigt wurde, umfasst Metakognition zusätzlich auch das metakognitive Wissen. Da dieses weniger im Fokus der vorliegenden Arbeit und der Studie steht, wird an dieser Stelle nicht ausführlich darauf eingegangen. Es kann jedoch festgehalten werden, dass das digitale Lesen auch zusätzliche Anforderungen an das metakognitive Wissen stellt. Lernende müssen zusätzlich über spezifisches Wissen zum digitalen Lesen verfügen. Sie brauchen beispielsweise Wissen über geeignete Strategien zum Lesen eines digitalen Textes und für verschiedene Textformate, Wissen darüber, wie sich ihr eigenes Leseverhalten und Leseverständnis nach Medium unterscheidet und Wissen über Medienmerkmale und Textformate. Es kann argumentiert werden, dass die Unterteilung in Wissen über die Person, die Aufgabe und Strategien um eine weitere Kategorie ergänzt werden müsste: Wissen über Kontextfaktoren (siehe Kapitel. 5.2.2).

Auf Basis der beschriebenen Monitoring- und Regulationsaktivitäten wird das Lesekompetenzmodell für die vorliegende Arbeit wie folgt weiterentwickelt.

Abbildung 6: Weiterentwicklung des Lesekompetenzmodells unter Einbezug von Metakognitionen

2.3.3 Forschungsstand Metakognitionen von Kindern

Es wird vermutete, dass Kinder bereits in jungen Jahren über rudimentäre metakognitive Fähigkeiten verfügen (Steiner et al., 2020). Ab einem Alter von 8 Jahren zeigt sich jedoch ein starker Anstieg in der Qualität und der Häufigkeit von metakognitiven Aktivitäten (Veenman, 2015). Steiner et al. (2020) konnten beispielsweise bei Kindern aus der 2. und der 4. Klasse jeweils eine signifikante Verbesserung des Verständnismonitorings im Verlaufe eines Schuljahres feststellen. Diese Entwicklung zieht sich weiter bis ins Erwachsenenalter. Sie kann einerseits durch die Entwicklung des Gehirns und andererseits durch Erfahrungen in der Schule erklärt werden (Steiner et al., 2020).

Zwischen den Kindern zeigen sich starke individuelle Unterschiede (Veenman et al., 2006). Während einige Kinder ihre metakognitiven Aktivitäten mit der Zeit spontan entwickeln, indem sie diese beispielsweise in ihrem Umfeld beobachten und übernehmen, können andere Kinder ihr Repertoire an metakognitiven Aktivitäten nur mithilfe expliziter Unterstützung erweitern (Veenman et al., 2006).

Metakognitionen haben einen wichtigen Einfluss auf die Lernleistung (Mujis & Bokhove, 2020). Viele Kinder haben jedoch Mühe damit, metakognitive Aktivitäten spontan auszuführen (Bannert, 2007). Die Relevanz von Metakognitionen für das Lesen ist vielfach empirisch bestätigt (Fauzan, 2003). Wie im vorhergehenden Kapitel aufgezeigt wurde, sind Metakognitionen für das digitale Lesen von noch grössere Bedeutung als für das Lesen gedruckter Texte. Dies konnte ebenfalls empirisch bestätigt werden (S.-F. Chen, 2017). Gleichzeitig gibt es jedoch mehrere Studien, die zeigen, dass Kinder und auch Erwachsene Mühe damit haben, ihren Leseprozess adäquat zu überwachen (de Bruin et al., 2011). Studien zeigen, dass diese Herausforderung beim Lesen digitaler Texte noch grösser zu sein scheint (siehe nächster Abschnitt). Da die Kontrolle des Leseprozesses wesentlich von dieser Überwachung abhängig ist, werden Leseprozesse in der Folge weniger gut reguliert und es beispielsweise nicht richtig auf Verständnisschwierigkeiten reagiert. Dies kann einer der Gründe dafür sein, dass das Verständnis beim Lesen digitaler Texte oft tiefer ist (siehe Kapitel 2.2.4).

Nur wenige Studien untersuchen den Effekt des Lesemediums auf Metakognitionen (Wylie et al., 2018). Am häufigsten wird dabei das Verständnismonitoring untersucht. Im englischsprachigen Raum wird in diesem Zusammenhang von *metacomprehension* gesprochen. Der Begriff bezeichnet die Einschätzung von Lesenden darüber, wie gut sie einen Text verstanden haben (Halamish & Elbaz, 2020). In Studien wird diese Einschätzung meist nach dem Lesen und vor dem Leseverständnistest gemacht. Das Verständnismonitoring ist deshalb von grosser Bedeutung, weil es beeinflusst, wie viel Zeit und Anstrengung Lesende in die Lektüre eines Textes investieren (Halamish & Elbaz, 2020). Kurz gesagt führt eine präzisere Einschätzung des Leseverständnisses zu einer besseren Regulation des Leseprozesses und damit zu einem besseren Textverständnis. Das eigene Leseverständnis wird auch bei gedruckten Texten oft überschätzt (Vidal-Abarca et al., 2010). Die Verständnisüberschätzung ist jedoch beim digitalen Lesen noch stärker (Clinton, 2019).

Der Mediumseffekt auf die Verständniseinschätzung von Kindern wurde bisher wenig untersucht (Halamish & Elbaz, 2020). Eine Ausnahme bilden die Studien von Halamish und Elbaz (2020) und Dahan Golan et al. (2018). Dahan Golan et al. (2018) untersuchten die Leseleistung, die Medienpräferenzen und die Selbsteinschätzung von Kindern der 5. und 6. Klasse. Sie konnten zeigen, dass die Selbsteinschätzung der Kinder beim Lesen gedruckter Texte besser mit der tatsächlichen Leseleistung übereinstimmte, das Verständnismonitoring also präziser war. Die Kinder sagten gleichzeitig aus, dass ihnen das Lesen am Bildschirm leichter gefallen sei und sie diesen Text besser verstanden hätten. Diese Einschätzung widerspricht den tatsächlich gezeigten Leseleistungen, die bei den gedruckten Texten signifikant höher waren. Die Kinder gaben zudem an, lieber am Computer als auf Papier zu lesen.

Halamish und Elbaz (2020) kamen zu ähnlichen Ergebnissen. Sie wiesen ein besseres Verständnis bei gedruckten Texten nach (siehe auch Kapitel 2.2.2). Die Kinder schätzten ihr Verständnis bei beiden Medien als gleich gut ein. Das bedeutet, dass sie ihr Verständnis des digitalen Texts überschätzen und sich nicht bewusst sind, dass das Medium Einfluss auf ihr Verständnis nimmt. Die Kinder wiesen – im Gegensatz zu den Ergebnissen von Dahan und Golan (2018) – keine klare Medienpräferenz auf. Halamish und Elbaz (2020) argumentieren, dass die Kinder somit Gefahr laufen, in Zukunft schlechte Entscheidungen bei der Medienwahl zu treffen. Aus mediendidaktischer und medienpädagogischer Sicht kann dieser Bemerkung kritisch entgegengesetzt werden, dass die Wahl des richtigen Mediums nicht nur vom Verständnis abhängt. Dieser Aspekt müsste bei der Medienwahl aber natürlich berücksichtigt werden, was voraussetzt, dass Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler sich des potenziell negativen Effekts des Mediums auf das Leseverständnis bewusst sind.

Die Ergebnisse der referierten Studien decken sich weitgehend mit den Ergebnissen aus Studien mit Erwachsenen (Ackerman & Goldsmith, 2011; Ackerman & Lauterman, 2012; Singer & Alexander, 2017a). Lauterman und Ackerman (2014) untersuchten zudem Methoden zur Überwindung des Mediumseffekts auf das Verständnismonitoring. Sie kamen zum Schluss, dass Vertrautheit mit der Aufgabe und die Anregung vertiefter kognitiver Verarbeitung dem Mediumseffekt auf das Verständnismonitoring entgegenwirken können. Zudem wiesen sie auch nach, dass die Medienpräferenz dabei ein wichtiger Moderator ist.

Norman und Furnes (2016) untersuchten den Einfluss von Lernstrategien auf das Verständnismonitoring - ein Aspekt, der in den übrigen Studien vernachlässigt wurde. Sie konnten zeigen, dass die Verständniseinschätzung beim digitalen Lesen gleich gut ist wie beim Lesen gedruckter Texte, wenn die Lesenden die Möglichkeit hatten, Notizen zu machen und Textstellen zu markieren.

2.3.4 Methoden zur Untersuchung von Metakognitionen

Die Erforschung von Metakognitionen ist eine wichtige und gleichzeitig herausfordernde Aufgabe (Schraw, 2000). Dies liegt vor allem in der Vielschichtigkeit und Komplexität des Themas begründet (Ozturk, 2017a). Zudem besteht die Schwierigkeit auch darin, dass Metakognitionen nicht direkt beobachtbar sind. Sie werden deshalb oft über Verbalisierungen gemessen, welche jedoch durch Gedächtniskapazitäten und verbale Fähigkeiten beeinflusst werden (Lai, 2011).

Die Methoden zur Messung von Metakognition werden häufig in off-line- und on-line-Messungen kategorisiert (Veenman, 2005). Mit on-line-Methoden lassen sich Metakognitionen während der Bearbeitung einer Aufgabe erfassen. Sie ermöglichen somit, zu beobachten, welche metakognitiven Aktivitäten während des Lesens eines konkreten Texts tatsächlich auftreten (Veenman, 2015). Typisch sind Think-Aloud, Interviews und die Auswertung von Log-Daten. Damit lässt sich beobachten, welche metakognitiven Aktivitäten wann, wie oft und in welcher Qualität eingesetzt werden. Off-line-Verfahren messen Metakognitionen dagegen nicht direkt während ihrer Anwendung, sondern erfassen diese beispielsweise vor oder nach einer Intervention in Interviews oder Fragebogen. Veenman (2005) unterscheidet dabei weiter zwischen prospektiver und retrospektiver Messung. Prospektive Methoden werden vor der Bearbeitung einer Lernaufgabe angewandt. Hierzu können Fragebogen oder hypothetische Interviews genutzt werden. Retrospektive Methoden erfassen Metakognitionen zurückschauend nach Beendigung einer Aufgabe.

Abhängig davon, ob metakognitives Wissen oder metakognitive Aktivitäten untersucht werden sollen, werden unterschiedliche Methoden genutzt (Ozturk, 2017a). Metakognitives Wissen wird mehrheitlich über Interviews, Fragebogen oder eine Kombination derselben erfasst (Ozturk, 2017a). Für die Untersuchung metakognitiver Aktivitäten eignet dagegen sich eine Vielzahl von Methoden (Yen et al., 2018).

Think-Aloud-Methoden zeichnen sich im Vergleich zu off-line-Methoden durch eine höhere Validität und Reliabilität aus (Veenman, 2005). Sie haben aber den Nachteil, dass sie die kognitive Verarbeitung unterbrechen, zusätzliche kognitive Anforderungen stellen und damit die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses limitieren können (Ozturk, 2017a; Veenman, 2005; Yen et al., 2018). Off-line-Methoden haben dagegen unter anderem den Nachteil, dass sie nicht nachweisen können, ob die beschriebenen Aktivitäten in Wirklichkeit auch tatsächlich angewandt werden können. Auf weitere Limitationen der verschiedenen Erhebungsmethoden wird im Kapitel 5.3.3 differenzierter eingegangen.

2.3.5 Zusammenfassung und Fazit

Zunächst wurde das konzeptionelle Verständnis von Metakognition und dessen Teilkonstrukten - metakognitives Wissen und metakognitive Aktivitäten - geschärft. Danach wurde die Relevanz von Metakognitionen für das digitale Lesen aufgezeigt und die für das digitale Lesen relevanten kognitiven Aktivitäten identifiziert. Es hat sich dabei gezeigt, dass das digitale Lesen zusätzliche Anforderungen an metakognitive Aktivitäten stellt. Zudem wurde der aktuelle Forschungsstand beschrieben. Es wurde dabei aufgezeigt, dass die Überwachung und Regulation des Leseprozesses wesentlich zum Leseverständnis beitragen kann, jedoch gerade von Kindern häufig nicht ausreichend und adäquat ausgeführt wird. Auf Basis dieser Erkenntnisse werden im nächsten Kapitel Fördermassnahmen vorgestellt.

Ausserdem wurden verschiedene Erhebungsmethoden zur Erforschung von Metakognitionen aufgezeigt. Diese dienen als Grundlage für die Auswahl des Untersuchungsdesigns und werden im Kapitel 3.3 nochmals aufgegriffen.

2.4 Förderung von Metakognitionen beim digitalen Lesen

Auf Basis der Erkenntnisse aus dem vorhergehenden Kapitel werden im folgenden didaktische Überlegungen zur Förderung von Metakognitionen beim digitalen Lesen gemacht. Zu diesem Zweck werden zuerst wichtige empirische Forschungsergebnisse zur Fördermassnahmen präsentiert. Darauf aufbauend werden theoretische Empfehlungen abgeleitet und referiert. Anschliessend wird spezifisch auf die Förderung von Metakognitionen mithilfe digitaler Prompts eingegangen, da diese im Fokus der anschliessenden Studie stehen.

2.4.1 Wirksamkeit metakognitiver Unterstützungsangebote

Metakognitive Unterstützungsangebote zielen darauf ab, die Kognitionen und das Reflexionsverhalten von Lernenden zu lenken und damit metakognitiven Aktivitäten zu fördern (Perels & Dörrenbächer, 2020). Dabei kann zwischen expliziten und impliziten Fördermassnahmen unterschieden werden (Mujis & Bokhove, 2020). Eine explizite Vermittlung von metakognitiven Aktivitäten findet dann statt, wenn die Lernenden darüber aufgeklärt werden, was sie lernen sollen und warum das wichtig ist. Ein Beispiel ist, wenn die Lehrperson eine metakognitive Aktivität modelliert und dabei auch erläutert, was sie tut und warum. Bei der impliziten Förderung modelliert die Lehrperson ein metakognitives Verhalten nur, teilt den Lernenden aber nicht mit, warum sie das tut (Mujis & Bokhove, 2020).

Im Schulkontext können Metakognitionen beispielsweise durch Strategievermittlung und Strategietrainings gefördert werden. Dies wird aber eher wenig praktiziert (Dignath & Veenman, 2021). Ein weiterer erfolgreicher Instruktionsansatz zur Förderung von Metakognitionen ist Scaffolding (Perels & Dörrenbächer, 2020). Dabei wird die Komplexität eines Lerngegenstandes laufend an die wachsenden Fähigkeiten der Lernenden angepasst (Perels & Dörrenbächer, 2020). Ausserdem eignen sich, insbesondere in computerbasierten Lernumgebungen, auch Prompts zur Förderung von Metakognitionen. Auf diesen Ansatz wird in den folgenden Kapitel vertieft eingegangen.

Die Wirksamkeit solcher Unterstützungsangebote auf die Lernergebnisse konnte in mehreren Meta-Analysen bestätigt werden (Dignath et al., 2008; Hsu et al., 2016; Zheng, 2016). Dignath et al. (2008) wiesen in ihrer Meta-Analyse nach, dass Fördermassnahmen zum selbstregulierten Lernen auch auf der Primarstufe erfolgreich sind. Sie belegen einen positiven Effekt auf die Lernergebnisse, auf den Strategieeinsatz und die Motivation der Schülerinnen und Schüler. Am wirksamsten sind Interventionen, welche verschiedenen Strategietypen, also beispielsweise kognitive und metakognitive Strategien, kombinieren (Dignath et al., 2008). Zur Förderung von Metakognitionen sind Interventionen am erfolgreichsten, welche den Lernenden einerseits metakognitives Strategiewissen vermitteln und andererseits den Nutzen dieser Strategien aufzeigen (Dignath et al., 2008). Dignath et al. (2008) betonen damit die Bedeutung von "will and skill", also die Fähigkeit und der Wille, etwas zu tun.

Die Forschungslage zur idealen Interventionsdauer und -intensität metakognitiver Unterstützungsmassnahmen ist unklar, was vermutlich an der grossen Heterogenität der Massnahmen liegt, die allgemeingültige Aussagen schwierig macht (Mujis & Bokhove, 2020). Fauzan (2003) stellte in ihrer Meta-Analyse zu metakognitiven Interventionen keinen Effekt der Dauer einer Intervention fest. Dignath und Büttner (2008) kamen dagegen zum Schluss, dass längere Interventionen wirksamer sind.

Metakognitives Wissen und metakognitive Aktivitäten scheinen sich zunächst domänenspezifisch zu entwickeln und nach und nach auf andere Fachbereiche zu übertragen (Neuenhaus et al., 2011). Dies widerspricht der aktuellen Praxis, Metakognitionen auf der Primarstufe eher generell und auf der Sekundarstufe eher fachspezifisch zu vermitteln (Mujis & Bokhove, 2020). Neuhhaus et al. (2011) betont, dass es gerade bei jüngeren Kindern wichtig ist, metakognitive Aktivitäten aufgabenspezifisch in einer konkreten Lernsituation zu

vermitteln. Lenhard et al. (2017) zeigen zudem die Bedeutung angeleiteter Übung für den Transfer metakognitiver Lesestrategien auf.

Ozturk (2015) analysiert in einer Literaturstudie Untersuchungen zu metakognitiven Strategietrainings beim Lesen auf der Primarstufe. Die Ergebnisse beweisen, dass sich das explizite Training metakognitiver Aktivitäten positiv auf das Leseverständnis auswirkt. Dies deckt sich mit den Ergebnissen aus einer weiteren Meta-Analyse, welche einen signifikanten Zusammenhang zwischen Metakognitionen und Leseverständnis nachweist (Fauzan, 2003). Ozturk (2015) identifiziert die folgenden Merkmale erfolgreicher Fördermassnahmen: Die Vermittlung erfolgt explizit und die Instruktionmethoden orientieren sich am Konzept des Scaffoldings. Zudem hebt sie die Bedeutung der Lehrpersonenkompetenz im Bereich von Metakognitionen und deren Vermittlung hervor.

2.4.2 Empfehlungen aus Theorie

Veenman (2006) beschreibt, in Übereinstimmung mit den beschriebenen Forschungsergebnissen, drei Grundsätze für die erfolgreiche Vermittlung metakognitiver Aktivitäten. Erstens sollte die Förderung metakognitiver Aktivitäten in den Leseprozess eingebettet sein (Veenman et al., 2006). Dies ermöglicht den Lernenden eine Verbindung von konditionalem und prozeduralem Wissen. Das heisst, sie lernen im Kontext einer konkreten Aufgabe, welche Aktivitäten sich wofür eignen und wie sie diese anwenden. Zweitens sollten Lernende über den Nutzen metakognitiver Aktivitäten aufgeklärt werden, um sie zu motivieren, diese trotz des anfänglichen Zusatzaufwandes anzuwenden (Veenman et al., 2006). Drittens sollte das Training metakognitiver Aktivitäten von längerer Dauer sein (Veenman et al., 2006). Allerdings variiert die notwendige Dauer abhängig von der Anzahl und Komplexität der vermittelten Aktivitäten sowie der Lesekompetenz der Lernenden (Veenman, 2016). Kurz zusammengefasst, sollten Schülerinnen und Schüler also lernen, wann, wie und wieso sie welche metakognitiven Aktivitäten in einem bestimmten Lesekontext ausführen sollten (Veenman et al., 2006).

Weiter sollten sich die Massnahmen an den konkreten Förderbedürfnissen der Lernenden orientieren (Veenman, 2015). Veenman (2015) unterscheidet in diesem Zusammenhang die das Verfügbarkeitsdefizit (*availability deficiency*) und das Produktionsdefizit (*production deficiency*). Liegt ein Verfügbarkeitsdefizit vor, fehlen den Lernenden metakognitive Fähigkeiten. Das bedeutet, sie wissen nicht, wie sie metakognitive Aktivitäten beim Lesen einsetzen können. In diesem Fall müssen die Lernenden diese entlang den oben beschriebenen Grundsätzen vollumfänglich erlernen. Liegt hingegen ein Produktionsdefizit vor, bedeutet dies, dass die Lernenden zwar über die Fähigkeit verfügen, metakognitive Aktivitäten einzusetzen, dies aber beispielsweise wegen fehlender Motivation nicht tun. In diesem Fall kann es ausreichen, die Lernenden über den Nutzen metakognitiver Aktivitäten aufzuklären und sie, beispielsweise durch Prompts, an die Anwendung zu erinnern.

2.4.3 Digitale Prompts zur Förderung von Metakognitionen

Digitale Prompts sind, wie bereits erwähnt, eine sinnvolle Massnahme zur Förderung von metakognitiven Aktivitäten (Perels & Dörrenbächer, 2020). Im Folgenden werden metakognitive Prompts nun genauer betrachtet, da sie im Fokus der anschliessend beschriebenen Studie stehen.

Prompts sind Erinnerungstützen oder Verhaltenshilfen, welche als Fragen (z.B. "Hast du den Text verstanden?") oder als Instruktionen (z.B. "Lies den Text nochmals.") formuliert sein können (Bannert et al., 2015). Metakognitive Prompts sollen Lernende dazu anregen, aktiv über ihren Lernprozess nachzudenken. Sie lenken die Aufmerksamkeit auf die eigenen Gedanken und das eigene Verständnis. Damit zielen sie darauf ab, Monitoring- und Regulationsprozesse zu aktivieren, die sich bereits im metakognitiven Repertoire der

Lernenden befinden (Bannert & Mengelkamp, 2013). Folglich eignet sich der Einsatz metakognitiver Prompts nur dann, wenn Lernende bereits über metakognitive Fähigkeiten verfügen, diese aber nicht spontan nutzen - also wenn ein wie im vorhergehenden Kapitel beschriebenes Produktionsdefizit vorliegt (Pieger & Bannert, 2018). In einem solchen Fall können Prompts metakognitive Aktivitäten hervorrufen und diese ins Bewusstsein rücken (Mujis & Bokhove, 2020). Prompts haben aufgrund ihrer Kürze den Vorteil, dass sie sich einfach in den Lernprozess einbinden lassen (Pieger & Bannert, 2018). Digital lässt sich dies beispielsweise durch ein Pop-Up-Fenster oder über einen digitalen Agenten umsetzen.

Das Potenzial digitaler Prompts für das Lernen konnte vielfach empirisch bestätigt werden. Meta-Analysen (Belland et al., 2015; Zheng, 2016) weisen einen positiven moderaten Effekt metakognitiver Prompts auf das Lernergebnis nach. Devolder et al. (2012) kommen in ihrer Literaturstudie gar zum Schluss, dass Prompts die wirkungsvollsten metakognitiven Scaffolds zur Förderung von Monitoring und Regulation sind. Zahlreiche Studien belegen zudem einen positiven Effekt metakognitiver Prompts auf den Lernprozess (Pieger & Bannert, 2018) und den Einsatz metakognitiver Aktivitäten beim Lernen (Bannert & Mengelkamp, 2013; Sonnenberg & Bannert, 2015), welche wiederum mit den besseren Lernergebnissen zusammenhängen (Sonnenberg & Bannert, 2016). Dies gilt auch konkret für das Lesen. Hsu et al. (2016) analysierten 38 Studien zur Förderung des wissenschaftlichen Lesens. Sie kamen zum Schluss, dass sich für die Förderung des Recherchierens und des Lesens von Hypertexten personalisierte metakognitive Prompts besonders gut eignen.

Untersuchungen zeigen jedoch auch, dass Prompts häufig nicht richtig oder gar nicht genutzt werden (Bannert & Mengelkamp, 2013; Bannert & Reimann, 2012; Roscoe et al., 2013). Nur rund die Hälfte der Lernenden nutzt die Prompts immer optimal (Bannert & Mengelkamp, 2013) und nur die Hälfte der Prompts wird überhaupt genutzt (Sonnenberg & Bannert, 2016). Ein Grund dafür könnte sein, dass sich die Lernenden durch Prompts in ihrem Lernprozess und in ihrem persönlichen Lernverhalten eingeschränkt fühlen (Bannert & Mengelkamp, 2013). Ein weiterer Nachteil von Prompts ist zudem auch, dass sie zu unpassenden Zeitpunkten erscheinen und den Lernprozess unterbrechen können (Pieger & Bannert, 2018; Sonnenberg & Bannert, 2016). Ausserdem können Prompts, wie andere metakognitive Instruktionsmassnahmen auch, die kognitive Belastung erhöhen (Bannert et al., 2015; Seufert, 2018). Auf diese und weitere Herausforderungen wird im Folgenden genauer eingegangen.

2.4.4 Timing der Prompts

Die meisten computergesteuerten Promptsysteme nutzen festgelegte Zeitintervalle zur Positionierung der Prompts im Lernprozess (Pieger & Bannert, 2018). Diese Zeitintervalle sind für alle Lernenden dieselben und passen sich nicht an den individuellen Lernprozess an. Daher kann es sein, dass ein Prompt in einem unpassenden Moment erscheint und dadurch den Lernprozess stört (Pieger & Bannert, 2018). Hier können adaptive Systeme Abhilfe verschaffen. Alternativ können die Lernenden den Zeitpunkt der Prompts selbst bestimmen. Auf diese Option wird in Kapitel 2.4.7 eingegangen. Für den Lernprozess ist es zudem von Vorteil, wenn die Lernenden die Unterbrechung durch die Prompts antizipieren können (Molenaar & Roda, 2008), beispielsweise weil die Prompts regelmässig erscheinen.

Prompts können vor, während oder nach der Bearbeitung einer Aufgabe gezeigt werden. Zur Frage, welcher Zeitpunkt sich am besten eignet, liegen widersprüchliche Ergebnisse vor. Thillmann et al. (2009) kommen zum Schluss, dass Prompts während des Lernens am effektivsten sind. Lehmann et al. (2014) gelangen dagegen zum Ergebnis, dass Prompts vor dem Lernprozess am besten wirken. Im Kontrast dazu zeigen Michalsky et al. (2009) in einer Studie mit Primarschulkindern, dass metakognitive Unterstützung beim Lesen von Sachtexten nach dem Lesen am wirksamsten ist, gefolgt von Interventionen vor dem Lesen. Unterstützung während des Lesens ist aber immer noch lernförderlicher als keine metakognitive Unterstützung (Michalsky et al., 2009). Die Frage nach dem idealen Zeitpunkt ist somit nicht abschliessend geklärt. Möglicherweise hängt sie auch mit dem Alter und den Vorkenntnissen

der Lernenden sowie der Art der Aufgabe und der kognitiven Belastung zusammen. Je nach Zeitpunkt im Lernprozess regen Prompts unterschiedliche metakognitive Aktivitäten an (Michalsky et al., 2009). Prompts vor dem Lesen regen beispielsweise eher Planungsaktivitäten an, während Prompts während des Lesens auf Monitoring und Regulation abzielen. Es kann sein, dass sich die Bedeutung der verschiedenen Phasen je nach Aufgabe unterscheidet. Zudem könnten sich die unterschiedlichen Forschungsergebnisse auch durch den Einsatz unterschiedlicher Prompts erklären. Möglicherweise passen die konkret in den Studien eingesetzten Prompts besser auf eine bestimmte Phase als auf eine andere. Zum idealen Zeitpunkt von Prompts besteht weiterer Forschungsbedarf, insbesondere in Bezug auf die Frage, wie das ideale Timing der Prompts mit dem Kompetenzstand der Lernenden, der Aufgabe und dem Inhalt der Prompts zusammenhängt.

2.4.5 Transfereffekte

Ziel des Prompteinsatzes ist es, metakognitiven Aktivitäten nicht nur in der geprompteten Lernsequenz zu aktivieren, sondern einen Transfer anzuregen, sodass auch in Lernsequenzen ohne Prompts mehr metakognitiven Aktivitäten gezeigt und bessere Lernergebnisse erzielt werden können. Es wird vermutet, dass bei der Nutzung der Prompts ein Lerneffekt eintritt, der die metakognitiven Aktivitäten zu einem gewissen Grad automatisiert oder sie zumindest bewusster und damit einfacher abrufbar macht (Breitwieser et al., 2021). Allerdings gelingt der Transfer der Effekte auf ungepromptete Lernsequenzen nicht immer (Bannert & Mengelkamp, 2013; N. M. Müller & Seufert, 2018).

Es kann zwischen nahem und weitem Transfer unterschieden werden (Schuster et al., 2018). Bei einem nahen Transfer zeigen sich die metakognitiven Aktivitäten in Bezug auf eine Aufgabe, die jener in der Trainingsphase mit Prompts strukturell ähnlich ist. Bei einem weiten Transfer werden die metakognitiven Aktivitäten auch in einem anderen Kontext oder in Bezug auf eine andere kognitive Strategie gezeigt. Die meisten der hier referierten Studien zu Prompts untersuchen ausschliesslich den nahen Transfer.

Inwiefern sich Lerneffekte aus Prompts auf Transfersituationen übertragen lassen, scheint mit der Dauer und der Häufigkeit sowie der Regelmässigkeit der Intervention zusammenzuhängen. Breitwieser et al. (2021) konnten zeigen, dass der Effekt von Prompts zunimmt, wenn diese an aufeinanderfolgenden Tagen genutzt werden, jedoch ziemlich schnell wieder abnimmt, wenn die Prompts eingestellt oder unterbrochen werden. Effekte von Prompts sind somit äusserst instabil. Sie folgern, der Lerneffekt könnte von regelmässigen Wiederholungen profitieren, weil dadurch eine Automatisierung erreicht werden könne. Gleichzeitig wird aber auch argumentiert, dass die Motivation zur Orientierung an den Prompts mit der Zeit abnehmen könnte (Breitwieser et al., 2021). Roscoe et al. (2013) befanden zudem, dass der Effekt der Prompts mit der Zeit abnimmt, weil sich die metakognitiven Aktivitäten nur oberflächlich entwickeln.

Es konnten keine Studie gefunden werden, die den Transfer von Prompteffekten bei Kindern untersucht. Ergebnisse aus der allgemeinen Metakognitionsforschung bestätigen jedoch, dass sowohl ein naher wie auch ein weiter Transfer metakognitiver Aktivitäten bei Kindern möglich ist (Neuenhaus et al., 2011; Ozturk, 2015; Schuster et al., 2018). Zum Beispiel trainierten Schuster et al. (2018) Fünftklässlerinnen und Fünftklässler über einen Zeitraum von 15 Wochen in einer Kombination von kognitiven und metakognitiven Strategien. Sie konnten danach sowohl einen nahen als auch einen weiten Transfer der metakognitiven Aktivitäten nachweisen.

2.4.6 Rolle der Lehrperson

Es wurde bereits darauf verwiesen, dass der Lehrperson eine grosse Bedeutung bei der Förderung von Metakognitionen beigemessen wird (Ozturk, 2015). Untersuchungen zeigen, dass eine Kombination von Fördermassnahmen durch die Lehrperson und durch ein technisches Tool am effektivsten ist (Raes et al., 2012). Dies scheint auch bei Prompts zu gelten. Prompts haben einen stärkeren Effekt auf die Transferleistung und werden besser akzeptiert, wenn kurz vor der Intervention ein kurzes Training stattfindet, in dem die metakognitiven Aktivitäten erklärt, vorgezeigt und eingeübt werden (Bannert & Reimann, 2012). Darüber hinaus sollten Lernende darin geschult werden, wie sie die Prompts sinnvoll für ihr Lernen nutzen können (Pieger & Bannert, 2018). Eine mögliche Lösung für das Problem der Nicht-Nutzung könnte also sein, dass Lehrpersonen die Lernenden instruieren und motivieren, die Prompts zu nutzen (Mujis & Bokhove, 2020).

2.4.7 Rolle der Lernenden

Mehrere Studien weisen nach, dass individuelle Eigenschaften der Lernenden einen Einfluss auf den Effekt der Prompts haben (Pieger & Bannert, 2018; Yeh et al., 2010). Pieger und Bannert (2018) zeigen beispielsweise auf, dass Lernende mit einer tiefen verbalen Intelligenz und tiefer Lesekompetenz am meisten von metakognitiven Prompts profitieren. Die Autorinnen begründen dies damit, dass schwächere Lesende beim Lesen häufiger Schwierigkeiten begegnen und deshalb von den Prompts profitieren. Lernende mit hoher Lesekompetenz werden hingegen durch die Prompts eher behindert (Pieger & Bannert, 2018). Eine ähnliche Argumentationslinie verfolgen Sonnenberger und Bannert (2016). Sie gehen davon aus, dass Lernende, welche von sich aus bereits ein Hohes Mass an metakognitiven Aktivitäten zeigen, die Prompts nicht brauchen oder sogar durch diese behindert werden können (Sonnenberg & Bannert, 2016). Aus diesem Grund sollten die individuellen Eigenschaften und Kompetenzen der Lernenden bei der Entwicklung der Prompts berücksichtigt werden (Pieger & Bannert, 2018).

Um die Prompts stärker an die individuellen Bedürfnisse der Lernenden anpassen zu können und ihnen ein Gefühl von Autonomie zu vermitteln, erprobten Bannert et al. (2015) sowie Pieger und Bannert (2018) den Einsatz selbstgesteuerter Prompts. Die Lernenden konnten dabei den Zeitpunkt und die Abfolge der Prompts bestimmen (Pieger & Bannert, 2018) oder die Prompts inhaltlich leicht modifizieren (Bannert et al., 2015). Bannert et al. (2015) konnten einen nachhaltigen Effekt der Prompts auf die Lernergebnisse nachweisen. Pieger und Bannert (2018) fanden dagegen keinen Effekt auf die Lernergebnisse, jedoch eine positive Beeinflussung des Lernprozesses. Engemann et al. (2021) liessen Studierende eigene metakognitive Prompts schreiben und nutzen. Die Intervention brachte gemischte Resultate zu Tage. Die Autoren vermuten, dass die Lernwirkung der Prompts dadurch geschmälert wurde, dass den Probandinnen und Probanden teilweise die notwendigen Kompetenzen zur Entwicklung sinnvoller Prompts fehlte (Engemann et al., 2021).

Die konkrete Nutzung von Prompts durch die Lernenden ist bisher noch kaum untersucht worden (Engemann et al., 2021). Die meisten Studien fokussieren sich auf das Ergebnis und nicht auf den Prozess. Damit lassen sie die Fragen unbeantwortet, ob, wie und in welcher Qualität die Prompts genutzt werden (Bannert & Mengelkamp, 2013). Zudem müsste auch erkundet werden, ob die Lernenden davon überzeugt sind, dass die Prompts ihr Lernen verbessern. Ist dies nämlich nicht der Fall, werden sie diese auch nicht nutzen (Bannert & Mengelkamp, 2013). Es wäre somit äusserst wertvoll, Lernende zu ihrer Nutzung und Einstellung in Bezug auf die Prompts zu befragen. Es konnte keine Studie gefunden werden, bei der die Lernenden ausführlich zu ihren Erfahrungen und ihrer Meinung befragt wurden. Hier setzt die vorliegende Studie an (siehe Kapitel 2.5 und Kapitel 3).

2.4.8 Prompts auf der Primarstufe

Alle bisher referierten Studien zu Prompts wurden mit Erwachsenen durchgeführt. Wie schon in Bezug zum digitalen Lesen stellt sich auch hier die Frage, ob die Forschungsergebnisse aus Studien mit Erwachsenen direkt auf Kinder übertragbar sind. Die Kritik an den Forschungsmethoden und am Forschungsstand zum digitalen Lesen in Kapitel 2.2.3 ist fast analog auf die hier beschriebene Thematik übertragbar. Es entsteht der Eindruck, dass Studien vorzugweise mit Studierenden gemacht werden, weil diese für die Forschenden einfach zugänglich sind. Dadurch fehlen wichtige Erkenntnisse über andere Altersgruppen und Bildungsstufen. Zur Nutzung und Wirksamkeit von Prompts konnten nur sehr wenige Studien mit Kindern und Jugendlichen gefunden werden. Hier scheint eine erhebliche Forschungslücke zu bestehen. Im Folgenden werden zwei Studien vorgestellt.

Dalton und Palincsar (2013) untersuchten den Einsatz eines pädagogischen Avatars beim Lesen mit digitalen und interaktiven Texten und Grafiken in der 5. Klasse. Sie konnten keinen signifikanten Effekt auf das Leseverständnis nachweisen, beobachteten jedoch, dass die Prompts insbesondere von guten Leserinnen und Lesern sinnvoll genutzt wurden. Dies steht im Widerspruch zu den Ergebnissen und Hypothesen, wonach Prompts vor allem bei schwächeren Lernenden wirken (Pieger & Bannert, 2018; Sonnenberg & Bannert, 2016). Die fehlenden Effekte auf das Verständnis könnten darin begründet sein, dass der Avatar zwecks Erprobung unterschiedlicher Darstellungsformen und Unterstützungslevels nicht bei allen Lernenden identisch war (Dalton & Palincsar, 2013). Nebenbei bemerkt ist zudem die Stichprobengröße dieser Studie eher klein.

Paul, Stadtler und Bromme (2019) untersuchten die Wirkungen von Sourcing Prompts beim Lesen multipler Dokumente auf Primarschulkinder. Sourcing bezeichnet die Fähigkeit, Metadaten (z.B. Wissen über die Autorin/ den Autor) zur Interpretation und Beurteilung von Texten zu nutzen (siehe Kapitel 2.2.2) und ist eine zentrale Herausforderung beim Lesen digitaler Texte (Philipp, 2020b). In der Studie erhielten 92 Viertklässlerinnen und Viertklässler mehrere kurze Texte über fiktive Frühstücksflocken. Sie sollten dann entscheiden und begründen, ob das Produkt gesund oder ungesund ist. Die Hälfte der Kinder sah beim Lesen einen Prompt, der sie aufforderte, ihre Antwort darauf zu beziehen, von wem der Text geschrieben wurde. Dieser Prompt sollte den Einbezug von Metadaten aktivieren. Zum Beispiel sollten die Kinder erkennen, dass ein Arzt eher kompetent und objektiv Auskunft geben wird, während ein Mitarbeiter des Unternehmens vermutlich vor allem Interesse daran hat, das Produkt zu verkaufen. Die Resultate zeigen, dass jene Kinder, die gepromptet wurden, signifikant mehr Zitate zur Begründung ihrer Position nutzten. Die Prompts hatten jedoch keinen Einfluss auf weitere wichtige Aspekte des Sourcings wie zum Beispiel die kritischen Quellenbeurteilung. Diese Ergebnisse unterscheiden sich von vergleichbaren Untersuchungen mit Jugendlichen (Stadtler et al., 2015). Der Grund für den nur eingeschränkten Effekt der Prompts könnten fehlende Kompetenzen und fehlendes Wissen zum Sourcing sein. Möglicherweise verstehen Primarschulkinder noch nicht vollumfänglich, wie sie Metadaten über Quellen sinnvoll zur Beurteilung und Begründung einsetzen können (Paul et al., 2019). Dies wäre somit ein typisches Beispiel für ein Verfügbarkeitsdefizit, bei dem eine metakognitive Fähigkeit noch gar nicht vorhanden ist und deshalb auch nicht durch Prompts gefördert werden kann (siehe Kapitel 2.4.2.). Es müsste somit zuerst eine Einführung in die Strategien des Sourcings erfolgen, bevor die Prompts vollumfänglich genutzt werden können.

Da nur sehr wenige Forschungsergebnisse vorliegen, kann keine abschliessende Aussage zur Eignung von Prompts für den Einsatz auf der Primarstufe gemacht werden. Allerdings ist die Wirksamkeit anderer metakognitiver Unterstützungsmaßnahmen für diese Schulstufe umfassend empirisch bestätigt (siehe Kapitel 2.4.1). Daher geht die vorliegende Arbeit von der Annahme aus, dass Prompts auch auf der Primarstufe wirksam sein können. Es besteht jedoch Forschungsbedarf dazu, wie metakognitive Prompts für die Primarschule gestaltet sein sollten und wie sie durch die Lernenden genutzt werden. Hier setzt die vorliegende Studie an.

2.5 Zusammenfassung der Theorie und Ausblick auf die Studie

Wie bereits erläutert, verfolgt die vorliegende Arbeit das Ziel, digitale Lesekompetenzen von Primarschülerinnen und Primarschülern zu fördern. Mit dieser Intention wurde zunächst aufgezeigt, was digitales Lesen bedeutet und welche zusätzlichen Anforderungen damit verbunden sind. Eine wesentliche Herausforderung für das Lesen ist der negative Effekt des digitalen Mediums auf das Leseverständnis. Es ist deshalb unbestritten, dass es sinnvolle didaktische Förderprogramme braucht, um diesem Mediumseffekt entgegenzuwirken und Lernende zu befähigen, verantwortungsbewusst und kompetent mit digitalen Medien zu lesen. Gleichzeitig liegen bisher nur sehr wenige solche didaktischen Ansätze und entsprechende Studien vor – insbesondere mit Fokus auf die Primarstufe. Zur Identifikation von wirkungsvollen Interventionsmassnahmen wurden zunächst die in der Literatur diskutierten Gründe für den Mediumseffekt erkundet. Es konnte aufgezeigt werden, dass beim digitalen Lesen oftmals eine oberflächlichere kognitive Verarbeitung zum Tragen kommt, welche wiederum auf eine Überschätzung des eigenen Leseverständnisses und die damit verbundenen unangemessenen Regulationsfähigkeiten zurückgeführt werden kann. Die Bedeutung ebendieser metakognitiven Aktivitäten für das Lesen ist umfassend empirisch bestätigt. In der vorliegenden Arbeit wird deshalb die These vertreten, dass die Förderung von Monitoring- und Regulationsaktivitäten beim digitalen Lesen zu einem sinnvollen digitalen Leseverhalten führen und damit indirekt das Leseverständnis verbessern und den Mediumseffekt limitieren kann.

Es konnte gezeigt werden, dass metakognitive Prompts das Potenzial haben, metakognitiven Aktivitäten zu fördern. Allerdings werden sie durch einen erheblichen Teil der Lernenden nicht oder nicht ideal genutzt. Zur Frage, warum dies so ist, können in den beschriebenen Studien oft nur Spekulationen gemacht werden. Es gibt nur wenige Erhebungen, welche direkt untersuchen, wie Prompts von Lernenden erlebt und bewertet werden. Weiter ist anzumerken, dass die meisten Studien mit Erwachsenen durchgeführt wurden. Die Forschungslage zur Nutzung und der Wirkung metakognitiver Prompts auf der Primarstufe ist eher dünn. Es ist nicht abschliessend geklärt, wie Primarschülerinnen und Primarschüler auf solche Prompts reagieren und ob sie davon profitieren können. Die vorliegende Arbeit vertritt die These, dass es bei der Erforschung des Lernens von Kindern einen stärkeren Einbezug der Kinderperspektive braucht (Velten et al., 2018). Aus diesem Grund wird im Folgenden ein Forschungsdesign entwickelt, das einerseits die Wirkung von Prompts erforscht und andererseits die Kinder zu ihrer Einstellung und ihren Erfahrungen befragt. Die folgende Studie liefert damit einen wertvollen Beitrag zum Forschungsstand und zur Entwicklung effektiver Fördermassnahmen für die Praxis.

3 Anlage und Methodik der Forschung

Begründet durch den beschriebenen Forschungsstand verfolgt die vorliegende Arbeit das Ziel, metakognitive Aktivitäten beim digitalen Lesen zu fördern. Zu diesem Zweck wurde ein digitaler Assistent entwickelt, welcher Primarschülerinnen und Primarschüler durch metakognitive Prompts beim selbstregulierten Lesen und Lernen unterstützt. Der Assistent wurde anschliessend in einem Feldversuch empirisch erprobt. Dabei wurden vielfältige qualitative und quantitative Daten erhoben. Die vorliegende Arbeit legt den Fokus auf die Erhebung und Auswertung der Schülerinnen- und Schülerinterviews, welche nach der Intervention geführt wurden. Diese sollen aufzeigen, inwiefern es durch den Einsatz des digitalen Assistenten gelungen ist, metakognitive Aktivitäten zu fördern. Zudem sollen Verbesserungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten für den Assistenten abgeleitet werden.

Zur Orientierung wird zunächst der Kontext der Gesamtstudie aufgezeigt. Danach werden die aus der vorhergehenden Theorie abgeleiteten Fragestellungen und Hypothesen erläutert. Darauf aufbauend wird das spezifische Untersuchungsdesign der im Fokus stehenden Interviewstudie vorgestellt. Anschliessend werden die Stichprobe und die für die Studie entwickelten Materialien beschrieben. Zum Schluss folgen ein Bericht über die Datenerhebung und -aufarbeitung sowie eine detaillierte Erläuterung des Datenauswertungsverfahrens.

3.1 Kontext der Studie

Die im Folgenden beschriebene Interviewstudie ist Teil des Forschungsprojektes *Learn2Learn* der Pädagogischen Hochschule Schwyz (Prasse et al., 2021). Das Projekt erforscht die Förderung des selbstregulierten Lernens mit digitalen Werkzeugen. Im Rahmen dieses Projekts wurde eine Unterrichtseinheit zum Thema Gletscher für die 5. und 6. Klasse entwickelt. Während rund sechs Doppellektionen und über einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen erarbeiteten sich die Schülerinnen und Schüler darin selbstständig, anhand der formulierten Lernaufgaben und mithilfe des bereitgestellten Materials, Wissen zu einem ausgewählten Gletscherphänomen. Daraus kreierten sie ein digitales Lernprodukt in Form eines Magazinartikels für das fiktive Kindermagazin *Geo4All*. Die Lernaufgaben sowie ein Grossteil der Materialien und weiterführenden Tipps wurden auf *LearningView* bereitgestellt. *LearningView* ist ein digitales Werkzeug, welches von der Pädagogischen Hochschule Schwyz in Kooperation mit der Projektschule Goldau entwickelt wurde. Es dient Schülerinnen und Schülern zur Planung, Dokumentation und Reflexion des eigenen Lernprozesses und Lehrpersonen zur Organisation und zur Diagnostik (Hielscher et al., 2017).

Für das *Learn2Learn-Projekt* wurde in *LearningView* ein digitaler Assistent in Form eines kleinen Monsters implementiert (im folgenden "Assistent" und "L2L-Assistent" genannt). Er unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei der Planung ihres Arbeitsprozesses und zielt mit aufgabenspezifischen Prompts darauf ab, metakognitive Aktivitäten anzuregen und zu fördern. Für die Studie wurden die Lernenden randomisiert in zwei Gruppen eingeteilt. Während die Kontrollgruppe vom digitalen Assistenten lediglich zu Beginn einer Doppellektion bei der Planung ihrer Aufgaben unterstützt wurde, erhielt die Testgruppe zusätzlich während des Lernprozesses automatische Fragen und Tipps. Diese sogenannten metakognitiven Prompts erschienen in der Regel vor, während und nach der Bearbeitung einer Aufgabe und sollten zum Nachdenken über den eigenen Lernprozess anregen.

Ziel der *Learn2Learn*-Studie war es, mit diesen Prompts metakognitive Aktivitäten zu fördern und die Lernenden so beim selbstregulierten Lernen zu unterstützen. Zur Evaluation des digitalen Assistenten und der Prompts wurden vielfältige qualitative und quantitative Daten erhoben (Lernergebnisse, Fragebogendaten, Interviewdaten).

Die vorliegende Masterarbeit und damit die folgenden Kapitel legen den Fokus auf die Durchführung, Auswertung und Diskussion der Interviews, welche nach Abschluss der Unterrichtseinheit mit Schülerinnen und Schülern geführt wurden.

3.2 Fragestellung und Hypothesen

Durch die Interviews soll überprüft werden, inwiefern es gelungen ist, mit den Prompts metakognitive Aktivitäten zu fördern. Die zentrale Frage bei der Auswertung der Interviews lautet darum: *Führen die metakognitiven Prompts zu gesteigerten metakognitiven Aktivitäten?*

Erstens soll untersucht werden, ob es mithilfe der Prompts gelungen ist, während der Intervention, also bei der Bearbeitung der Aufgaben auf *LearningView*, metakognitive Aktivitäten zu fördern. Dies wurde nicht direkt im Lernprozess ermittelt, sondern rückblickend in Interviews erfragt. Die folgende Forschungsfrage steht dabei im Zentrum:

F1: Wurden durch die metakognitiven Prompts während der Intervention metakognitive Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler angeregt?

Die bisherige Forschung belegt, dass metakognitive Prompts über das Potenzial verfügen, Lernende zum Nachdenken über die eigenen Kognitionen anzuregen und damit metakognitive Aktivitäten auszulösen (Belland et al., 2015; Zheng, 2016). Diese Wirkung konnte auch bei Kindern nachgewiesen werden (Paul et al., 2019). Auf Basis dieser Erkenntnisse wird die folgende Hypothese formuliert:

Hypothese 1: Die metakognitiven Prompts haben, gemäss Aussage der Schülerinnen und Schüler, metakognitive Aktivitäten angeregt.

Zweitens soll erforscht werden, ob sich die Wirkungen der Prompts in einer Transfersituation zeigen – also ob die Kinder, welche während der Intervention mit Prompts konfrontiert waren, in einer strukturell ähnlichen Transferaufgabe ohne Prompts mehr metakognitive Aktivitäten praktizieren als die Kontrollgruppe, welche ohne Prompts lernte. Zu diesem Zweck erhielten alle Kinder im ersten Teil des Interviews eine Aufgabe vorgelegt, die vom Aufbau her ähnlich war wie die Unterrichtseinheit "Rätselhafte Gletscher". Sie sollten sich überlegen und danach beschreiben, wie sie bei der Bearbeitung dieser Aufgabe vorgehen würden. Anschliessend wurde analysiert, wie viele metakognitive Aktivitäten die Kinder in diesen Beschreibungen spontan und auf Nachfrage nennen. Im Fokus steht dabei die folgende Frage:

F2: Zeigen sich Wirkungen der Intervention mit metakognitiven Prompts in einer Transfersituation?

Die Forschungslage zum Transfer von Promptwirkungen ist nicht eindeutig. Es gibt Studien, die einen Transfer nachweisen (Bannert & Reimann, 2012) und andere, bei denen kein Transfer stattgefunden hat (Pieger & Bannert, 2018). Transferwirkungen von Prompts bei Kindern sind bisher unerforscht. Für andere metakognitive Interventionen ist eine Transferwirkung jedoch auch bei Kindern bestätigt (Schuster et al., 2018). Daher wird davon ausgegangen, dass ein Transfer grundsätzlich möglich ist. Das beutet auf diese Studie übertragen, dass die Kinder der Testgruppe, welche in der Unterrichtseinheit mit Prompts konfrontiert waren, in der Transferaufgabe mehr metakognitive Aktivitäten zeigen müssten als die Kontrollgruppe. Die Hypothese für diese Frage lautet wie folgt:

Hypothese 2: Kinder der Testgruppe nennen bei der Beschreibung ihres Vorgehens zur Lösung der Transferaufgabe mehr metakognitive Aktivitäten als die Kontrollgruppe.

Drittens ist es von Interesse, wie die Kinder die Prompts wahrgenommen und erlebt haben. Schliesslich verfolgt die vorliegende Arbeit auch das Ziel, den *L2L*-Assistenten und die Prompts weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck werden die Kinder zu ihrer emotionalen Einstellung gegenüber dem Assistenten, der wahrgenommenen Nützlichkeit der Prompts sowie deren Vor- und Nachteile befragt. Daraus leitet sich die folgende Fragestellung ab:

F3: Welche Aspekte beeinflussen die Einstellung zum Assistenten, dessen Nutzung und das Urteil darüber, ob die Prompts als hilfreich empfunden wurden?

Da der Umgang von Primarschulkindern mit Prompts bisher weitgehend unerforscht ist, wird diese Frage explorativ erforscht und es werden an dieser Stelle keine Hypothesen formuliert.

3.3 Untersuchungsdesign

Wie vorgängig beschrieben, wurden die Prompts in einem Feldversuch mit insgesamt 19 5. und 6. Klassen erprobt und evaluiert. Innerhalb der Klassen wurden die Kinder randomisiert entweder der Testgruppe oder der Kontrollgruppe zugeteilt (*within-class-randomization*). Es handelt sich somit um ein quasi-experimentelles Forschungsdesign, bei dem prä- und post-Erhebungen durchgeführt wurden. Die Stichprobe, das verwendete Material und die Datenerhebung werden in den nachfolgenden Kapiteln im Detail beschrieben.

Mit dem Ziel, die Interaktion der Schülerinnen und Schüler mit dem digitalen Assistenten und die daraus resultierenden Vorteile in den metakognitiven Aktivitäten zu erforschen, wurden vor und nach der Intervention Interviews mit Schülerinnen und Schülern geführt. Der Entscheid für Interviews und gegen Think-Aloud-Protokolle erfolgte mit der Intention, eine möglichst grosse Stichprobe zu erreichen. Das ist bei Think-Aloud-Protokollen schwierig, da diese äusserst zeit- und arbeitsintensiv sind. Darüber hinaus können Think-Aloud-Protokolle zu einer Erhöhung der kognitiven Belastung beitragen. Dies hätte bei der vorliegenden, relativ anspruchsvollen Unterrichtseinheit schnell zu einer kognitiven Überlastung führen können oder hätte, um dies zu vermeiden, ein umfangreiches vorgängiges Training des Think-Aloud-Verfahrens mit den Lernenden erfordert. Zudem können mit Think-Aloud-Verfahren ausschliesslich aufgabenspezifische Metakognitionen beobachtet werden (Saraç & Karakelle, 2012). Die Interviews ermöglichten dagegen die Erfassung von Metakognitionen in Bezug auf unterschiedliche Aufgabenkontexte also beispielsweise das Lesen und das Schreiben, welche in Realität in unterschiedlichen Lektionen stattfanden. Ausserdem war es damit möglich, in derselben Erhebung einerseits metakognitive Aktivitäten zu beobachten und andererseits auch Rückmeldungen zum Assistenten einzuholen.

Interviews haben zudem auch den Vorteil, dass sie die Möglichkeit bieten, konkrete Nachfragen zu stellen und so bestimmte Aspekte zu klären und zu vertiefen (Dresing & Pehl, 2017). Während Think-Aloud-Verfahren vor allem aufzeigen können, ob Prompts genutzt werden, bieten Interviews die Möglichkeit, nachzufragen, weshalb ein bestimmter Prompt genutzt oder eben vielleicht auch nicht genutzt wurde und ermöglichen so einen Einbezug der Kinderperspektive. Ausserdem eignen sich qualitative Interviews gut, um Handlungsstrategien zu erkunden (Dresing & Pehl, 2017).

Als Interviewmethode wurden teilstrukturierte, leitfadengestützte Interviews gewählt. Leitfadengestützte Interviews sind nach Helfferich (2019, S. 669) "eine verbreitete, ausdifferenzierte und methodologisch vergleichsweise gut ausgearbeitete Methode, qualitative Daten zu erzeugen." Der Interviewleitfaden dient dabei der Eingrenzung der Thematik, was den Vorteil hat, dass eine gewisse Vergleichbarkeit der Ergebnisse erzielt werden kann (Friebertshäuser, 1997). Gleichzeitig bietet dieses Vorgehen den Interviewteilnehmenden und interviewenden Personen aber auch die Möglichkeit, den Verlauf der Interviews mitzugestalten, Schwerpunkte zu setzen und gewisse Aspekte zu vertiefen (Friebertshäuser, 1997). Beide Aspekte waren für die Beantwortung der Forschungsfragen von Vorteil. Die Vergleichbarkeit ermöglicht einen Vergleich der Kontroll- und der Testgruppe. Gleichzeitig gewährte das individuelle Nachfragen einen tieferen Einblick in die kognitiven und metakognitiven Aktivitäten der Lernenden und ihre individuelle Nutzung der Prompts.

Zur Auswertung der Daten wurde eine Mischung aus quantitativen und qualitativen Methoden verwendet. Zunächst wurden die transkribierten Interviews anhand eines zuvor entwickelten Kategoriensystems codiert. Danach wurde auf Grundlage der codierten Segmente ein Ratingsystem entwickelt. Mithilfe dieses Ratings wurden alle Interviewteilnehmenden eingeschätzt und miteinander verglichen. Zusätzlich wurde auch die Methode der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) verwendet.

3.4 Beschreibung der Stichprobe

Im Folgenden wird die Stichprobe beschrieben. Dazu wird zunächst die Gesamtstichprobe der *Learn2Learn*-Studie betrachtet, da diese die Grundlage für die Interviewstudie bildet. Anschliessend wird die Teilstichprobe der Interviewstudie in den Fokus genommen.

3.4.1 Gesamtstichprobe der Studie

An der *Learn2Learn*-Studie nahmen insgesamt 19 Klassen aus 8 ausgewählten Schulen teil. Davon sind zwölf Klassen reine 5. Klassen, vier 6. Klassen und drei sind 5./6. Mehrjahrgangsklassen. Die Stichprobe umfasst insgesamt 375 Schülerinnen und Schüler. Davon besuchen 259 Kinder die 5. Klasse und 116 Kinder die 6. Klasse. 47% sind männlich und 53% sind weiblich. Die teilnehmenden Kinder sind mehrheitlich zwischen 10 und 12 Jahre alt.

Als Grundlage für die Stichprobenwahl diente eine kriteriengeleitete Auswahlstrategie (Akremi, 2014). Die leitenden Kriterien waren dabei die Klassenstufe (5. und 6. Klasse), eine 1:1-Geräteausstattung, die regelmässige Nutzung von *LearningView* im Unterricht sowie der Schulstandort Zentralschweiz. Die 1:1-Ausstattung war eine zentrale Voraussetzung für die Arbeit mit *LearningView*. Die regelmässige Aktivität der Klasse auf *LearningView* stellte sicher, dass die Lernenden über grundlegende Anwendungskompetenzen zur Nutzung des Tools verfügen. Über den Schulstandort konnte sichergestellt werden, dass alle Klassen nach dem Lehrplan 21 unterrichtet werden. Zudem war dieses Kriterium auch aus forschungsökonomischer Sicht sinnvoll, da anfänglich geplant war, Interviews und Schulbesuche vor Ort durchzuführen.

Auf Basis der beschriebenen Kriterien wurden passende Schulen identifiziert und kontaktiert. Bei Interesse seitens der Schulen fand ein Schulbesuch statt, bei welchem die Rahmenbedingungen der Studie erläutert wurden. Die Mehrheit der interessierten Schulen entschied sich anschliessend für eine Teilnahme an der Studie. Zwei Schulen lehnten diese ab.

Resultierend aus der Auswahlstrategie sind alle Klassen vergleichbar in Bezug auf die technische Ausstattung und der Erfahrung in der Arbeit mit 1:1-Geräten und mit *LearningView*. Es kann somit davon ausgegangen werden, dass alle Schülerinnen und Schüler über grundlegende Anwendungskompetenzen zur Arbeit mit *LearningView* verfügen. Die Klassen unterscheiden sich allerdings in der Art und Weise und der Häufigkeit, in der die Geräte und die Plattform *LearningView* im Unterricht eingesetzt werden. Zudem zeigten sich bei den Interviews vor der Intervention (T1) relativ grosse Unterschiede zwischen den Klassen bezüglich der Erfahrung mit selbstreguliertem Lernen. Weiter unterscheiden sich die Klassen in Bezug auf das Einzugsgebiet und damit in demografischen Merkmalen.

Die Stichprobe ist auf Klassenebene nicht repräsentativ. Innerhalb der Klasse wurden die Schülerinnen und Schüler in eine Testgruppe und eine Kontrollgruppe aufgeteilt. Die Einteilung der Kinder erfolgte innerhalb der einzelnen Klassen randomisiert (*within-class randomization*), wodurch auf Schülerinnen- und Schülerebene eine repräsentative Stichprobe erzielt werden konnte.

3.4.2 Interviewstichprobe

Im Rahmen der vorliegenden Interviewstudie wurden insgesamt 47 Schülerinnen und Schüler aus 18 Klassen befragt. Davon sind 24 Kinder Teil der Kontrollgruppe und 23 Teil der Testgruppe. Für das Interview wurden alle 19 am Projekt beteiligten Klassen angefragt, 18 nahmen teil. Ziel war es, aus jeder Klasse mindestens ein Kind aus der Test- und eines aus der Kontrollgruppe zu befragen.

Für die Stichprobenauswahl wurden die Lehrpersonen gebeten, unter Berücksichtigung bestimmter Auswahlkriterien, mehrere potenzielle Interviewkandidatinnen und -kandidaten zu nennen. Als Auswahlkriterien wurde genannt, dass die Schülerinnen und Schüler sich bezüglich ihres Leistungsniveaus und ihrer Fähigkeit zum selbstständigen Arbeiten im mittleren bis oberen Mittelfeld befinden und nicht zu schüchtern sein sollen. Die Lehrpersonen bestimmten anschliessend pro Klasse, beziehungsweise bei Mischklassen pro Klassenstufe, jeweils zwei Paare von Schülerinnen und Schülern. Ein Paar sollte sich in Bezug auf die genannten Auswahlkriterien ähnlich sein. Anschliessend wurde in jedem Paar jeweils ein Kind in die Test- und eines in die Kontrollgruppe eingeteilt. Diese Einteilung erfolgt randomisiert. Es handelt sich somit um ein Matched-Sample (Döring & Bortz, 2016). Die Parallelisierung stellt eine Vergleichbarkeit der Gruppen her und erhöht die interne Validität (Spektrum Akademischer Verlag, 2000). Zum Interview vor der Intervention (T1) wurden 42 Kinder geladen. Aufgrund eines Fehlers bei der Gruppenzuteilung bei T1 wurden für das Interview nach der Intervention (T2) nochmals fünf weitere Kinder rekrutiert.

Für die vorliegende Arbeit wurden 42 der insgesamt 47 Interviews aus T2 für die Analyse ausgewählt. Die Einschränkung auf diese Analyseeinheit wird in Kapitel 3.7.1 begründet. Bei der Auswahl der Interviews für die Analyse wurde darauf geachtet, dass aus jeder Klasse je ein Kind aus der Test- und eines aus der Kontrollgruppe vertreten ist. Bei jenen Klassen, in denen mehr als zwei Kinder am Interview teilgenommen hatten, wurden als sekundäre Auswahlkriterien die Teilnahme an beiden Interviews (T1 und T2) sowie das Geschlecht beigezogen.

Die endgültige Stichprobe, welche hier berücksichtigt wird, setzt sich also zusammen aus 42 Kindern, davon 25 Mädchen und 17 Jungen. Die Hälfte der Kinder gehört der Testgruppe an, die andere Hälfte der Kontrollgruppe. Alle Kinder sind zwischen 10 und 12 Jahre alt. In der Stichprobe wurden keine Kinder mit besonderem Förderbedarf einbezogen. Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die wichtigsten Eckdaten der Stichprobe.

Tabelle 3: Überblick über die Stichprobe

	Anzahl	Geschlecht		Klassenstufe		Altersmittel	
		w	m	5. Kl.	6. Kl.	M	SD
KG	21	11	7	14	7	11.23	.61
TG	21	14	10	14	7	11.09	.55
gesamt	42	25	17	28	14	11.16	.58

3.5 Beschreibung des Materials

3.5.1 Unterrichtseinheit

Im Rahmen des *Learn2Learn*-Forschungsprojekts wurde die Unterrichtseinheit "Rätselhafte Gletscher" für die 5. und 6. Klasse entwickelt. Darin beschäftigen sich die Lernenden jeweils mit einem von zwölf ausgewählten Gletscherphänomenen.

Das Projekt war eingebettet in einen Wettbewerb der fiktiven Zeitschrift *Geo4All*. Die Klassen wurden in einem fiktiven Brief von der *Geo4All*-Redaktion gebeten, ausgehend von Räselfotos bestimmte Gletscherphänomene zu erforschen und einen Artikel darüber zu verfassen.

Zu Beginn der Unterrichtseinheit wählten alle Lernenden ein Phänomen aus, zu dem sie dann selbstgesteuert Aufträge auf *LearningView* bearbeiteten. Die Lernenden mussten dabei zunächst aus den zur Verfügung gestellten Texten und Videos die für ihr Thema relevanten Quellen auswählen. Es wurden absichtlich auch unpassende Quellen angeboten, um die Kompetenz des Navigierens und der Quellenbeurteilung zu fördern. Danach erarbeiteten sich die Lernenden mithilfe der Quellen Wissen über ihr jeweiliges Gletscherphänomen, welches sie in Form von Notizen festhielten. Diese Notizen wurden anschließend sortiert und verdichtet. Auf Basis ihrer Notizen schrieben und gestalteten sie dann einen Artikel für das Magazin *Geo4All*. Zum Schluss wurden die Magazinseiten in einem gemeinsamen Klassenbereich in *LearningView* gesammelt, gegengelesen und überarbeitet. Tabelle 4 bietet eine Übersicht über die Unterrichtseinheit und zeigt auf, welche Kompetenzen des Lesekompetenzmodells (siehe Kapitel 2.2.2) in den verschiedenen Phasen jeweils im Fokus standen. Abbildung 7 veranschaulicht die Struktur auf *LearningView*. Diese Übersicht wurde auch den Lernenden abgegeben.

Tabelle 4: Übersicht über die Unterrichtseinheit und mit Bezug zum Lesekompetenzmodell

Etappe	Beschreibung	Bezug zum Lesekompetenzmodell
Etappe 1: Thema entdecken	Die Lernenden wählen ein Räselfoto aus, das ein bestimmtes Gletscherphänomen zeigt, lesen einen fiktiven Leserbrief zu ihrem Thema und erhalten Expertenfragen zu ihrem Thema.	
Etappe 2: Quellen auswählen	Die Lernenden wählen aus einem vorbereiteten Angebot die für ihr Thema relevanten Quellen aus.	Die Lernenden können relevante Quellen identifizieren (navigieren).
Etappe 3: Informationen finden und notieren	Die Lernenden lesen die Texte und schauen die Videos und notieren dabei von Hand die wichtigsten Informationen zu ihren Expertenfrage.	Die Lernenden können Beziehungen zwischen Informationen aus verschiedenen Textteilen und Modalitäten herstellen.
Etappe 4: Wissen zusammenbringen	Die Lernenden integrieren die Informationen aus den verschiedenen Quellen, ordnen ihre Notizen und übertragen die Notizen in <i>LearningView</i> .	Die Lernenden können Informationen aus verschiedenen Texten zu einem intertextuellen Gesamtverständnis integrieren.
Etappe 5: Artikel schreiben	Die Lernenden schreiben mithilfe ihrer Notizen einen Artikel zu ihrem Thema, der die Expertenfragen beantwortet und das Räselfoto erklärt.	
Etappe 6: Gestalten der Magazinseiten	Die Lernenden gestalten die Magazinseite, geben sich gegenseitig Feedback zu ihren Artikeln und überarbeiten diese.	

Die Unterrichtseinheit fördert Kompetenzen aus den Fächern NMG und Deutsch, dem Modul Medien und Informatik sowie überfachliche Kompetenzen. Im Zentrum steht das selbstregulierte Lernen. Das Ziel ist, dass die Schülerinnen und Schüler möglichst selbstständig arbeiten können. Zu diesem Zweck wurde in *LearningView* für jedes Gletscherphänomen eine umfangreiche Lerneinheit mit rund 70 Lernaufgaben zusammengestellt. Der Aufbau und die Lernaufgaben sind für alle Themen identisch. Jedes Phänomen umfasst themenspezifische Inhalte wie ein Räselfoto, ein Leserbrief sowie diverse Sachtexte und Videos. In gelben Kacheln erhalten die Lernenden zusätzlich Tipps zu Lernstrategien.

Abbildung 7: Übersicht über die Struktur der Unterrichtseinheit auf LearningView

Die Unterrichtseinheit wurde vom *Learn2Learn*-Projektteam in Zusammenarbeit mit Lehrpersonen und einer NMG-Fachdidaktikerin entwickelt. Auf die Entwicklung und die didaktische Begründung der Unterrichtseinheit wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen, da sie nicht Schwerpunkt der vorliegenden Masterarbeit ist.

Das gesamte Unterrichtsmaterial kann unter folgendem Link angefordert werden: <https://learningview.org/learn2learn.php>

3.5.2 Prompts

Eigens für das Forschungsprojekt wurde in *LearningView* der *L2L*-Assistent entwickelt (siehe Abbildung 8). Dabei handelt es sich um einen digitalen Agenten, in Form eines kleinen Monsters, das seine Augen bewegen kann, Töne macht und ein unverständliches Kauderwelsch spricht. Die Farbe des Assistenten kann durch die Schülerinnen und Schüler individuell angepasst werden. Diese Darstellung und Effekte sollen zur Attraktivität und Zugänglichkeit beitragen.

Abbildung 8: Beispiele für Prompts vor, während und nach der Aufgabenbearbeitung (von links nach rechts)

Das Ziel des Assistenten war es, mit aufgabenspezifischen Prompts metakognitive Aktivitäten zu fördern. Der Assistent und die Prompts wurden durch das *Learn2Learn*-Projektteam entwickelt. Da diese Entwicklung nicht Teil der vorliegenden Masterarbeit war, werden die Prompts und ihre Funktion im Folgenden nur kurz beschrieben.

Zu Beginn einer Doppellektion erschien der Assistent bei allen Lernenden und unterstützte den Planungsprozess. Auf diesen Aspekt wird hier nicht weiter eingegangen, da er für die beschriebenen Forschungsfragen von geringer Relevanz ist.

Darüber hinaus erschien der Assistent bei der Testgruppe jeweils zu Beginn, während und nach einer einzelnen Aufgabe und stellte Fragen zum Lernprozess. Das Ziel dieser aufgabenspezifischen Prompts war es, bestimmte metakognitive Aktivitäten anzuregen. Beispielsweise wurden die Lernenden vor dem Lesen vom Assistenten aufgefordert, sich Gedanken dazu zu machen, zu welcher ihrer Expertenfragen der Texte Informationen liefern könnte (siehe Abbildung 8, ganz links). Damit wurde auf die Aufgabenorientierung abgezielt. Die Prompts während der Aufgabe sollten zum Monitoring des Lernprozesses anregen. Jene danach sollten das Verständnismonitoring aktivieren. Die Kinder erhielten eine Auswahl an möglichen Antworten auf die gestellten Fragen und konnten eine davon anklicken. Je nach Antwort erhielten sie spezifische Tipps zur Weiterarbeit oder positive Rückmeldungen. Um zu verhindern, dass die Lernenden sich über zu viele Prompts ärgern, wurden bei einigen Aufgaben darauf verzichtet, zu allen drei Zeitpunkten – also vor, während und nach der Aufgabe – Fragen zu stellen.

3.5.3 Interviewleitfaden und Transferaufgabe

Für das Interview wurden durch das Forschungsteam eine Transferaufgabe (siehe Anhang) und ein Interviewleitfaden entwickelt. Die Transferaufgabe ist eine fiktive, relativ umfangreiche Aufgabe, die sich über sechs Doppellektionen erstreckt. In der Aufgabe soll eine Infoseite zu einem Beruf gestaltet werden. Die Aufgabe ist auf einer A4-Seite formuliert. Die Kinder erhalten im Interview und schriftlich auf dem Aufgabenblatt den Auftrag, sich Gedanken darüber machen, wie sie bei der Bearbeitung dieser Aufgabe vorgehen würden. Dazu gibt es als Hilfestellung ein Raster mit sechs Kästchen und Leitfragen, indem sie sich für jede Doppellektion Notizen machen können. Bei der Gestaltung der Aufgabe wurde darauf geachtet, dass sie einerseits der Unterrichtseinheit "Rätselhafte Gletscher" strukturell ähnlich ist, dieser aber andererseits auch nicht zu nah ist, um zu verhindern, dass lediglich Gedächtniseffekte auftreten. Mithilfe der Interviewaufgabe sollen metakognitive Aktivitäten und metakognitives Wissen sichtbar gemacht werden.

Aufgabe zum Interview

Zum Lesen vor dem Interview:

Stell dir vor...
Ihr sollt mit der Klasse ein «Online-Berufslexikon für Kinder» erstellen. Es geht darum, dass ihr als Klasse eine Webseite gestaltet, auf der interessante Berufe vorgestellt werden.

Lies dir zunächst den genauen Auftrag durch und überlege dir dann, wie du bei der Erstellung der Infoseite vorgehen würdest? Mache dir ein paar Notizen in den Kästchen am Ende der Aufgabe.

Abbildung 9: Ausschnitt aus der Interviewaufgabe

Der Interviewleitfaden bezieht sich im ersten Teil auf die Transferaufgabe und widmet sich im zweiten Teil dem Rückblick auf die Unterrichtseinheit "Rätselhafte Gletscher" und dem Umgang mit dem Assistenten. Die Kinder der Testgruppe wurden zudem zu ihren Erfahrungen mit den Prompts befragt. Tabelle 5 gibt einen groben Überblick über den Ablauf des Interviews. Die Teile, welche in die Auswertung der vorliegenden Arbeit einbezogen wurden, sind orange hinterlegt. Nach der Einteilung von Veenman (2005) zielten die Fragen in Teil 1 auf prospektive Metakognitionen ab, weil die Kinder hypothetisch beschreiben, wie sie vorgehen würden. Teil 2 des Interviews erfasst Metakognitionen retropektiv, also rückblickend auf die Unterrichtseinheit. Die Kinder erzählen, wie der Assistent sie zur Überwachung und Regulation ihres Lernprozesses angeregt hat. Durch diese Kombination der prospektiven und retropektiven Messung metakognitiver Aktivitäten (Veenman, 2005) konnte eine methodologische Triangulation innerhalb der Methode (*within-method*) erreicht werden (Denzin, 2009). Diese Methodentriangulation kann nach Flick (2014) zur Qualitätssicherung in der qualitativen Sozialforschung beitragen kann.

Tabelle 5: Ablauf des Interviews

Teil 1 (20 min)		
Nr.	Beschreibung	Beispielfragen/ Hauptfragen
1.1	spontane, freie Beschreibung des Vorgehens bei der Bearbeitung der Interviewaufgabe	Wie würdest du vorgehen?
1.2	Aufgabenstellung verstehen, Lernprozess planen, Lernprozess überwachen	Was würdest du dir überlegen, bevor du mit Arbeiten beginnst? Wie kannst du sichergehen, dass du deine Aufgaben in der vorgegebenen Zeit schaffst und den Überblick behältst?
1.3	Lesen, Markierstrategie und Notizstrategie	Du sollst auf den Texten die wichtigen Informationen zu deinen Fragen finden. Wie würdest du dabei am besten vorgehen? Was würdest du dir beim Markieren überlegen? Was würdest du dir beim Notizen machen überlegen?
1.4	Integrieren der Informationen und Text schreiben	Nun musst du alle Informationen zusammenbringen. Wie würdest du dabei am besten vorgehen?
1.5	Beenden der Aufgabe	Was möchtest du noch machen, bevor du die Infoseite der Lehrperson abgibst?
1.6	Einstellung Planen	Findest du das Planen beim Lernen sinnvoll? Warum / warum nicht? Planst du häufig in der Schule?
1.7	Einstellung Monitoring	Lehrpersonen sagen oft, man soll beim Arbeiten Pausen zum Nachdenken machen und sich Fragen stellen. Machst du das? Was sind das für Fragen und Überlegungen? Hilft dir das? Warum / warum nicht?
Teil 2 (20 bis 25 min)		
2.1	Gesamteindruck und Erlebnisse mit der Unterrichtseinheit	Was hast du mit dem Thema "Rätselhafte Gletscher" erlebt? Hat dir die Unterrichtseinheit Spass gemacht? Was mehr, was weniger?
2.2	Orientierung und Bearbeitung der Aufgaben	Hast du dich gut zurechtgefunden? Gab es speziell schwierige oder mühsame Aufgaben? Hast du die Tipps genutzt? Waren sie hilfreich?
2.3	Persönlicher Assistent generell	Wie hat dir der persönliche Assistent gefallen? Wo ist er aufgetaucht? Was hat er gemacht?
2.4	Nutzung der Planungsfunktion (cued recall mit Screenshots)	Wie hast du mit dem persönlichen Assistenten geplant? Wie fandest du das Planen mit dem Assistenten? Was war nützlich? Was nervig? Würdest du den Assistenten wieder nutzen? Was würdest du verbessern? (KG)
2.5	Promptfunktion des Assistenten (hier wurde nur die TG befragt, teilweise cued recall)	An welche Fragen kannst du dich noch erinnern? Wann kamen solche Hinweise? Was hast du gedacht, wenn der Assistent dir diese Hinweise gegeben hat? Waren diese Fragen hilfreich für dich? Welche? Wann? Warum? Hast du die Hinweise gut verstanden? Haben dich die Fragen dazu gebracht, mehr nachzudenken? Haben die Hinweise dir geholfen, dass du dir insgesamt sicherer warst, wie du vorgehen sollst? Hast du durch die Hinweise öfter gecheckt, ob alles erledigt ist? Haben die Fragen geholfen, dass du konzentrierter an den Aufgaben arbeitest? Haben dich die Fragen/Hinweise manchmal behindert oder gestresst? Würdest du den Assistenten wieder nutzen? Was würdest du verbessern?

Der Interviewleitfaden umfasst sowohl offene Fragen als auch Erzählaufforderungen. Die Fragen sind vollständig ausformuliert. Die Formulierung mussten im Interview jedoch nicht wörtlich übernommen werden, sondern konnten flexibel angepasst werden (Helfferrich, 2019). Der Interviewleitfaden ist gegliedert in Hauptfragen und Detailfragen. Die Hauptfragen wurden in allen Interviews angesprochen. Dadurch wird durch das Hinlenken auf gewisse Aspekte sichergestellt, dass im Interview alles angesprochen wird, was für die Studie von zentralem Interesse ist (Helfferrich, 2019). Die Detailfragen wurden eingesetzt, wenn das interviewte Kind wenig sagte und dienten dazu, den Gesprächsfluss aufrechtzuerhalten und gewisse Aspekte aufzugreifen. Die Reihenfolge der Hauptfragen war in den Interviews grundsätzlich einzuhalten, durfte jedoch insbesondere bei den Detailfragen auch angepasst werden. Ausserdem war es den Interviewenden freigestellt, gewisse Aspekte im Interview flexibel aufzugreifen. Im zweiten Teil des Interviews wurden zudem Screenshots der Unterrichtseinheit und des digitalen Assistenten als Stimulus und Erinnerungsunterstütze gezeigt.

Auf eine detaillierte Beschreibung der Entwicklung der Interviewleitfadens und der Interviewaufgabe wird an dieser Stelle verzichtet, da sie nicht zum Fokus der vorliegenden Arbeit gehören.

3.6 Datenerhebung und Aufbereitung

Im Rahmen des *Learn2Learn*-Forschungsprojekts wurden insgesamt 89 Interviews mit Schülerinnen und Schülern geführt. Die Interviews fanden zu zwei verschiedenen Zeitpunkten statt: im November 2020 vor dem Beginn der Unterrichtseinheit (T1) und im Januar und Februar 2021 nach Abschluss der Unterrichtseinheit (T2). An T1 wurden insgesamt 42 Lernende befragt, an T2 waren es 47. Im Folgenden wird der Fokus auf die T2-Interviews gelegt.

Im Vorfeld des Interviews wurde, wie bereits beschrieben, eine Transferaufgabe und ein dazugehöriger Interviewleitfaden entwickelt (siehe Kapitel 3.5.3). Mit diesen Instrumenten wurden anschliessend Interviews geführt. Der Ablauf des Interviews wurde im Kapitel 3.5.3 beschrieben.

Die Interviews wurden von vier Forscherinnen aus dem *Learn2Learn*-Projektteam geführt. Die Kinder wurden jeweils einzeln von einer Forscherin befragt. Die Mehrheit der Kinder wurden nicht in beiden Interviews von derselben Person befragt. Es kann sein, dass gewisse Kinder auf unterschiedliche Interviewerinnen anders reagierten. Allerdings ist dieser Effekt vermutlich nicht allzu gross und kann durch die Gesamtbetrachtung aller Interviews ausgeglichen werden. Flick (2014) beurteilt die Befragung durch mehrere Forschende, die sogenannte *Investigator Triangulation*, insgesamt als positiv, da sich damit subjektive Einflüsse einzelner Personen ausgleichen lassen (Flick, 2014).

Im Interview war durch den Interviewleitfaden ein thematischer Fokus gegeben. Daneben wurden im Verlauf des Interviews jedoch auch weitere Aspekte durch die Schülerinnen und Schüler eingebracht und durch Nachfragen der Interviewerin aufgegriffen und vertieft. Die Steuerung des Gesprächsverlaufs und die Entscheidung, welche Themen nochmals aufgegriffen werden, oblagen der jeweiligen Interviewerin (Dresing & Pehl, 2017). Somit war die genaue Ausgestaltung des Interviews insgesamt abhängig von der Interviewerin, dem interviewten Kind und der Interviewsituation.

Die Interviewdauer schwankte zwischen 35 und 58 Minuten. Die Interviews mit den Kindern der Testgruppe dauerten in der Regel länger als jene mit der Kontrollgruppe. Dies liegt darin begründet, dass die Testgruppe zusätzlich noch zu ihren Erfahrungen mit den Prompts befragt wurden. Die Interviews wurden online per Videotelefonie geführt und aufgezeichnet. Für die meisten Interviews wurde *Zoom*, für einige auch *Teams* genutzt. Der Hauptgrund für die Online-Durchführung waren die mit Covid19 verbundenen Schutzmassnahmen an den Schulen. Gleichzeitig hatte die Online-Variante jedoch auch den Vorteil, dass dank gesteigerter zeitlicher Effizienz (die Forscherinnen mussten nicht zu den verschiedenen Schulen reisen) mehr Interviews geführt werden konnten und dass die Interviews direkt als Video-Datei aufgezeichnet werden konnten. Die Interviewführung per Videotelefonie funktionierte gut. Die Schülerinnen und Schüler schienen mit dieser digital vermittelten Form der Kommunikation gut zurecht zu kommen und zeigten wenig Hemmungen. Einzelne technische Probleme konnten jeweils schnell behoben werden.

Direkt anschliessend an das Interview wurde eine interviewbegleitende Dokumentation erstellt, in der wichtige Informationen und Besonderheiten zur Interviewsituation festgehalten wurden. Dazu zählten die Interviewatmosphäre, die Interviewdauer, die Motivation der Schülerinnen und Schüler, die Interaktion zwischen dem interviewten Kind und der interviewenden Person sowie Störungen und Schwierigkeiten während des Interviews und weitere Auffälligkeiten. Diese Informationen wurden zusammen mit weiteren Eckdaten zu den interviewten Kindern in einem kollaborativen Dokument gesammelt. Zwecks Anonymisierung wurde jedem Kind eine Identifikationsnummer zugeordnet.

Die Interviews wurden mittels der integrativen Aufnahmefunktion der verwendeten Videokonferenz-Programme aufgezeichnet und sowohl als Video- wie auch als Audiodatei anonymisiert abgespeichert. Anschliessend wurden die Interviews gemäss der einfachen

Transkriptionsregeln von Dresing und Pehl (2015) vollständig verschriftlicht. Der Entscheid für dieses Transkriptionssystem erfolgte mit der Intention, den Fokus auf den semantischen Inhalt des Gespräches zu legen und zu diesem Zweck eine möglichst gute Lesbarkeit des Transkripts zu erzielen. Zudem wurde Wert gelegt auf eine einfache Erlernbarkeit der Transkriptionsregeln und eine nicht zu umfangreicher Transkriptionsdauer (Dresing & Pehl, 2017).

Die Transkription der Interviews wurde teils durch die am Projekt beteiligten Forscherinnen und teils durch ein vertraglich beauftragtes externes Unternehmen vorgenommen. Die Transkribierenden nutzten dazu verschiedene digitale Transkriptionsprogramme (*MAXQDA* oder *F4*). Die daraus entstandenen Transkripte wurden in der Folge alle zur Auswertung in das Analyse-Softwareprogramm *MAXQDA 2020* eingelesen.

3.7 Datenauswertungsverfahren

Im Folgenden wird das Datenauswertungsverfahren beschrieben. Dazu wurde zur computergestützten Datenanalyse die Software *MAXQDA 2020* genutzt. Da die Entwicklung und Anwendung des Codiersystems und des Ratingsystems einen grossen Teil der vorliegenden Arbeit ausmacht und für sich als Ergebnis gesehen werden kann, wird dieses Teilkapitel besonders ausführlich beschrieben.

3.7.1 Auswahl der Analyseeinheiten

Aus forschungsökonomischen Gründen beziehungsweise aufgrund der beschränkten Zeitressourcen einer Masterarbeit wurde entschieden, für die vorliegende Arbeit nur die Post-Interviews (T2) auszuwerten. Dieser Entscheid wurde aus zwei Gründen gefällt. Erstens sollte für eine quantitative Vergleich der Kontroll- und Testgruppe eine möglichst hohe Fallzahl vorliegen, weshalb eine Reduktion der Stichprobe als wenig sinnvoll erachtet wurde. Zweitens beziehen sich die Forschungsfragen ausschliesslich auf die Interviews von T2. Es wäre jedoch aufgrund der kleinen Stichprobengrösse wünschenswert, in einem weiteren Schritt auch die Interviews von T1 auszuwerten, um einen Vergleich der individuellen Lernzuwächse zwischen den Gruppen anstellen zu können. Diese Auswertungsstrategie wird im Gesamtprojekt *Learn2Learn* angestrebt (mehr dazu siehe Kapitel 5).

3.7.2 Entwicklung des Kategoriensystems und Codierung

Als Grundlage für die Kodierung und Datenauswertung wurde in einem ersten Schritt ein Kategoriensystem entwickelt. Die Entwicklung erfolgt durch das Forschungsteam und orientierte sich am systematischen Vorgehen der strukturierenden Inhaltsanalyse von Kuckartz (2018) und Mayring (2010). Die Entwicklung wird im Folgenden beschrieben und ist in der Abbildung 10 veranschaulicht. Die beschriebenen Schritte wurden dabei iterativ mehrmals durchlaufen.

Abbildung 10: Entwicklung Codeschema und Codierung

1) Deduktive Kategorienbildung: Nach der Sichtung des Materials wurde in einem ersten Schritt auf Grundlage der Forschungsfragen theoriegeleitet ein System aus Hauptkategorien und Subkategorien entwickelt.

2) Induktive Kategorienbildung: Als nächstes wurde das vorläufige Kategoriensystem an zwei Interviews getestet und dabei am Material neue Subkategorien gebildet und bestehende bei Bedarf weiter ausdifferenziert. Die induktiv entwickelten neuen Subkategorien wurden, wo möglich, wiederum in Bezug zur Theorie gesetzt.

3) Diskussion und Ausdifferenzierung: Anschliessend wurde das entstandene Kategoriensystem unter Einbezug theoretischer Erkenntnisse und praktischer Erfahrungen im Team diskutiert. Dabei wurden auch Codeschemas aus ähnlichen Studien zum Vergleich herangezogen (Greene et al., 2010; Heirweg et al., 2020; Vandavelde et al., 2017; Yen et al., 2018). Auf Basis dieser Diskussion wurde das Kategoriensystem nochmals überarbeitet und ausdifferenziert. Anschliessend wurden alle Subkategorien mit Definitionen aus der Theorie versehen und möglichst eindeutig und gut nachvollziehbar beschrieben. Soweit möglich wurden für alle Subkategorien typische Musterbeispiele und Aussagen aus den Interviews gesucht. Wo nötig wurden zudem Negativbeispiele ergänzt, um eine klare Abgrenzung zu anderen Kategorien vorzunehmen. In einem nächsten Schritt wurde das so entstandene Kategoriensystem nochmals im Team diskutiert und finalisiert. Ein besonderer Fokus wurde stets auf die Eindeutigkeit und Nachvollziehbarkeit des Kategoriensystems gelegt. Da der erste und der zweite Teil des Interviews grösstenteils unterschiedliche Kategorien adressieren, wurde entschieden, das Kategoriensystem in zwei Teile aufzuteilen. Dies ermöglichte später eine fokussierte Codierung und Auswertung.

4) Probecodierung: Die aus den vorhergehenden Schritten resultierende Rohversion des Kategoriensystems wurde danach durch die vier Mitglieder des Projektteams anhand zweier Interviews erprobt und anschliessend im Diskurs überarbeitet. Ziel war es dabei, die Trennschärfe der Codes und Gründe für uneindeutige Zuweisungen zu ermitteln. Zudem wurden redundante und empirisch nicht relevante Codes identifiziert, was in der Zusammenlegung oder dem Wegfall von Codes resultierte.

5) Codierung: Anschliessend wurde das Material anhand des entwickelten Kategoriensystems von vier Codiererinnen mithilfe der Software *MAXQDA 2020* codiert. Bei den Codiererinnen handelte es sich um Forscherinnen, die am Projekt und an der Entwicklung des Kategoriensystems beteiligt waren. Somit bedurfte es lediglich einer kurzen Trainingsphase von zwei konsensuell codierten Interviews, da alle bereits mit dem Kategoriensystem vertraut waren. Das gesamte Material wurde in zwei bis drei Codierdurchgängen von jeweils zwei Forscherinnen codiert. Die beiden Interviewteile wurden dabei separat codiert. Auf eine Paraphrasierung des Textmaterials wurde aus Zeitgründen grösstenteils verzichtet. Als Codiereinheit wurde eine Sinneinheit, mindestens aber ein Satz festgelegt. Die Codierregeln orientieren sich an jenen von Kuckartz (2018) und wurden im Verlaufe des Entwicklungsprozesses durch praktische Erfahrungen ergänzt. Tabelle 6 und 7 bieten einen Überblick über das Kategoriensystem. Das vollständig Kategoriensystem befindet sich im Anhang. Die Kategorien werden im nächsten Kapitel beschrieben.

Beim Codieren durfte eine Aussage mit mehreren Codes versehen werden. Diese Mehrfachcodierung war notwendig aufgrund der Vielschichtigkeit des Themas und damit keine wichtigen Informationen verloren gingen. Auch das Nicht-Auftreten einer Kategorie wurde codiert, wenn im Interview explizit dazu nachgefragt wurde, vom Kind aber keine entsprechende Antwort geliefert wurde. Dies war wichtig, weil das Nicht-Beantworten einer Frage ein Hinweis für fehlende oder eingeschränkte metakognitive Aktivitäten in diesem Bereich sein kann. Unklare und widersprüchliche Aussagen wurden zwischen mindestens zwei Codiererinnen diskursiv ausgehandelt.

6) Rating: Basierend auf einer vergleichenden Analyse der codierten Textstellen wurde ein Ratingsystem entwickelt. Da die Ratings eine zentrale Rolle bei der Datenanalyse einnehmen,

werden diese im Kapitel 3.7.3 spezifisch betrachtet. Bei der Entwicklung des Ratingsystems wurde das Kategoriensystem des zweiten Interviewteils nochmals überarbeitet und die Interviews neu codiert, um die Kategorien und das Rating besser aufeinander abzustimmen.

3.7.3 Beschreibung der Kategorien

Tabellen 6 und 7 bieten eine Übersicht über die verwendeten Kategorien. Die Kategorien, welche in die Analyse der vorliegenden Arbeit einbezogen wurden, sind orange markiert und werden im Folgenden genauer betrachtet. Die übrigen Kategorien wurden mit Blick auf das *Learn2Learn*-Gesamprojekt entwickelt und in der Codierung bereits einbezogen, sind jedoch für die vorliegende Arbeit nicht relevant und werden deshalb nicht weiter erläutert. Das vollständige Kategoriensystem befindet sich im Anhang.

Tabelle 6: Kategorienschema Teil 1

Hauptkategorie	Subkategorie
Interviewverhalten	Fragen stellen
	Metakognition (Interview)
	Anderes
Planung	Task Orientation
	Zielsetzung/ Arbeitsschritte
	Ressourcen
	Strategien
	Einstellung zum Planen
	Anderes
Monitoring	Zwischenprüfung
	Verständnis
	Inhaltliches Vorwissen aktivieren
	Informationsrelevanz/ -qualität prüfen
	Emotionen und Motivation
	Aufgabenschwierigkeit/ Kompetenz
	Strategieinsatz
	Einstellung zum Monitoring
	Anderes
Regulation	Strategieinsatz
	Selbstregulation
	Inhalt regulieren
	Anderes
Knowledge about Person	
Knowledge about Task	
Knowledge about Strategies	Üben
	Wiederholtes Rezipieren
	Textstellen markieren
	Überfliegen
	Notizen machen
	Inhalte strukturieren und gliedern
	Inhalte gestalten
	Recherchieren
	Mit Verstehensschwierigkeiten umgehen
	Fragen stellen
	Inhalte zusammenfassen
	Beziehungen herstellen
	Inhalt und Informationen beurteilen
	Anderes
Blumen am Wegesrand	

Tabelle 7: Kategoriensystem Teil 2

Hauptkategorie	Subkategorie
Feedback Unterrichtseinheit	Erinnerung Unterrichtseinheit
	Einstellung Unterrichtseinheit
	Orientierung
	Schwierigkeiten
	Tipps Hilfe
	Erinnerung Tipps
	Verbesserungsvorschläge
Feedback Assistent	Anderes
	Einstellung Assistent
	Planen mit Assistent
	Erinnerung Interaktion mit Assistent
	Schwierigkeiten
Feedback Prompts	Verbesserungsvorschläge
	Anderes
	Generelles Feedback
Metakognitive Aktivitäten (durch Prompts ausgelöst)	Spezifische Fragen
	Planung
	Monitoring und Self-Evaluation
	Regulation
Spontane Beschreibung von MKA während der Unterrichtseinheit	Anderes
Spontane Self-Evaluation in Bezug auf die Unterrichtseinheit	
Knowledge about Person	
Knowledge about Strategies	
Blumen am Wegesrand	

Teil 1: Transferaufgabe

Im ersten Teil des Interviews lag der Fokus auf der Transferaufgabe (siehe Kapitel 3.5.3). Die Lernenden wurden dazu befragt, wie sie bei der Bearbeitung dieser Aufgabe vorgehen und was sie sich dabei überlegen würden. Mit den folgenden Kategorien sollen die metakognitiven Aktivitäten und das metakognitive Wissen der Lernenden erfasst werden. Das Ziel ist dabei die Beantwortung der Forschungsfrage 2 zum Transfer der Promptwirkungen. Die Entwicklung und Beschreibung der Kategorien orientiert sich stark an der Theorie zur Metakognition im Kapitel 2.3 sowie an vergleichbaren Studien (Greene et al., 2010; Heirweg et al., 2020; Vandavelde et al., 2015, 2017; Yen et al., 2018).

Monitoring

Die Kategorie *Monitoring* bezieht sich auf die Wahrnehmung und Überwachung des eigenen Lernens und der eigenen Kognitionen (Ozturk, 2017a; Steiner et al., 2020). Sie umfasst neun Subkategorien, von denen drei für die vorliegende Arbeit besonders relevant sind. Erstens gehört dazu das *Verständnismonitoring*. Hier werden Aussagen zur Einschätzung und Zwischenprüfung des Verständnisses codiert. Zum Beispiel überlegt ein Kind, ob es einen Text auch wirklich verstanden hat. Wie in Kapitel 2.3.2 aufgezeigt wurde, ist das Verständnismonitoring für das digitale Lesen besonders wichtig. Die zweite Subkategorie ist das Monitoring von *Informationsrelevanz und -qualität*. Diese Kategorie wird in der Literatur zur Metakognition selten genannt, erscheint aber mit Blick auf die Erkenntnisse zum digitalen Lesen von besonders grosser Bedeutung (siehe Kapitel 2.3.2) (Philipp, 2020b). Diese Subkategorie beschreibt Beurteilung von Informationen hinsichtlich ihrer Qualität und Verlässlichkeit sowie Relevanz und ihres Nutzens für eine bestimmte Aufgaben und Leseziele (Coiro, 2015). Drittens gehört zum Monitoring die Überwachung des *Strategieinsatzes*. Dies bezieht sich auf die Reflexion über die Qualität, Angemessenheit und den Erfolg der Strategienutzung (Veenman, 2015) und des Lesetempos (Pressley & Gaskins, 2006).

Weitere Subkategorien erfassen die *Zwischenprüfung* (Bewertung von Zwischenergebnissen in Bezug auf Vollständigkeit und Korrektheit), das Monitoring von *Emotionen und Motivation*, die *Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit* und die *Aktivierung von Vorwissen*. Diese Subkategorien werden weniger stark in die Analyse einbezogen und sind deshalb in der Tabelle 6 heller unterlegt. Unter *Anderes* werden zudem Monitoringaktivitäten erfasst, welche nicht in eine der oben beschriebenen Subkategorien eingeordnet werden können.

Im Entwicklungsprozess wurde entschieden, die Hauptkategorie "Selbstevaluation" mit der Kategorie "Monitoring" zu verschmelzen. Die Selbstevaluation deckt sich zu grossen Teilen mit dem Monitoring, findet aber nach Beendigung der Aufgabe (postaktional) statt (Pintrich, 2004). Wie im Kapitel 2.3.1 erläutert, wird das Monitoring in dieser Arbeit jedoch in Bezug auf alle Lernphasen (also vor, während und nach der Aufgabe) gesehen. Folglich zählt die Selbstevaluation zum Monitoring. Zudem hat sich bei der Codierung der Interviews gezeigt, dass die Selbstevaluation kaum vorkommt, weil die Kinder in Bezug auf die Transferaufgabe keine Reflexionsprozesse nach Abschluss der Aufgabe beschreiben.

Regulation

Regulation bezeichnet eine Handlung zur Beeinflussung des Lernprozess und der eigenen Gedanken (Pintrich, 2004). Die Kategorie *Regulation* wird durch vier Subkategorien erfasst. Erstens kann der *Strategieinsatz* reguliert werden. Das umfasst die Auswahl und Anpassung von kognitiver Strategien (Pintrich, 2004). Ein Beispiel dafür ist, wenn aufgrund einer Verständnisschwierigkeit ein Abschnitt nochmals gelesen wird. In Anlehnung an Vandeveldde et al. (2015) wird zu dieser Subkategorie zusätzlich auch die selektive Navigation gezählt. Zweitens werden unter *Selbstregulation* die Auswahl und Anpassung von Strategien zu Emotionskontrolle und die Regulation der Anstrengung und Konzentration gefasst (Pintrich, 2004). Drittens werden in der Subkategorie *Inhalt regulieren* die Korrektur von Fehlern und die Überarbeitung und Ergänzung des Inhaltes beschrieben. Zum Beispiel ergänzt ein Kind nach dem Lesen eines Textes seine bisherigen Notizen. Diese Kategorie wurde aus dem Material und in Anlehnung an Vandeveldde et al. (2015) und Muis et al. (2015) gebildet. Viertens dient die Kategorie *Anderes* der Erfassung von Aussagen zu Regulationsaktivitäten, welche in keine der oben beschriebenen Subkategorien passen.

Regulationsaktivitäten sind in der Regel ein Ergebnis aus Monitoringaktivitäten (Pintrich, 2004). Es wird davon ausgegangen, dass die Nennung einer Regulationsaktivität ein impliziter Hinweis auf Monitoring ist. Wenn beispielsweise ein Kind sagt "Ich unterstreiche Wörter, die ich nicht verstehe", nennt es zwar keine Monitoringaktivität, die beschriebene Regulationsstrategie setzt jedoch Verständnismonitoring voraus. Daher wurden Regulationsaktivitäten und Monitoringaktivitäten in der Regel doppelt codiert.

Knowledge about Person

Als *Knowledge about Person* werden Aussagen über eine generelle, situationsübergreifende Einschätzung des eigenen Wissens sowie der eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen (Pintrich et al., 2000) codiert. Beispielweise weiss ein Kind, dass es Mühe mit dem Lesen langer Texte hat. Zudem werden hier Aussagen codiert, die auf Wissen über das eigene Lernverhalten hinweisen. Dazu gehören der eigene Lernstil, charakteristische Herangehensweisen an bestimmte Lernaufgaben und Präferenzen für bestimmte Lernaufgaben.

Knowledge about Task

Zu *Knowledge about Task* gehören Aussagen, die auf spezifisches Aufgabenwissen hindeuten. Dazu zählt das Wissen über den Einfluss verschiedener Aufgabenmerkmale auf Kognitionen und den Schwierigkeitsgrad der Aufgabe (Pintrich et al., 2000). Beispielsweise werden Aussagen darüber codiert, wie schwierig eine bestimmte Textsorte ist.

Knowledge about Strategies

Als *Knowledge about Strategies* werden Aussagen codiert, die generelles, übergreifendes Wissen über kognitive Lernstrategien zeigen. Das heisst, das Kind kennt verschiedene kognitive Lernstrategien und deren Nutzen. Das Strategiewissen kann deklarativ, prozedural oder konditional sein (Pintrich et al., 2000). Als deklarativ wird das einfache Nennen einer Strategie verstanden. Prozedurales Strategiewissen ist Wissen darüber, wie eine Strategie effektiv angewendet wird. Konditionales Strategiewissen umfasst Wissen darüber, unter welchen Umständen und zu welchem Zweck eine bestimmte Strategien genutzt wird.

Die Kategorie beinhaltet 15 Subkategorien, welche hier nicht im Detail ausgeführt werden. Sie können aber grundsätzlich klassifiziert werden in Wiederholungsstrategien, Organisationsstrategien und Elaborationsstrategien (Wernke, 2013). Diese Klassifizierung floss ursprünglich in das Kategorienschema ein, wurde aber später wieder gelöscht, um zu verhindern, dass das Kategoriensystem zu viele Ebenen hat. Die Unterscheidung könnte aber für eine vertiefte Auswertung, welche nicht Teil der vorliegenden Arbeit ist, sinnvoll sein. Die Subkategorien leiten sich zum einen Teil aus der Theorie (Wernke, 2013) ab und wurden zum anderen Teil am Material entwickelt.

Die Hauptkategorie *Knowledge about Strategies* beinhaltet sowohl eine kognitive als auch eine metakognitive Komponente. Konkret meint dies die Anwendung der kognitiven Strategien zum Lernen (kognitiv) und das Wissen über die Strategien und deren Anwendung (metakognitiv). Dies lässt sich durch das komplexe Verhältnis von Kognition und Metakognition erklären (Veenman, 2015).

Teil 2: Rückblick auf die Unterrichtseinheit

Im zweiten Teil des Interviews geht es um die Erfahrungen mit der Unterrichtseinheit, dem Assistenten und den Prompts. Es handelt sich somit um eine retrospektive Sicht auf Metakognitionen (Veenman, 2005). Damit sollen die Forschungsfragen 1 und 3 beantwortet werden.

Feedback zur Unterrichtseinheit

Das Ziel Kategorie *Feedback zu Unterrichtseinheit* ist es, eine generelle Einschätzung der subjektiven Bewertung der Unterrichtseinheit vorzunehmen. Deshalb wurden hier Aussagen zur subjektiven Bewertung der Unterrichtseinheit gesammelt. Zudem sollten positive und negative Aspekte der Unterrichtseinheit identifiziert werden, die später als Hinweise für eine Verbesserung und Überarbeitung des Unterrichtsdesigns und der Implementation in *LearningView* genutzt werden können. Letzteres wurde jedoch für die vorliegende Arbeit nicht in die Auswertung einbezogen.

Feedback zum Assistenten

Ähnlich wie beim Feedback zur Unterrichtseinheit sollen auch in Bezug auf den digitalen Assistenten eine Einschätzung der subjektiven Gesamtbewertung sowie positive und negative Eigenschaften festgehalten werden. Dabei geht es um die subjektive Einstellung gegenüber dem Assistenten, die Erinnerungen an die Interaktion mit dem Assistenten, Schwierigkeiten und Probleme im Umgang mit dem Assistenten sowie explizit geäußerte Verbesserungsvorschläge.

Feedback zu Prompts

In dieser Kategorie wurden Aussagen gesammelt, die sich auf die subjektive Einstellung zu den Prompts, auf deren wahrgenommene Nützlichkeit und auf die Beschreibung von hilfreichen und störenden Aspekten beziehen. Beispielsweise sagt ein Kind aus, dass die Prompts am Ende der Aufgabe dabei geholfen haben, den Text besser zu verstehen, dass die Prompts aber zu häufig kamen. Auch Aussagen darüber, wie und warum die Prompts genutzt oder nicht genutzt wurden, werden hier codiert.

Ausserdem wurden im Interview spezifische Fragen dazu gestellt, ob die Prompts verständlich waren und wie häufig die Prompts zum Nachdenken, zum Überprüfen, zu verbesserter Konzentration, zu grösserer Sicherheit bezüglich der Aufgabenstellung und zu Stress geführt haben. Diese wurden in der Subkategorie *Spezifische Fragen* codiert.

Die Kategorie *Feedback zu Prompts* kam in der Regel nur in den Interviews der Testgruppe vor, da nur diese Gruppe direkt mit den Prompts konfrontiert war. In einzelnen Fällen machten auch Kinder der Kontrollgruppe Aussagen zu den Prompts, weil sie diese auf den Bildschirmen anderer Kinder beobachteten.

Durch Prompts ausgelöste Metakognitionen

In dieser Kategorie werden metakognitive Aktivitäten festgehalten, welche nach Aussage der Kinder durch Prompts ausgelöst wurden. Diese werden in die folgenden Subkategorien unterteilt: Planungsaktivitäten, Monitoring und Selbstevaluation, Regulation und Anderen. Die Definition von Regulation und Monitoring richtet sich dabei nach den Beschreibungen in Teil 1 des Ratingschemas und wird hier nicht nochmals wiederholt. Wie in Teil 1 wurden auch hier Monitoring- und Regulationsaktivitäten häufig doppelt codiert. Mit dieser Kategorie werden ausschliesslich die Interviews der Testgruppe codiert.

3.7.4 Entwicklung und Anwendung des Ratingsystems

Als nächstes wurde eine Ratingskala entwickelt, auf der anschliessend alle Kinder eingeschätzt wurden. Mithilfe eines Ratings lassen sich aus qualitativ erhobene Daten quantitative Daten erzeugen (Döring & Bortz, 2016). Da sich der erste und der zweite Teil des Interviews inhaltlich stark unterscheiden und verschiedene Forschungsfragen adressieren, wurden zwei verschiedene Ratingsysteme entwickelt. Beide Ratingsysteme sind im Anhang zu finden. Die Ratingsysteme orientieren sich am Kategoriensystem, den Forschungsfragen und dem Interviewleitfaden.

Das Vorgehen zur Entwicklung des Ratingsystems wies grosse Ähnlichkeiten mit dem Entwicklungsprozess des Kategoriensystems auf (siehe Kapitel 3.7.2). Der Entwicklungsprozess ist in Abbildung 11 dargestellt. Da die Entwicklung der beiden Ratingsysteme für Teil 1 und Teil 2 etwas unterschiedlich ablief und verschiedene Überlegungen zugrunde lagen, werden diese im Folgenden getrennt beschrieben.

Abbildung 11: Prozess der Entwicklung und Anwendung des Ratingsystems

Ratingsystem Teil 2

Das Ratingsystem zum Teil 2 dient der Beantwortung der Forschungsfrage 1, also der Frage, ob die Prompts während der Intervention metakognitive Aktivitäten ausgelöst haben. Das Ratingsystem orientiert sich stark am Interviewleitfaden. Tabelle gibt einen Überblick über die Ratingvariablen in Teil 2.

Tabelle 8: Ratingvariablen Teil 2

Nr.	Variablenname	Inhalt der Variable (Leitfrage)
1	Verständnis Prompts	Waren die Prompts verständlich
2	Nachdenken durch Prompts	Haben die Prompts zum Nachdenken angeregt?
3	Sicherheit durch Prompts	Haben die Prompts zu mehr Sicherheit bei der Aufgabenbearbeitung geführt?
4	Konzentration durch Prompts	Haben die Prompts die Konzentration verbessert?
5	Überprüfen durch Prompts	Haben die Prompts zum Überprüfen nach Beendigung einer Aufgabe angeregt?
6	Stress durch Prompts	Haben die Prompts zu Stress geführt?
7	MKA durch Prompts	Wie viele metakognitive Aktivitäten werden durch die Prompts ausgelöst?
8	Einstellung UE	Wie gefiel den Kindern die Unterrichtseinheit "Rätselhafte Gletscher"?
9	Einstellung Assistent generell	Wie gefiel den Kindern der Assistent?
10	Unterstützung vs. Störung durch Prompts	Empfanden die Kinder den Assistenten eher als unterstützend oder als störend?

Es können zwei Arten von Ratings unterschieden werden: selbstberichtete und fremdbeurteilte Ratings (Iten et al., 2021). Zum einen wurden Aussagen der Lernenden direkt in einem Rating erfasst. Beispielsweise wurden gefragt, ob sie die Prompts gut verständlich gewesen waren. Meist wurde an die Frage direkt eine Nachfrage zur Häufigkeit oder Ausprägung nachgeliefert. Ein Kind antwortete dann beispielsweise mit "meistens gut". Diese Antwort kann direkt in ein Rating übersetzt werden (siehe Tabelle 9). Das Rating kann somit als durch das Kind selbstberichtet bezeichnet werden und erfordert damit wenig Interpretationsleistung durch die beurteilende Person.

Die fremdbeurteilten Ratings erfordern dagegen mehr Interpretationsleistung. Dies sind Ratings, die nicht direkt in den Antworten der Kinder ersichtlich sind. Bei diesen Ratings schaut sich die beurteilende Person das gesamte Interview beziehungsweise gewisse Kategorien daraus an und formt basierend auf den verschiedenen Aussagen ein Gesamturteil. Beispielsweise werden alle durch Prompts ausgelösten metakognitiven Aktivitäten betrachtet und daraus ein Rating vergeben, wie viele dieser Aktivitäten von den Lernenden insgesamt beschrieben werden (siehe Tabelle 9).

Tabelle 9: Ratingarten in Teil 2 (Iten et al., 2021, S. 28)

Art der Erfassung	Rating	Beispiel
Selbstberichtet (direkt)	Verständnis Prompts 3 meistens verständlich 2 mittel / teils verständlich 1 meistens nicht verständlich	"Hast du das gut verstanden? B: Ja. I: Würdest du sagen meistens gut, mittel oder meistens nicht so gut? B: Meistens gut."
Fremdbeurteilt (indirekt)	MKA durch Prompts 3 ja, einige/viel = mehr als 2 Aktivitäten beschrieben 2 ja, etwas/wenig = 1-2 Aktivitäten beschrieben 1 keine	"Also ich habe, zum Beispiel, wenn eine Frage stand: "Hast du alles gut verstanden oder wie geht es dir dabei", bin ich halt wirklich in mich gegangen und habe mir halt überlegt, ob es wirklich so ist. Und wenn ich es halt nicht verstanden habe, dann ist da halt wie so eine Prüfung quasi [...]"

In einem nächsten Schritt wurden in einer Trainingsphase 10 Interviews von zwei Personen anhand des Ratingsystems beurteilt. Beide Personen waren sowohl an der Entwicklung des Codesystems als auch an jener des Ratingsystems beteiligt und waren somit mit dem Instrument und dem Material sehr gut vertraut. In der Trainingsphase wurden die vergebenen Ratings verglichen und konsensuelle ausgehandelt. Anschliessend wurden 13 Fälle unabhängig geratet und für diese Fälle die Interraterreliabilität berechnet (siehe nächstes Kapitel). Die daraus resultierenden Ergebnisse wurden für einige Variablen als Anlass für eine erneute Trainingsphase und eine Schärfung der Ratingstufenbeschreibungen genutzt. Für diese Variablen wurde dann erneut die Reliabilität berechnet. Danach wurden sämtliche Interviews durch dieselbe Person geratet.

Ratingssystem Teil 1

Das Ratingssystem zum Teil 1 wurde erstellt, um die Forschungsfrage 2 zu beantworten. Mithilfe des Ratings werden die Häufigkeiten der metakognitiven Aktivitäten beurteilt, damit in einem nächsten Schritt geprüft werden kann, ob es einen signifikanten Unterschied zwischen den beiden Versuchsgruppen gibt.

Für das Ratingssystem wurden jene Monitoringaktivitäten ausgewählt, welche als besonders wichtig für das digitale Lesen erachtet werden (siehe Kapitel 2.3.2.). Diese sind in Kapitel 3.7.3 in den Kategorien beschrieben. Daraus wurden die folgenden Variablen entwickelt.

Tabelle 10: Ratingvariablen Teil 1

Nr.	Variablenname	Auftreten	Inhalt
1	Monitoring	Spontan	alle Monitoringaktivitäten, welche in der ersten Interviewphase vorkommen (nicht auf das Lesen beschränkt)
2a)	Verständnismonitoring	Spontan	Monitoring des eigenen Verständnisses beim Lesen
2b)		Auf Nachfrage	
3a)	Informationsmonitoring	Spontan	Überwachung und Evaluation der Relevanz und der Qualität (Verlässlichkeit, Richtigkeit) von Informationen
3b)		Auf Nachfrage	
4a)	Strategiemonitoring	Spontan	Überwachung und Regulierung der eigenen Strategienutzung beim Lesen
4b)		Auf Nachfrage	
5	Strategiemonitoring Markieren	Auf Nachfrage	Monitoring von Markierstrategien und Strategiewissen zum Markieren (prozedurales oder konditionales Strategiewissen)
6	Strategiemonitoring Notizen	Auf Nachfrage	Monitoring von Notizstrategien und Strategiewissen zum Notizen machen (prozedurales oder konditionales Strategiewissen)
7	Strategiemonitoring Integrieren	Auf Nachfrage	Monitoring von Integrationsstrategien und Strategiewissen zum Integrieren (prozedurales oder konditionales Strategiewissen)

Es wird zwischen spontanem Monitoring und Monitoring auf Nachfrage unterschieden. *Spontan* bedeutet, dass eine Aktivität zu Beginn des Interviews auf die Frage "Wie würdest du vorgehen?" (Frage 1) genannt wird. Hier beschreibt das Kind frei und ohne beziehungsweise mit wenig Lenkung. *Auf Nachfrage* bezieht sich auf alle Nennungen nach diesem spontanen Teil. Also von Frage 2 an ("Was würdest du zu Beginn der Aufgabe machen?") oder wenn die

Interviewerin zu Frage 1 Zusatzfragen stellt ("Was würdest du dir dabei überlegen?"). Eine genauere Definition dieser beiden Bedingungen einschliesslich Ausnahmen ist im Ratingsystem im Anhang formuliert.

Das Ratingsystem zu Teil 1 wurde in einer kurzen Trainingsphase erprobt und anschliessend auf alle Interviews angewendet. Aus forschungsökonomischen Gründen wurde dieser Interviewteil bisher erst durch eine einzelne Person geratet. Daher konnte noch keine Interraterreliabilität berechnet werden.

3.7.5 Reliabilitätsprüfung

Beim Rating von Teil 2 wurde anhand von 13 Fällen die Interraterreliabilität berechnet. Dazu wurden alle Variablen von zwei Personen unabhängig geratet und daraus ein gewichtetes quadratisches Kappa berechnet. Für die Interpretation der Kappa-Werte wurden die Richtlinien nach Landis und Koch (1977) verwendet. Insgesamt konnte nach den Richtlinien von Landis und Koch (1977) für die meisten Variablen eine substantielle und für alle Variablen mindestens eine moderate Übereinstimmung erzielt werden. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 11 dargestellt.

Tabelle 11: Resultate der Reliabilitätsprüfung

Ratingvariable	Kappa (quadratic weighting)
Einstellung Unterrichtseinheit	0.52
Einstellung Assistent	0.45
Verständnis Prompts	1
Nachdenken durch Prompts	0.77
Überprüfen durch Prompt	0.75
Konzentration durch Prompts	0.57 (bei erneutem Rating 0.79)
Stress durch Prompts	0.81
MKA durch Prompts	0.72
Durchschnitt für alle Variablen	0.73

Bei den Variablen "Einstellung Unterrichtseinheit" und "Einstellung Assistent" konnte lediglich eine moderate Übereinstimmung (gemäss Landis & Koch, 1977) erzielt werden. Bezüglich der Einschätzung, ob die Einstellung positiv, neutral oder negativ ist, waren sich die beiden Raterinnen immer einig. Lediglich die Unterscheidung zwischen gut und sehr gut war schwierig. Sie spielt jedoch für die vorliegende Studie keine grosse Rolle. Für das Forschungsinteresse ist es lediglich wichtig, ob die Schülerinnen und Schüler die Unterrichtseinheit und den Assistenten grundsätzlich als positiv oder negativ wahrgenommen haben, da diese Wahrnehmung andere Variablen beeinflussen kann. Für die Variable "Konzentration" wurde zunächst eine moderate Übereinstimmung festgestellt, welche im vorliegenden Fall als wenig zufriedenstellend betrachtet wurde. Für diese Variablen fand deshalb nochmals eine kurze Trainingsphase statt. Die erneute Berechnung der Interraterreliabilität anhand von 7 Fällen führte danach zu einer substantielle Übereinstimmung.

Für das Rating Teil 1 wurde aus zeitlichen und forschungsökonomischen Gründen auf die Berechnung der Interraterreliabilität verzichtet. Die Berechnung der Interraterreliabilität wird in einem nächsten Schritt erfolgen, der jedoch nicht mehr zu dieser Masterarbeit gehört.

3.7.6 Weitere Auswertungsverfahren

Um Mittelwertunterschiede zwischen den beiden Gruppen zu finden, wurde für einige Variablen ein *t*-Test für unabhängige Stichproben durchgeführt. Dazu wurden die Daten zunächst bereinigt (Missings wurden entfernt) und dann auf Homoskedastizität (Varianzhomogenität) und auf Normalverteilung geprüft (Kuckartz et al., 2013). Zur Prüfung der Varianzhomogenität wurde der Levene-Test eingesetzt. Bis auf eine Ausnahme liegt für alle Variablen Varianzhomogenität vor. Einzig bei der Variable "Strategiemonitoring spontan"

sind die Varianzen heterogen. In diesem Fall wurde statt des t -Tests der Welch-Test durchgeführt (Zweistichproben t -Test unter der Annahme unterschiedlicher Varianzen). Für den Test auf Normalverteilung wurde der Shapiro-Wilk-Test genutzt, da dieser vielfach als einer der besten Normalverteilungstests bezeichnet wird (Razali & Wah, 2011; Yap & Sim, 2011). Der Test hat gezeigt, dass sämtliche Daten nicht normalverteilt sind. Da t -Tests jedoch relativ robust gegen Verletzungen der Normalverteilung sind (Pagano, 2010; Wilcox, 2012), kann der t -Test trotzdem durchgeführt werden (Hemmerich, 2015).

Des Weiteren wurde für einige Kategorien auch eine inhaltlich strukturierende qualitative Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018) angewendet. Diese verfolgt das Ziel, qualitativ zu erfassen und auszuwerten, in welcher Form und mit welchen Worten bestimmte Aspekte beschrieben werden. Dabei wurden nach der Codierung für bestimmte Kategorien fallbezogene thematische Zusammenfassungen erstellt. Anhand dieser wurde anschliessend eine inhaltliche Strukturierung vorgenommen (Mayring, 2010) und die individuellen Aussagen zu bestimmten Gruppen zusammengefasst.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Studie vorgestellt. Diese sind entlang der drei Forschungsfragen gegliedert.

4.1 Metakognitive Aktivitäten während der Intervention

Zunächst soll die Frage geklärt werden, ob durch die Prompts metakognitive Aktivitäten während der Intervention gefördert wurden.

F1: Wurden durch die metakognitiven Prompts während der Intervention metakognitive Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler angeregt?

H1: Die metakognitiven Prompts haben, gemäss Aussage der Schülerinnen und Schüler, metakognitive Aktivitäten angeregt.

Dazu wurden die Schülerinnen und Schüler einerseits direkt nach einer konkreten Selbsteinschätzung gefragt, andererseits wurde auch eine Fremdeinschätzung vorgenommen (siehe Kapitel 3.7.4). In diesem Kapitel wird zuerst die Selbsteinschätzung berichtet, danach die Fremdeinschätzung. Da nur die Testgruppe mit den metakognitiven Prompts konfrontiert war, stammen die folgenden Daten ausschliesslich aus dieser Versuchsgruppe (n=20, 1 Missing).

Als erstes wurden die Kinder gefragt, ob die Prompts gut verständlich waren. 18 von 20 Kindern gaben an, die Prompts sehr gut verstanden zu haben. Anschliessend wurden sie gefragt, ob die Prompts das Nachdenken, Überprüfen und ihre Konzentration gefördert haben. Die Ergebnisse sind in der Abbildung 12 zusammengefasst:

Abbildung 12: Nachdenken, Überprüfen und Konzentration durch Prompts (selbstberichtet) (n=20)

80% der befragten Kinder gaben an, dass sie die Prompts mindestens manchmal zum Nachdenken angeregt hätten. Nur 20% sagten aus, dies sei nie oder fast nie der Fall gewesen. Die Ergebnisse zum Überprüfen sind ähnlich.

Als Grund, warum die Prompts nur manchmal hilfreich gewesen seien, wird von mehreren Kindern angegeben, dass sie sich solche Gedanken sowieso schon machen.

Nein eigentlich nicht so, weil ich mache das eigentlich auch ohne Fragen. Ehm denke ich bereits stark, was ich jetzt machen muss und so. (SeAm5c_n_T2, Pos. 222)

Besonders häufig wird von den Kindern der Verständnisprompt positiv hervorgehoben, der sie dazu gebracht habe, nochmals nachzulesen oder nochmals über den Inhalt und das eigene Leseverständnis nachzudenken.

Also ich habe, zum Beispiel, wenn eine Frage stand: "Hast du alles gut verstanden oder wie geht es dir dabei", bin ich halt wirklich in mich gegangen und habe mir halt überlegt, ob es wirklich so ist. Und wenn ich es halt nicht verstanden habe, dann ist da halt wie so eine Prüfung quasi und dann habe ich ihn wie eigentlich, wie so mein Lehrer war halt manchmal auch da. Und, ja, also das fand ich eigentlich schon toll. (GR0608G5c_T2, Pos. 207)

Ähnlich häufig sagten die Kinder aus, die Prompts hätten dazu geführt, dass sie nach einer Aufgabe nochmals etwas nachgeprüft hätten.

Also manchmal musste ich schon nachdenken, habe ich das jetzt richtig gemacht? Aber wenn er gefragt hat: „Bist du fertig? Hast du wirklich alles gut überprüft?“, so. Dann hat es manchmal noch geholfen, nochmal zu schauen und vielleicht einen Fehler zu entdecken. (FaKo5a_n_T2, Pos. 216)

Auf die Konzentration hatten die Prompts nach Aussage der Kinder hingegen einen geringeren Einfluss. Nur 12 Kinder (60%) antworteten, dass die Prompts manchmal oder oft ihre Konzentration gefördert haben. 8 Kinder (40%) gaben an, das sei (fast) nie der Fall gewesen.

Aus den eben referierten Ratings wurde anschliessend ein Gesamtrating für das durch die Prompts ausgelöste Monitoring generiert (selbstberichtet). Ausserdem wurde aus allen Aussagen der Kinder eine Fremdeinschätzung zur Anzahl der durch die Prompts ausgelösten Monitoringaktivitäten gemacht (fremdbeurteilt). Die beiden Ratings werden in der folgenden Abbildung gegenübergestellt.

Abbildung 13: Durch Prompts ausgelöste Monitoringaktivitäten (n=20)

Das Diagramm macht deutlich, dass die Selbsteinschätzung durch die Kinder leicht positiver ist als die Fremdbeurteilung. Die beiden Ratings sind jedoch ähnlich. Durchschnittlich haben die Prompts bei 7 Lernenden (35%) viele und bei 10 Lernenden (50%) einige Monitoringaktivitäten ausgelöst. Somit haben die Prompts bei 85% der Lernenden einen Effekt auf ihr Monitoring gehabt.

Die Hypothese 1 kann somit bestätigt werden. Nach den Aussagen der Kinder zu urteilen, haben die Prompts während der Intervention metakognitive Aktivitäten hervorgerufen.

4.2 Metakognitive Aktivitäten in der Transferaufgabe

Im ersten Teil des Interviews wurden die Schülerinnen und Schüler gebeten, zu beschreiben, wie sie eine hypothetische Transferaufgabe lösen würden (siehe Kapitel 3.5.3). In den Beschreibungen der Kinder wurden anschliessend die verschiedenen für das Lesen relevanten metakognitiven Aktivitäten identifiziert und mit einem Rating versehen. Diese Ratings und die dahinterliegenden Aussagen werden im Folgenden genauer betrachtet. Dabei stehen die folgende Forschungsfrage und Hypothese im Fokus:

F2: Zeigen sich die Wirkungen der Intervention mit metakognitiven Prompts auch in einer Transfersituation?

H2: Die Kinder der Testgruppe nennen bei der Beschreibung ihres Vorgehens zur Lösung der Transferaufgabe mehr metakognitive Aktivitäten als die Kontrollgruppe.

4.2.1 Kontroll- und Testgruppenvergleich

Zur Beantwortung dieser Frage, wurden die Mittelwerte der beiden Versuchsgruppen für jede Variable verglichen. Dazu wurde ein *t*-Test für unabhängige Stichproben genutzt (siehe Kapitel 3.7.6).

Für sämtliche untersuchten Variablen konnte kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den Versuchsgruppen gefunden werden. Die Hypothese (H2) muss daher verworfen werden. Die Zugehörigkeit zur Testgruppe (UV) hat keinen Einfluss auf die Häufigkeit der berichteten metakognitiven Aktivitäten (AV). Die Ergebnisse aus der Analyse sind in Tabelle 12 dargestellt.

Tabelle 12: Deskriptive und inferentielle Statistik der untersuchten Variablen

	KG M (SD)	TG M (SD)	Gesamt M (SD)	df	t	p
Monitoring spontan	3.38 (1.16)	3.24 (1.14)	3.31 (1.14)	40	0.40	.345
Verständnis spontan	1.33 (0.58)	1.29 (0.64)	1.31 (0.60)	40	0.25	.401
Verständnis Nachfrage	1.86 (0.85)	1.90 (0.83)	1.88 (0.83)	40	-0.18	.428
Informationsrelevanz spontan	1.62 (0.80)	1.48 (0.75)	1.55 (0.77)	40	0.60	.278
Informationsrelevanz Nachfrage	2.94 (0.83)	3.00 (1.14)	2.95 (0.99)	40	-0.31	.379
Strategieinsatz spontan	1.14 (0.36)	1.05 (0.22)	1.10 (0.39)	33	1.04	.153
Strategieinsatz Nachfrage	1.90 (0.89)	2.05 (0.97)	1.98 (0.92)	40	-0.50	.311
Strategieinsatz Markieren	2.57 (0.75)	2.75 (0.58)	2.65 (0.68)	35	-0.79	.217
Strategieinsatz Notizen	2.40 (0.94)	2.44 (0.86)	2.42 (0.89)	36	-0.15	.440
Strategieinsatz Integrieren	2.45 (0.83)	2.35 (0.93)	2.40 (0.87)	38	0.36	.361

Ein Vergleich der Häufigkeitsverteilungen zeigt, dass die verschiedenen Ratingstufen in beiden Gruppen ähnlich verteilt sind. Abbildung 14 veranschaulicht dies am Beispiel der Variable "Monitoring spontan". Sämtliche Häufigkeitstabellen befinden sich im Anhang dieser Arbeit.

Abbildung 14: Verteilung der Variable "Monitoring spontan" (N=42; N_{KG}=21, N_{TG}=21)

Ein Vergleich der Häufigkeitsverteilungen und der Mittelwerte zwischen Variablen (hier am Beispiel "Informationsrelevanz") zeigt, dass die Lernenden insgesamt beim Rating "auf Nachfrage" jeweils eine höhere Ratingstufe erreichten als bei der spontanen Beschreibung.

Abbildung 15: Häufigkeitsverteilungen der Variablen "Informationsrelevanz spontan" und "Informationsrelevanz Nachfrage" (N=42; N_{KG}=21, N_{TG}=21)

Auf den Vergleich der Variablen wird in dieser Arbeit jedoch nicht weiter eingegangen.

Um einen möglichen Einfluss der Klassenstufe zu berücksichtigen (siehe nächstes Kapitel), wurden die Ratings zusätzlich nach Klassenstufe getrennt ausgewertet. Auch dabei zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen der Test- und der Kontrollgruppe.

Die wichtigsten Berechnungen sind im Anhang einsehbar. Da die Daten für die *Learn2Learn*-Studie weiter verwendet und ausgewertet werden, wird an dieser Stelle auf eine Veröffentlichung des Datensatzes verzichtet.

4.2.2 Berechnungen von Kontrollvariablen

Um zu prüfen, ob andere Faktoren einen Einfluss auf die Häufigkeit der metakognitiven Aktivitäten (AV) haben, wurden zusätzlich die Mittelwertunterschiede zwischen den Klassenstufen und den Geschlechtern auf statistische Signifikanz geprüft. Dazu wurde ein *t*-Test für unabhängige Stichproben genutzt. Wie bereits bei den vorher berichteten Ergebnissen, sind auch diese Daten nicht normalverteilt (siehe Kapitel 3.7.6).

Zunächst wurde untersucht, ob sich die Kinder nach Klassenstufe unterscheiden, also ob ein statistisch signifikanter Mittelwertunterschied zwischen der 5. und der 6. Klasse vorliegt. Die Klassenstufe hat bei drei Variablen einen statistisch signifikanten Einfluss auf das Rating. Für die Variablen *Verständnis auf Nachfrage*, *Informationsrelevanz spontan* und *Strategieeinsatz spontan* wurde ein signifikanter Unterschied zwischen den Klassenstufen gemessen (siehe Tabelle 13). In den Variablen *Verständnis auf Nachfrage* und *Informationsrelevanz spontan* schnitt die 6. Klasse jeweils besser ab. In Bezug auf die Variable *Strategieeinsatz spontan* ist die 5. Klasse besser. Für alle anderen Variablen konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den Klassenstufen gefunden werden.

Tabelle 13: Statistisch signifikante Mittelwertunterschiede beim Vergleich der Klassenstufen

	6. Klasse <i>M (SD)</i>	5. Klasse <i>M (SD)</i>	<i>df</i>	<i>t</i>	<i>p</i>
Verständnis Nachfrage	2.29	1.68	40	2.35	.012*
Informationsrelevanz spontan	1.93	1.36	40	2.39	.011*
Strategieeinsatz spontan	1.00	1.14	27	-2.12	.022*

Als nächstes wurde untersucht, ob das Geschlecht einen Einfluss auf die Häufigkeit der metakognitiven Aktivitäten hat. Für die drei Variablen *Monitoring spontan*, *Verständnis spontan* und *Informationsrelevanz auf Nachfrage* liegt ein signifikanter Unterschied zwischen den Geschlechtern vor (siehe Tabelle 14). Bei allen drei Variablen schnitten die Mädchen jeweils signifikant besser ab als die Jungen. Für alle anderen Variablen wurde keine Geschlechterunterschied nachgewiesen.

Tabelle 14: Statistisch signifikante Mittelwertunterschiede beim Geschlechtervergleich

	männlich <i>M (SD)</i>	weiblich <i>M (SD)</i>	<i>df</i>	<i>t</i>	<i>p</i>
Monitoring spontan	2.71	3.72	24	-2.85	.004**
Verständnis spontan	1.12	1.44	40	-1.84	.037*
Informationsrelevanz Nachfrage	2.65	3.16	40	-1.69	.049*

4.3 Inhaltsanalyse zur Nützlichkeit und Akzeptanz

Im zweiten Teil des Interviews wurden die Schülerinnen und Schüler zu ihren Erfahrungen mit der Unterrichtseinheit und mit dem L2L-Assistenten befragt. Dabei stand die folgende Forschungsfrage im Zentrum:

F3: Welche Aspekte beeinflussen die Einstellung zum Assistenten, die wahrgenommene Nützlichkeit der Prompts und deren Nutzung?

4.3.1 Einstellung und Akzeptanz

Zunächst wurden die Kinder zu ihrer emotionalen Einstellung gegenüber der Unterrichtseinheit und dem Assistenten befragt. Dabei wurden die Aussagen sowohl der Test- als auch der Kontrollgruppe ausgewertet. Ziel war es, herauszufinden, wie die Unterrichtseinheit und der L2L-Assistent insgesamt emotional erlebt wurden und ob sich die beiden Gruppen in ihrer Akzeptanz des Assistenten unterscheiden.

Insgesamt wurde die Unterrichtseinheit positiv erlebt. 36 von 42 Kindern (85%) beschrieben gute bis sehr gute Erfahrungen mit der Unterrichtseinheit. Die Einstellung ist dabei bei der Testgruppe ($M=4.38$, $SD=0.74$) etwas höher als bei der Kontrollgruppe ($M=3.950$, $SD=0.863$). Auch der L2L-Assistent wurde grösstenteils positiv beschrieben. Der Anteil der Kinder, welche den Assistenten negativ wahrgenommen haben, ist bei beiden Gruppen klein (bei KG 10%, bei TG 14%). Die Kontrollgruppe ($M=4.05$, $SD=1.00$) ist dem Assistenten gegenüber leicht positiver eingestellt als die Testgruppe ($M=3.67$, $SD=0.92$). Die Gruppen unterscheiden sich jedoch nicht signifikant ($t(40)=1.21$, $p=0.12$) in ihrer Einstellung.

Abbildung 16: Einstellung gegenüber dem Assistenten (N=42)

Die freien Beschreibungen des L2L-Assistenten zeichnen sich durch eine starke Ambivalenz aus. Am häufigsten wurde er als "hilfreich" und als "nervig" bezeichnet (je 14 Nennungen). Auch etwa gleich häufig kamen die Ausdrücke "lustig" und "ablenkend/ störend" vor. Die Mehrheit der Kinder verwendete sowohl positive als auch negative Attribute zur Beschreibung des Assistenten.

Es ist eigentlich viel also oft vorgekommen. Es hat immer wieder so Zeug gefragt. Wenn es halt dann mega viel mal gefragt hat, hat es einem halt dann auch ein bisschen angefangen, zu nerven. Aber es ist mega cool. Also es hat mir schon recht gut geholfen. (YE0909L5b_T2, Pos. 203)

Teilweise wurden dieselben Merkmale von einigen Kindern als positiv und von andern als negativ beschrieben. So beispielsweise das Gebrabbel des Assistenten, also die Töne, die das Monster von sich gab. Einige Kinder fanden dies lustig, andere störend und ein Kind nannte gar beides gleichzeitig. Einige Kinder gaben auch an, dass sich die Wahrnehmung mit der Zeit verändert hätte. So wirkte der Ton zu Beginn der Unterrichtseinheit lustig und aufheiternd, wurde aber mit zunehmendem Auftreten eher als störend empfunden.

Insgesamt wurden mehr positive als negative Aspekte aufgezählt. Die meistgenannten Aussagen sind in der Abbildung 17 aufgeführt. Darüber hinaus wurden auch das Aussehen des Monsters und sein Augenrollen als positiv wahrgenommen (je 2 Nennungen). Das Monster sei zudem auch "nett" gewesen (2 Nennungen). Je ein Mal wurde zudem erwähnt, er habe die

Stimmung aufgeheitert, sei motivierend gewesen und habe zur Reflexion angeregt. Negativ wurde noch berichtet, dass der L2L-Assistent zu laut war und gestresst habe (je eine Nennung).

Abbildung 17: Aussagen zum Assistenten (N=42)

Die in diesem Abschnitt referierten Ergebnisse stammen sowohl von der Kontroll- als auch der Testgruppe. Die Kontrollgruppe begegnete dem Assistenten nur in seiner Planungsfunktion zu Beginn einer Lektion, erhielt jedoch keine Prompts. Ihre Aussagen beziehen sich damit nur auf diesen Aspekt. Die Aussagen der Testgruppe können auf den Assistenten als Ganzen, einschliesslich der Planungsfunktion und der metakognitiven Prompts bezogen werden. Die hier gemachten Aussagen befinden sich auf einer eher emotionalen Ebene. Die Ergebnisse in den folgenden Teilkapitel sprechen dagegen eher rationale Überlegungen an und fokussieren nur noch die Prompt-Funktion des Assistenten. Daher stammen die nachfolgenden Ergebnisse ausschliesslich aus den Interviews der Testgruppe.

4.3.2 Hilfreiche und störende Aspekte der Prompts

Das Rating *Unterstützung vs. Störung* macht sichtbar, inwiefern die Prompts insgesamt als eher unterstützend und hilfreich oder störend wahrgenommen wurden (siehe Abbildung 18). Dabei handelt es sich um eine Fremdbeurteilung, in der die Aussagen der Kinder aus der Experimentalgruppe über den gesamten Interviewteil 2 einbezogen wurden. Über die Hälfte der Kinder erlebten die Prompts insgesamt als hilfreich oder sehr hilfreich. Nur 4 Kinder (20%) beschrieben die Prompts mehrheitlich als störend.

Abbildung 18: Unterstützung vs. Störung durch Prompts (n=20)

Auf die Frage, was an den Prompts hilfreich gewesen sei, gaben sechs der zwanzig Befragten an, die Fragen hätten sie zum Nachdenken angeregt. Vier Kinder sagten, sie hätten dann nochmals nachgeprüft. Drei Kinder beschrieben, dass die Prompts den Fokus wieder auf die Aufgabe gerichtet und sie ans Weiterarbeiten erinnert hätten, wenn sie abgelenkt gewesen seien.

Manchmal hat er auch geholfen, wo ich zum Beispiel ein bisschen zu viel geredet habe mit meinen Kollegen/ (...) da hat er mich dran erinnert, dass ich weitermachen muss. (C1St5a_n_T2, Pos. 265)

Auch geschätzt wurden die Zeitprompts, also die Erinnerung an die abgelaufene Zeit (3 Nennungen). Ein Kind beschreibt zudem, dass der Assistent aufgeheitert und beruhigt habe.

Manchmal habe ich mich gefreut, weil es ist immer so ein bisschen wie eine neue Überraschung, wenn da immer kommt. Und das war auch ein bisschen lustig, darum hat es wieder auch ein bisschen heiter gemacht, also war lustig. (GR0608G5c_T2, Pos. 191)

Ein anderes Kind gibt an, dass es Inhalte dank der Prompts besser verstanden hat. Ausserdem wurde erwähnt, dass die Prompts Erklärungen und Tipps gegeben haben und dass sie das selbstständige Arbeiten gefördert hätten. Einige Schülerinnen und Schüler erinnerten sich im Interview an konkrete Fragen und Hinweise, die ihnen geholfen haben. Genannt wurden dabei die folgenden Prompts: "Kommst du gut voran?", "Lies den Text nochmals", "Bist du sicher, dass alles fertig ist?".

Auf die Frage, was an den Prompts gestört hat, antworteten die Schülerinnen und Schüler am häufigsten, dass es abgelenkt habe und nervig gewesen sei (je 4 Nennungen). Ausserdem wurde das Gebrabbel beziehungsweise der Ton des Monsters als störend empfunden (3 Nennungen). Einige Kinder beschrieben auch, dass die Töne die ganze Klasse abgelenkt haben, vermutlich weil die Geräte nicht auf stumm geschaltet waren und keine Kopfhörer verwendet wurden. Weiter wurde die Häufigkeit und die aus Sicht der Lernenden redundante Wiederholung der Prompts kritisiert.

Also, eben am Anfang habe ich sicher gedacht, ja super, der kommt fragen. Dann kann ich gerade noch überlegen, was ich machen kann. Und am Schluss habe ich dann aber auch gedacht: Ja, Bravo, jetzt kommt der schon wieder (EG0209L6c_T2, Pos. 345)

Zudem wurde von zwei Lernenden gesagt, Prompts seien nicht hilfreich gewesen, wenn sie keine konkreten Tipps gegeben hätten. Drei Schülerinnen und Schüler gaben an, die Prompts gar nicht gelesen zu haben, sondern sie jeweils einfach weggeklickt zu haben. Ein Kind beschreibt die Strategie, auf den Prompt immer mit "super" zu antworten, um Tipps zu vermeiden und schneller weiterarbeiten zu können:

Ja er ist gekommen bevor ich die Aufgabe wirklich fertig hatte, hat er mich schon gefragt wie es geht und so. Und dort habe ich meistens einfach „Es geht super“ angekreuzt, weil sonst wären irgendwie Tipps gekommen und so und ja. (EG0709W5b_T2, Pos. 128)

Die Kinder wurden im Interview auch direkt gefragt, ob sie durch die Prompts gestresst gewesen seien. Die Hälfte der Kinder gab dabei an, sich durch die Prompts fast nie gestresst gefühlt zu haben, während die andere Hälfte sich zumindest manchmal oder oft gestresst fühlte (siehe Abbildung 19). Es konnte noch nicht untersucht werden, ob dieses Gefühl von Stress mit dem Leistungsniveau der Kinder korreliert.

Abbildung 19: Stress durch Prompts (selbstberichtet) (N=18, 2 Missing)

Ausserdem schien es ein technisches Problem gegeben zu haben. Erschien ein Prompt, während die Kinder am Schreiben waren, war danach bei einigen Kindern der Text gelöscht. Dieser Umstand wurde in den Interviews besonders häufig beschrieben und als äusserst störend wahrgenommen.

In Bezug auf den Zeitpunkt der Prompts wurde vier Mal gesagt, Prompts hätten während der Aufgabe gestört und drei Mal, nach der Aufgabe. Gleichzeitig bezeichneten jeweils zwei Lernende die Prompts vor und nach der Aufgabe als besonders hilfreich. Ein Kind bezeichnete die Prompts während der Aufgabe als sehr hilfreich.

4.3.3 Verbesserungsvorschläge für Prompts

Die Schülerinnen und Schüler der Testgruppe wurden zudem auch gefragt, was am Assistenten in Bezug auf die Prompts verbessert werden könnte. Am häufigsten wurde genannt, dass die Prompts weniger oft kommen sollen. Ein Kind wünscht sich zudem, dass es selbst steuern kann, wie oft der Assistent erscheint. Weiter wurde gewünscht, dass die Prompts einfach weggeklickt werden können. Ausserdem soll der Assistent lautlos sein und Tipps geben. Ein Kind wünscht sich, dass der Assistent mehr lobt und aufmuntert. Zwei Mal wird zudem gesagt, die Prompts sollen nur am Schluss der Aufgabe kommen.

B: Also ich würde es machen aber vor allem nach der Frage. Wenn die Frage, ob ich alles verstanden habe oder so etwas, ob er dann mit dem Vorschlag kommt, ob ich einen Tipp brauche oder. Aber das während der Aufgabe, finde ich ein bisschen komisch (EG0709W5b_T2, Pos. 172)

Fünf Kinder nannten auf Nachfrage keine Verbesserungsvorschläge. Die Verbesserungsvorschläge werden im Kapitel 5.2.1. ausführlicher diskutiert.

4.4 Zusammenfassung

Es konnte gezeigt werden, dass es während der Intervention mithilfe der Prompts gelungen ist, metakognitive Aktivitäten anzuregen. Allerdings zeigt sich kein Effekt in der Transferaufgabe einige Wochen später. Somit konnte die Hypothese 1 bestätigt werden.

Die Testgruppe und die Kontrollgruppe unterscheiden sich nicht signifikant in der Häufigkeit der genannten metakognitiven Aktivitäten beim Bearbeiten der hypothetischen Transferaufgabe. Vereinzelt wurden Unterschiede zwischen den Geschlechtern und den Jahrgangsstufen gefunden. Die Hypothese 2 wurde verworfen.

Die Kinder sind dem Assistenten gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt. Die Beschreibung ist jedoch gezeichnet von einer starken Ambivalenz. Die meisten Kinder nennen sowohl positive als auch negative Aspekte. Die Beschreibungen der nützlichen und störenden Aspekte sind interindividuell verschieden. Die Kinder nennen mehrere Verbesserungsvorschläge. Am häufigsten wird ausgesagt, die Prompts sollen weniger häufig erscheinen.

5 Diskussion

In diesem Kapitel sollen die zuvor präsentierten Ergebnisse der Studie nun diskutiert werden. Daraus werden anschliessend Anregungen zur Weiterentwicklung des Assistenten und Implikationen für die pädagogische Praxis und Theorie abgeleitet. Danach wird das methodische Vorgehen kritisch reflektiert. Ein Ausblick auf die Weiterentwicklung des vorliegenden Forschungsprojekts und Anregungen für zukünftige Untersuchungen schliessen die Arbeit ab.

5.1 Interpretation der Ergebnisse

5.1.1 Förderung metakognitiver Aktivitäten

Das Ziel, durch die Prompts während der Intervention metakognitive Aktivitäten anzuregen, scheint zumindest teilweise erreicht zu sein. Bei 85% der Lernenden haben die Prompts manchmal oder häufig metakognitive Aktivitäten angeregt. Aufgrund ihrer Häufigkeit war nicht erwartet worden, dass die Prompts immer zu metakognitiven Aktivitäten führen. Daher ist auch die Aussage, dass die Prompts nur manchmal gewirkt haben, als positiv zu werten. Auf die Gründe, warum die Prompts manchmal nicht gewirkt haben, und auf die konkrete Nutzung der Prompts wird im Kapitel 5.1.5 genauer eingegangen.

Die Schülerinnen und Schüler gaben an, dass die Prompts etwa gleich häufig zum Nachdenken über den Lernprozess, also zum Monitoring, wie zum Überprüfen nach Beendigung einer Aufgabe, also zur Evaluation, angeregt hätten. Dabei muss jedoch kritisch hinterfragt werden, ob die Kinder überhaupt in der Lage waren, im Interview zwischen diesen beiden Prozessen zu unterscheiden. Vereinzelt Aussagen weisen darauf hin, dass die Lernenden auch das Überprüfen nach der Aufgabe zur Frage "Haben dich die Hinweise dazu gebracht, dass du mehr nachgedacht hast?" gezählt haben. Das ist aber nicht weiter problematisch, da Evaluation in der vorliegenden Arbeit auch als Teil des Monitorings betrachtet wird (siehe Kapitel 2.2.1).

Die inhaltliche Analyse zeigt, dass die Kinder in Bezug auf die Prompts am häufigsten von Verständnismonitoring berichten:

Ich habe dann halt einfach wirklich gedacht: Habe ich ihn gut verstanden? Was habe ich neu verstanden? Was habe ich schon gewusst? (YE0909L5b_T2, Pos. 199)

Aus Sicht der Lesedidaktik ist dies besonders erfreulich. In Kapitel 2.3 konnte aufgezeigt werden, dass dem Verständnismonitoring beim digitalen Lesen eine grosse Relevanz zukommt, da das Verständnis beim digitalen Lesen besonders häufig überschätzt wird (Dahan Golan et al., 2018; Halamish & Elbaz, 2020) und der Leseprozess deshalb weniger gut reguliert wird. Somit scheinen die Prompts zum Verständnismonitoring erfolgreich gewesen zu sein. Die Kinder beschreiben teilweise auch, dass sie durch das Verständnismonitoring angeregt wurden, den Text nochmals zu lesen. Somit scheinen die Prompts auch einen positiven Einfluss auf die Regulation des Lesens zu haben. Ob das Verständnis dank der Prompts weniger stark überschätzt wurde, konnte nicht gezeigt werden. Weiter ist auch unklar, ob das Verständnismonitoring zur Verbesserung des Textverständnisses beigetragen hat. Diese Aspekte müssten in einem zukünftigen Forschungsprojekt erkundet werden.

Ebenfalls häufig haben die Prompts zum Überprüfen nach Abschluss einer Aufgabe geführt.

Also ich weiss nicht ob ich nachher noch viel geändert habe, aber ich habe immer dann noch kurz nachgedacht: „Warte mal habe ich das nun alles gemacht?“ (MD0409E5B_T2, Pos. 86)

Dieser Prozess bezieht sich weniger auf das Lesen und mehr auf Aufgaben, bei denen aktiv etwas produziert wurde.

Die Ratings zeigen weiter, dass die Konzentration weniger stark gefördert wurde als das Nachdenken und das Überprüfen. Darauf war mit den Prompts aber auch nicht direkt abgezielt worden. Interessant ist in diesem Bezug, dass die Konzentration bei einigen Kindern eher durch die Töne des Assistenten gefördert wurde (siehe Kapitel 5.1.5) als durch die Prompts selber. Andererseits wurden die Prompts von Lernenden auch als ablenkend empfunden.

Es fällt auf, dass das Strategiemonitoring und die Strategieregulation von den Lernenden gar nicht angesprochen werden. Dies deckt sich mit den Ergebnissen aus der Transferaufgabe, bei der das Strategiemonitoring von den codierten Monitoringaktivitäten am seltensten auftrat. Dieser Umstand lässt sich einerseits dadurch erklären, dass in der Intervention die zu nutzenden Strategien oft weitgehend durch die Aufgabestellung und die Tipps vorgegeben wurden. Ausserdem zielten die Prompts auch nicht direkt auf das Strategiemonitoring ab. Die Strategieregulation wurde indirekt angeregt, indem in den Prompts darauf verwiesen wurde, die Tipps zu den Lesestrategien nochmals zu lesen. Andererseits kann vermutet werden, dass das Strategiemonitoring, vor allem im Sinne einer Strategieauswahl, im Unterricht grundsätzlich seltener explizit thematisiert wird. Mit Blick auf die Forschung und Theorie zum digitalen Lesen, müssten diese Aspekte in Verbindung zum Lesemedium und Textformat expliziter thematisiert und gefördert werden (Coiro, 2015; Lauer, 2020).

Für die Fragen zur Förderung der metakognitiven Aktivitäten stand am Ende des Interviews nicht mehr viel Zeit zur Verfügung. Es könnte interessant sein, in künftigen Studien mehr zeitliche Ressourcen für diesen Interviewteil einzuplanen und dann genauer nachzufragen, warum und in welchen Situationen die Prompts zum Nachdenken und Überprüfen angeregt haben. Weitere Forschungsprojekte müssten zudem untersuchen, wie die individuellen Eigenschaften der Lernenden und die individuelle Nutzung der Prompts mit deren Wirksamkeit zusammenhängen. Auf die Nutzung der Prompts wird in Kapitel 5.1.5 vertiefter eingegangen.

5.1.2 Transfer metakognitiver Aktivitäten

Gemäss den Aussagen der Schülerinnen und Schüler gelang es also während der Intervention zumindest teilweise, durch die Prompts metakognitive Aktivitäten auszulösen. In der Transferaufgabe wurde untersucht, ob sich dieser Effekt auch in einer ähnlichen Aufgabe zeigt, in der die Lernenden nicht gepromptet werden. Es wurde somit ein naher Transfer angestrebt (Schuster et al., 2018). Es wurde erwartet, dass die Prompts während der Intervention zu einem Lerneffekt führen, bei dem die metakognitiven Aktivitäten automatisiert und stärker ins Bewusstsein gerückt werden. Folglich sollten die Wirkungen der Prompts auch in einer ungeprompteten Transferaufgabe ersichtlich sein. Daraus leitete sich die Hypothese ab, dass die Kinder der Testgruppe in der Interviewaufgabe signifikant mehr metakognitive Aktivitäten zeigen als die Kontrollgruppe. Diese Hypothese konnte nicht bestätigt werden. Es konnte für keine der untersuchten Variablen ein signifikanter Unterschied zwischen den beiden Versuchsgruppen nachgewiesen werden. Dies deckt sich mit anderen Studien, die zeigen, dass sich metakognitive Aktivitäten nicht immer auf ungepromptete Lernsituationen übertragen lassen (Engelmann et al., 2021). Es wäre erwartbar gewesen, dass sich besonders im Verständnismonitoring ein Unterschied zwischen den Versuchsgruppen zeigt, da diese Art des Monitorings durch die Prompts am stärksten gefördert wurde (siehe Kapitel 5.1.1). Dies ist jedoch nicht der Fall.

Die referierten Ergebnisse zur Transferaufgabe könnten einerseits dadurch erklärt werden, dass kein Transfer stattgefunden hat. Andererseits kann es auch sein, dass es einen Transfer gab, dieser aber aus methodischen Gründen nicht gemessen werden konnte. Auf beide Möglichkeiten wird im Folgenden genauer eingegangen.

Es ist möglich, dass die Prompts zwar, wie im vorherigen Kapitel bestätigt, im Moment des Auftretens eines Prompts zu erhöhten metakognitiven Aktivitäten führten, diese sich aber nicht auf Aufgaben ohne Prompts übertragen lassen. Zunächst kann die Frage aufgeworfen werden, ob ein Transfer metakognitiver Aktivitäten bei Kindern überhaupt möglich ist. Schuster et al.

(2018) belegen, dass ein solcher Transfer möglich ist. Sie untersuchten jedoch nicht Prompts als Fördermassnahme. Es konnten keine Studien mit Kindern gefunden werden, welche den Transfer bei Interventionen mit Prompts untersuchen.

Weiter bleibt zu bedenken, dass die Interventionsdauer von zwei bis drei Wochen möglicherweise zu kurz war, um die metakognitiven Aktivitäten ausreichend zu trainieren und zu automatisieren. Die Theorie und Empirie weisen darauf hin, dass die Interventionsdauer von grosser Relevanz für die Wirksamkeit einer Fördermassnahme sein kann (Veenman et al., 2006). Wie in Kapitel 2.4.1 beschrieben, ist es schwierig, eine ideale Dauer für metakognitive Interventionen festzulegen, da diese von verschiedenen Faktoren abhängig ist. Vergleichbare Studien zur Förderung von Metakognitionen auf der Primarstufe weisen aber meist eine deutlich längere Interventionsdauer auf. Die Studie von Schuster et al. (2020) war beispielsweise über 15 Wochen angelegt. Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse von Breitwieser et al. (2021), dass der Effekt auch von der Regelmässigkeit der Prompts abhängig ist und nach Beendigung der Intervention schnell abnimmt. In Bezug auf die Regelmässigkeit muss festgehalten werden, dass die Bedingungen nicht bei allen Klassen gleich waren. Eine Klasse verbrachte beispielsweise deutlich mehr Zeit mit der Unterrichtseinheit als die anderen Klassen. Vermutlich war die Arbeit an den Aufgaben und damit die Begegnung mit den Prompts weniger regelmässig als bei den anderen Klassen. Gleichzeitig verstrich für diese Klasse aber auch weniger Zeit zwischen der Beendigung der Intervention und dem Interview. Die Zeitspanne zwischen dem Ende der Intervention und dem Interview könnte ebenfalls dazu beigetragen haben, dass keine Transfereffekte gemessen wurden. Es bleibt offen, ob ein Transfer auf eine strukturell ähnliche Aufgabe direkt nach der Intervention möglich gewesen wäre, die Transferwirkung aber nicht nachhaltig war.

Ein weiterer Grund für den gescheiterten Transfer könnte sein, dass die Vermittlung über die Prompts zu wenig explizit war. In Kapitel 2.4 wurde aufgezeigt, dass metakognitive Interventionen am erfolgreichsten sind, wenn sie implizite und explizite Massnahmen kombinieren. Ein solches hybrides Training nutzten auch Schuster et al. (2020). Zukünftige Untersuchungen müssten deshalb erkunden, ob ein Transfer stattfindet, wenn der Einsatz von Prompts zusätzlich durch andere Unterstützungsmassnahmen begleitet wird, wenn also die Lehrperson beispielsweise ergänzend explizit mit den Lernenden metakognitive Strategien thematisiert und trainiert. Diese Instruktion könnte auch über *LearningView* und durch den Assistenten erfolgen.

Darüber hinaus sollte auch nicht unbeachtet bleiben, dass Prompts nur dazu dienen, metakognitive Aktivitäten anzuregen, die im Repertoire der Kinder bereits vorhanden sind (Veenman, 2015). Beim Einsatz von Prompts wird von der Annahme ausgegangen, dass die Lernenden grundsätzlich über die Fähigkeit zu metakognitiven Aktivitäten verfügen, dass sie diese aber nicht anwenden (Pieger & Bannert, 2018). Es kann aber auch sein, dass bei einige Schülerinnen und Schülern ein Verfügbarkeitsdefizit vorliegt, sie noch gar nicht über diese Fähigkeiten verfügen (Veenman, 2015). In diesem Fall haben die Prompts keinen Effekt (Veenman, 2015). Die vorliegenden Daten lassen vermuten, dass bei einigen Kindern möglicherweise ein Verfügbarkeitsdefizit vorliegt, da einige Kinder auch auf Nachfrage kaum metakognitive Aktivitäten zeigten und entsprechende Fragen teilweise gar nicht zu verstehen schienen. Für die weitere Auswertung könnte es sinnvoll sein, solche Kinder unter Einbezug der Interviews vor der Intervention zu identifizieren und aus dem Sample auszuschliessen.

Aus methodischer Sicht muss weiter bedacht werden, dass die metakognitiven Aktivitäten bei der Transferaufgaben für die vorliegende Arbeit lediglich quantitativ ausgewertet wurden. In das Rating ist dabei nur die Häufigkeit von metakognitiven Aktivitäten eingeflossen, jedoch nicht die Qualität der beschriebenen Aktivitäten. Es ist offen, ob es zwischen den Versuchsgruppen einen Unterschied in Bezug auf die Qualität der beschriebenen metakognitiven Aktivitäten gibt. Zur Untersuchung eines solchen Unterschiedes könnten Qualitätsratings beitragen (siehe Kapitel 5.4).

Es sollte auch nicht unerwähnt bleiben, dass in der vorliegenden Arbeit zur Beantwortung der Transfer-Frage, mit Ausnahme einer Variable, nur metakognitiven Aktivitäten ausgewertet wurden, welche sich auf Leseprozesse beziehen. Es könnte sein, dass ein Unterschied zwischen den Versuchsgruppen gefunden werden kann, wenn alle metakognitiven Aktivitäten einbezogen werden. Das kann zwar nicht ausgeschlossen werden, wird an dieser Stelle nicht erwartet, da die Kinder in den Interviews von Teil 2 besonders die Wirkung der Leseprompts hervorheben (siehe vorheriges Kapitel).

Ausserdem kann es auch sein, dass es keine signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen gibt, weil die beiden Gruppen vor der Intervention nicht gleich stark waren.

Auf die methodischen Einschränkungen wird in Kapitel 5.3 vertiefter eingegangen.

Zukünftige empirische Untersuchungen müssten darum erkunden, unter welchen Bedingungen metakognitive Prompts auch zu einem Transfer von metakognitiven Aktivitäten auf ungepromptete Aufgaben führen.

5.1.3 Kontrollvariablen

Weitere Berechnungen haben gezeigt, dass es bei einigen Variablen einen Unterschied zwischen den Jahrgangsstufen gibt. Bei den Variablen "Verständnis Nachfrage" und "Informationsrelevanz spontan" schnitten die Kinder aus der 6. Klasse signifikant besser ab als jene der 5. Klasse. Diese Ergebnisse lassen sich damit erklären, dass sich metakognitive Fähigkeiten bei Kindern mit zunehmendem Alter und zunehmender schulischer Erfahrung relativ rasch entwickeln (Steiner et al., 2020; van der Stel & Veenman, 2014). So konnten Steiner et al. (2020) innerhalb eines halben Schuljahres eine signifikante Zunahme an metakognitiven Aktivitäten messen. Entsprechend liegt die Vermutung nahe, dass ältere Kinder im Schnitt auch mehr metakognitive Aktivitäten zeigen müssten. Vor diesem Hintergrund ist es eher überraschend, dass sich die Unterschiede nicht bei mehr Variablen zeigen. Allerdings müssen die Resultate zu den Jahrgangsstufen mit Vorsicht gelesen werden, da die Stichprobe der 6. Klasse mit nur 14 Kindern eher klein ist.

Ausserdem wurde für drei Variablen ein signifikanter Unterschied zwischen den Geschlechtern nachgewiesen. Bei allen drei Variablen schnitten die Mädchen besser ab als die Jungen. Dieser Geschlechterunterschied lässt sich vermutlich durch die Zusammensetzung der Stichprobe erklären. In der Teilstichprobe der Mädchen ist der Anteil der 6. Klass-Kinder mit 40% deutlich höher als bei den Jungen. Dort gehören nur 24% der 6. Klasse an.

5.1.4 Einstellung und Akzeptanz

Die Akzeptanz der Prompts sowie deren wahrgenommene Nützlichkeit haben einen wichtigen Einfluss darauf, ob die Prompts trotz anfänglicher Zusatzbelastung genutzt werden (Bannert & Mengelkamp, 2013). Aus diesem Grund wurden die Schülerinnen und Schüler zu ihrer Einstellung befragt. Es hat sich gezeigt, dass die Kinder beider Versuchsgruppen dem Assistenten gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt sind. Trotz ambivalenter Aussagen wird der Assistent mehrheitlich positiv beschrieben und eingeschätzt. Nur 14 % der Testgruppenkinder haben eine negative Einstellung zum Assistenten. Es ist als positiv zu werten, dass der Assistent von der Testgruppe ähnlich gut aufgenommen wurde, wie von der Kontrollgruppe. Da bedeutet, dass die Prompts, keinen negativen Einfluss auf die Akzeptanz des Assistenten hatten, was aufgrund der Unterbrechung des Lernprozesses hätte erwartet werden können. Die Einschätzung zur Nützlichkeit der Prompts ist hingegen etwas weniger positiv. Zwar schätzen über die Hälfte der Kinder die Prompts als hilfreich oder sehr hilfreich ein. 20 % der befragten Kinder empfanden die Prompts jedoch als störend.

Obwohl die Prompts mehrheitlich als hilfreich eingeschätzt wurden, zeichnen sich die verbalen Aussagen zu den Prompts und dem Assistenten durch eine starke Ambivalenz aus. Dies verdeutlicht das folgende Zitat:

Es ist nicht immer nervig gewesen. Manchmal hat man sich auch gedacht: Ja okay, jetzt habe ich es vergessen. Eigentlich ist es schon noch gut, oder? Aber ja. (NZ0609S5_T2, Pos. 218)

Die ambivalente Einstellung lässt sich einerseits durch einige klare Mängel des Designs wie beispielsweise technische Probleme oder zu häufige Prompts begründen (siehe dazu auch Kapitel 5.2.1). Gleichzeitig fällt auch auf, dass sich viele Lernenden bewusst zu sein scheinen, dass die Prompts sie zwar einerseits im Lernprozess unterstützen, gleichzeitig aber auch eine Zusatzbelastung darstellen. Diese Zusatzbelastung liegt darin begründet, dass die Prompts zur kognitiven Belastung beitragen und den Lernprozess unterbrechen (Bannert et al., 2015). Deshalb ist es wichtig, dass die Lernenden wissen, dass der Assistent ihr Lernen unterstützen kann, damit sie ihn trotz dieser Zusatzbelastung nutzen (Bannert & Mengelkamp, 2013). In den Interviews wird allerdings deutlich, dass einigen Kindern nicht bewusst war, inwiefern die Prompts zu ihrem Lernen beitragen können.

Und ich habe auch gar nicht gewusst, was für einen Sinn das hat, dass der jetzt die ganze Zeit kommt. (JP0509L5c_T2, Pos. 211)

Ein Kind reflektiert während des Interviews über den Sinn der Prompts und erkennt erst da den Nutzen.

Das ist ein bisschen nervig gewesen, wenn er gefragt hat: „Ja, wie geht es?“, und so. Dann denke ich so: Ja, okay. Drücke einfach. Aber wenn ich wieder so drüber nachdenke, eigentlich ist es schon gut gewesen. Aber in dem Moment ist es dann immer wie zu nervig gewesen. Aber ja gut, das sollte man machen. (NZ0609S5_T2, Pos. 214)

Es wird vermutet, dass eine solche Reflexion bereits während des Lernprozesses zu einer höheren Akzeptanz der Prompts hätte beitragen können. Entsprechend wird auch in Theorie und Empirie mehrfach auf die Bedeutung einer expliziten Thematisierung des Nutzens metakognitiver Unterstützungsmaßnahmen verwiesen (Bannert & Reimann, 2012; Veenman et al., 2006). Zu Beginn der Unterrichtseinheit "Rätselhafte Gletscher" war eine kurze Einführung zum Assistenten und dessen Nutzen geplant. Es kann jedoch nicht abschliessend gesagt werden, inwiefern dies von den Lehrpersonen umgesetzt wurde. Die Interviews lassen vermuten, dass die Lehrpersonen die Thematisierung und den Umgang mit den Prompts unterschiedlich gehandhabt haben. Basierend auf den Aussagen in den Interviews und auf der Theorie (Veenman et al., 2006) wird angenommen, dass die Akzeptanz des Assistenten und damit vielleicht auch die Nutzung der Prompts erhöht werden könnte, wenn deren Sinn explizit und ausführlich im Unterricht thematisiert würde. Dies wird auch von einem Kind direkt so vorgeschlagen:

Oder vielleicht dass eine Erklärung steht, warum er das macht, wäre noch gescheit. (JP0509L5c_T2, Pos. 223)

Wie bereits erwähnt, kam es aufgrund eines technischen Problems vor, dass nach Auftreten des Prompts der von den Kindern geschriebene Text gelöscht wurde. Dies wurde in vielen Interviews als negativer Aspekt des Assistenten beschrieben und hat zu Stress und Frustration geführt.

Also zum Beispiel als ich den Text geschrieben habe, habe ich immer wieder Angst gehabt, dass wieder eine neue Frage kommt. Und dass es alles wieder löscht. (OrSi5a, Pos. 213)

Es kann sein, dass die Akzeptanz der Prompts ohne diese technischen Probleme grösser gewesen wäre.

An dieser Stelle muss kritisch angemerkt werden, dass die Einstellung zu den Prompts immer auch mit der Wahrnehmung des Assistenten-Designs verbunden ist, also der Frage, wie das Monster insgesamt auf die Kinder wirkte. Zwar wurde im Interview und bei der Auswertung

versucht, die eher subjektiv-emotionale Einstellung zum Assistenten insgesamt von der auf die Frage der Nützlichkeit fokussierte Einstellung zu den Prompts abzugrenzen. Allerdings ist dies nicht immer gelungen, da sich die beiden Aspekte gegenseitig beeinflussen. Studien haben gezeigt, dass die Darstellung eines pädagogischen Agenten einen Einfluss auf die Lernmotivation und den Lerneffekt haben kann (Castro-Alonso et al., 2021; Domagk, 2008). Es kann deshalb vermutet werden, dass das Design des Monsters und die damit verbundenen affektiven Reaktionen einen Einfluss auf die Wahrnehmung der Prompts hatten. Die Wirkung der Prompts muss also immer auch in Interaktion mit dem Design des Assistenten-Monsters betrachtet werden. Diese Interaktion müsste jedoch in weiteren Forschungsprojekten genauer untersucht werden.

5.1.5 Nutzung der Prompts

Eine Stärke der vorliegenden Studie besteht darin, dass die Kinder direkt zu ihrer Nutzung der Prompts befragt werden konnten, was einen wertvollen Beitrag zum Forschungsstand liefert. Durch das explorative Forschungsdesign konnten dabei auch unerwartete und nicht direkt intendierte Aspekte entdeckt werden.

Mehrere Kinder erzählen in den Interviews, dass sie die Prompts nicht gelesen haben. Dies deckt sich mit anderen Forschungsergebnissen, welche nachweisen, dass Prompts häufig nicht genutzt werden (Bannert & Mengelkamp, 2013). Als Grund für die Nicht-Nutzung wird in den Interviews häufig Stress angegeben. Mehrere Kinder beschreiben, dass sie die Prompts einfach weggedrückt hätten, weil sie sowieso schon in Zeitstress gewesen seien und darum keine Zeit gehabt hätten, die Prompts auch noch zu lesen. Dies ist eine wichtige Erkenntnis, die in den theoretischen Erklärungen bisher nicht direkt berücksichtigt wurde (siehe Kapitel 2.4.3). Teilweise wird auch genannt, dass die Prompts beim Lernen unterbrochen und abgelenkt hätten. Dies ist im Einklang mit der Schwierigkeit, dass Prompts zum falschen Zeitpunkt kommen (Pieger & Bannert, 2018). Ein Kind beschreibt zudem, wie es das System überlistete, um keine Tipps zu erhalten. Auch diese Handlung lässt sich in anderen Forschungsprojekten wiederfinden (Baker et al., 2008).

*Ja er ist gekommen bevor ich die Aufgabe wirklich fertig hatte, hat er mich schon gefragt wie es geht und so. Und dort habe ich meistens einfach „Es geht super“ angekreuzt, weil sonst wären irgendwie Tipps gekommen und so und ja.
(EG0709W5b_T2, Pos. 128)*

In den Interviews entsteht der Eindruck, dass die Prompts vor allem von leistungsschwachen Lernenden wenig genutzt und als Störung oder sogar eine zusätzliche Belastung wahrgenommen wurden. Dies konnte aber noch nicht systematisch ausgewertet werden. Dieser Eindruck widerspricht den Ergebnissen von Pieger und Bannert (2018), bei denen schlechte Leserinnen und Leser am meisten von den Prompts profitierten. Mögliche Gründe für die negative Wahrnehmung der Prompts durch schwächere Schülerinnen und Schüler könnten sein, dass sich diese Kinder durch die Prompts besonders gestresst fühlten, weil sie bereits durch die Aufgabe unter Zeitdruck standen. Dies wurde von einigen Kindern auch so berichtet wurde. Zudem gab die Hälfte der Kinder an, sich zumindest manchmal durch die Prompts gestresst gefühlt zu haben. Ausserdem scheint es von Bedeutung, dass die Prompts eine zusätzliche kognitive Belastung mit sich brachten, was vermutlich besonders bei schwachen Lernenden in Kombination mit der an sich schon herausfordernden Aufgabe zu einem zu hohen Cognitive Load führte (Seufert, 2018). Gleichzeitig decken sich die Aussagen der Schülerinnen und Schüler zumindest teilweise mit anderen Studien, welche bei metakognitiv starken Lernenden einen schwächeren oder sogar negativen Effekt vermuten lassen (Pieger & Bannert, 2018; Sonnenberg & Bannert, 2016). Mehrere Kinder sagen aus, dass sie die Prompts nicht gebraucht hätten, weil sie sich solche Gedanken sowieso schon machen. Sie erwähnten aber nicht, dass die Prompts deshalb störend gewesen seien.

Also ich mache es eher von mir allein aus. Das ist wie so drin, ja. Manchmal hat man gedacht, ja, das ist jetzt ein bisschen unnötig. (NZ0609S5_T2, Pos. 210)

Insgesamt scheinen also durchschnittlich starke Schülerinnen und Schüler am meisten von den Prompts zu profitieren, was sich mit der Theorie von Seufert (2018) zur Interaktion von Aufgabeschwierigkeit, individuellen Ressourcen und Cognitive Load deckt. Es muss jedoch festgehalten werden, dass es sich hierbei um einen ersten Eindruck handelt, der noch systematisch geprüft werden müsste. Eine typenbildende Inhaltsanalyse unter Einbeziehung der Fragebogendaten und der Lernergebnisse könnte zur Klärung dieser Frage beitragen.

Darüber hinaus wurden auch in der tatsächlichen Nutzung der Prompts und des Assistenten individuelle Unterschiede entdeckt, welche wiederum Einfluss auf die Lernwirksamkeit haben können. So wurden beispielsweise die Töne des Assistenten von vielen Kindern als störend und ablenkend empfunden. Gewisse Kinder beschreiben aber auch, dass die Geräusche ihnen dabei geholfen hätten, sich auf die Aufgabe zu konzentrieren, weil sie an die Weiterarbeit erinnern hätten.

Weil manchmal, wenn ich, ehm, ein bisschen eingeschlafen bin, also ein bisschen, ehm, müde geworden bin, also haben die Aufgaben ein paar Geräusche gemacht und dann habe ich halt, ehm, bin ich wieder ein bisschen wacher geworden und habe geschaut, was ich machen muss. (SeAm5c_n_T2, Pos. 232)

Dieses Beispiel zeigt eindrücklich, wie individuell die Erfahrung mit den Prompts sind. Ausserdem lässt sich dadurch auch ein nicht direkt intendierter Effekt beobachten. Die Geräusche des Monsters waren bei der Entwicklung primär unter Berücksichtigung des Motivationsdesigns (Zander & Heidig, 2020) eingefügt worden. Die Ergebnisse der Interviews haben gezeigt, dass sie aber auch vor dem Hintergrund der Aufmerksamkeitslenkung betrachtet werden müssen und dass dabei berücksichtigt werden muss, dass es hier individuelle Bedürfnisse gibt. Eine Möglichkeit, diesen individuellen Bedürfnissen zu begegnen, wäre, den Lernenden zu erlauben den Ton ein- und auszuschalten. Damit könnten sie entsprechend ihrer individuellen Bedürfnissen Einstellungen vorzunehmen. Gleichzeitig würden sie dabei im Sinne der Medienbildung auch lernen, ein Werkzeug mit Bezug auf ihre eigenen Lernbedürfnisse zu nutzen (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2015).

Eine weitere interessante und nicht intendierte Nutzung beschreibt ein Kind in Bezug auf die Funktion zur Anpassung der Farbe des Monsters. Das Kind beschreibt, wie es diese Funktion aktiv zur Regulation des eigenen Lernprozesses nutzte:

Und ich habe es auch mega cool gefunden, dass man die Farben hat wechseln können bei ihm. Das habe ich dann jeweils so, wenn ich meine Gedanken habe ordnen müssen, gemacht. (AlEi5b_n_T2, Pos. 130)

Dieses Beispiel macht deutlich, dass die Nutzung digitaler Unterstützungsmassnahmen äusserst individuell sein kann. Es ist deshalb zum Verständnis der Wirksamkeit eines Werkzeuges von grosser Bedeutung, zu erkunden, wie dieses genutzt wird. Weitere Auswertungen der vorliegenden Daten, beispielsweise in Kombination mit den Lernergebnissen und Fragebogendaten, könnten Aufschluss darüber geben, wie die individuellen Merkmale der Lernenden mit der Nutzung und der wahrgenommenen Nützlichkeit der Prompts zusammenhängen.

Des Weiteren fällt in den Interviews auch auf, dass dem Assistenten gewisse menschliche Eigenschaften zugeschrieben wurden. Er wurde beispielsweise als "nett" und "sympathisch" beschrieben. Ein Kind erklärt zudem, dass es eigentlich gerne die Farbe des Assistenten verändert hätte, dies dann aber nicht getan habe, weil er ihm "leidgetan" habe und es "fies" gewesen wäre, ihn einfach zu ändern. In diesem und anderen Interviews entsteht der Eindruck, dass die Kinder eine parasoziale Beziehung zum Assistenten aufgebaut haben (Hartmann et al., 2001). Dies ist besonders interessant mit Verweis auf Studien, die zeigen,

dass eine persönliche Beziehung und emotionale Bindung zu einem pädagogischen Agenten Interesse an der Aufgabe - oder in diesem Fall den Prompts - wecken können (Moreno et al., 2001). Weitere Untersuchungen müssten zeigen, wie sich diese Beziehung konkret auf die Promptnutzung auswirkt.

5.2 Implikationen für Theorie und Praxis

5.2.1 Weiterentwicklung der L2L-Assistenten

Aus den referierten Ergebnissen folgt, dass grundsätzlich Potenzial für die Wiederverwendung und den Einsatz der Prompts und damit des L2L-Assistenten in der Praxis besteht. Es liegt jedoch auf der Hand, dass der Assistent zuvor weiterentwickelt werden müsste. Dazu liefern die Rückmeldungen der Lernenden, gepaart mit aktueller Forschungsliteratur, wichtige Hinweise.

Erstens müsste beachtet werden, dass deutlich weniger Prompts gezeigt werden. Dazu müssten die Prompts nochmals überarbeitet und dann ausgewählt werden. Welche Prompts als sinnvoll erachtet werden, hängt von den Auswahlkriterien ab. Von den Kindern wurden vor allem die Verständnisprompts, die Prompts zum Überprüfen nach der Aufgabe und die Zeitprompts als hilfreich hervorgehoben. Es kann aber auch sein, dass die Prompts abhängig von einem bestimmten didaktischen Unterrichtsziel ausgewählt werden. Insgesamt müssten alle Prompts erneut kritisch auf ihre Nützlichkeit und ihr Ziel hin geprüft werden. Eine weitere Option wäre auch, die Häufigkeit und vielleicht sogar den Inhalt der Prompts durch die Lernenden oder die Lehrperson bestimmen zu lassen. Zum richtigen Zeitpunkt der Prompts liegen in den Interviews und der Literatur widersprüchliche Aussagen vor. Hier besteht noch Forschungsbedarf.

Zweitens sollten sich die Prompts wegklicken lassen. Dies wird in einem Interview explizit so gewünscht. Auch Petko (2014) weist drauf hin, dass sich tutorielle Systeme ausschalten und überspringen lassen sollten. Dadurch könnte möglicherweise der durch die Prompts ausgelöste Stress minimiert werden und den Lernenden mehr Autonomie über ihr Lernen gegeben werden. Es wird nämlich angenommen, dass sich Lernende durch Prompts teilweise bevormundet und in ihrem persönlichen Lernweg eingeschränkt fühlen (Bannert & Mengelkamp, 2013). Das Wegklicken könnte den Lernenden ein Gefühl von Autonomie vermitteln. Gleichzeitig besteht jedoch auch die Gefahr, dass die Lernenden die Prompts dann weniger nutzen. Somit wäre eine Aufklärung über den Nutzen der Prompts notwendig.

Drittens sollte es möglich sein, die Töne des Assistenten auszuschalten, weil diese von vielen Kindern als störend und ablenkend empfunden wurden. Dies könnte zum Beispiel in einem Einstellungsmenu implementiert werden. Es wäre auch möglich, den Assistenten ganz lautlos zu gestalten. Dies erscheint jedoch weniger erstrebenswert, da die Töne von einigen Kindern auch als positiv erlebt wurden.

Viertens wird in mehreren Interviews hervorgehoben, dass die Prompts konkrete Tipps geben sollten. Die Prompts müssten also auf diese Frage hin nochmals kritisch geprüft und wo nötig durch Tipps ergänzt werden. Die in der Intervention genutzten Prompts verweisen teilweise auf die Tipps, welche in den gelben *LearningView*-Kacheln der Unterrichtseinheit "Rätselhafte Gletscher" einsehbar sind. Sollen die Prompts jedoch für verschiedene *LearningView*-Kurse frei einsetzbar sein, müssten sie unabhängig von diesen Tipps geschrieben sein oder die Tipps müssten auf eine Art und Weise in *LearningView* implementiert werden, dass sie immer zugänglich sind. Um den Transfer zu fördern, wäre es sinnvoll, die Prompts für verschiedene Aufgabenkontexte (z.B. in Math und NMG) einsetzen zu können (Veenman, 2015). Dabei muss abgewogen werden, inwiefern die Prompts aufgabenspezifisch oder eher allgemein formuliert werden.

Fünftens müssten die in den Interviews beschriebenen technischen Probleme, vor allem das Löschen von Text bei Auftreten der Prompts, behoben werden.

Des Weiteren stellt sich die Frage nach dem Umgang mit der Heterogenität. In der beschriebenen Intervention waren die Prompts für alle Lernenden dieselben. Dies führte insbesondere bei langsameren Lernenden dazu, dass sie sich durch die Zeitprompts gestresst fühlten. Die Zeithinweise könnten darüber hinaus bei leistungsschwächeren und langsameren Lernenden auch zu Frustration führen, wenn die Zeitangaben weit von ihrem Potenzial abweichen und es ausserhalb ihrer Möglichkeiten liegt, die Aufgaben in der vorgegebenen Zeit zu schaffen. Ein Kind mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche wird beispielsweise für das Lesen eines Textes deutlich länger brauchen als eine gute Leserin beziehungsweise ein guter Leser. Es kann entmutigend auf das Kind wirken, wenn es den Hinweis "die Zeit ist um" bereits erhält, wenn es erst die Hälfte gelesen hat. Deshalb wäre es sinnvoll, wenn die Zeitangaben durch die Lehrperson angepasst werden könnten. Dies würde auch eine angemessenere und individuellere Planung ermöglichen, da die Zeitangaben auch in der Planungsfunktion verwendet werden. Mit der Planungsfunktion planen die Lernenden zu Beginn jeder Lektion oder Doppellektion die Aufgaben, die sie lösen wollen. Auf diese Funktion des Assistenten wurde in dieser Arbeit nicht eingegangen.

Eine interessante Weiterentwicklung des Prompt-Tools in *LearningView* könnte zudem sein, dass die Lehrperson die Prompts selbst setzen kann. Der Vorteil wäre, dass die Prompts damit adaptiv auf das Thema, die Aufgabenstellung und die spezifischen Voraussetzungen der Klasse oder einzelner Lernender abgestimmt werden könnten. Damit könnte vielen der oben beschriebenen Herausforderungen begegnet werden und es wäre möglich, eine gewisse Form von Scaffolding zu implementieren, was sich als äusserst lernwirksam erwiesen hat (Ozturk, 2015). Gleichzeitig würde dies jedoch auch einen Zusatzaufwand für die Lehrperson mit sich bringen. Wie praxistauglich das Setzen eigener Prompts durch die Lehrperson ist, hängt zu einem grossen Teil mit der Frage des Zeitaufwandes und dem Wert, den die Lehrperson darin sieht, zusammen. Gleichzeitig setzt das Formulieren von metakognitiven Prompts auch eine entsprechende Kompetenz der Lehrperson voraus. Ozturk (2017b) weist darauf hin, dass Lehrpersonen aber oft nicht über ausreichend Wissen über Metakognitionen verfügen. Aus diesen Gründen wäre ein Drop-Down-Menu mit einer Auswahl sinnvoller (und möglicherweise empirisch erprobter) Prompts denkbar. Zudem könnten auch Weiterbildungen für Lehrpersonen angeboten werden (siehe nächstes Kapitel).

Noch weiter geht der Ansatz, die Prompts durch Schülerinnen und Schüler bestimmen zu lassen. Entsprechende Interventionen mit Erwachsenen lieferten jedoch bisher gemischte Resultate (Bannert et al., 2015; Engelmann et al., 2021; Pieger & Bannert, 2018), was vermutlich daran liegt, dass die Probandinnen und Probanden nicht kompetent genug waren, um sinnvolle Prompts zu setzen (Engelmann et al., 2021). Entsprechend wäre ein intensives Training nötig. Dieser Ansatz würde den Lernenden mehr Verantwortung für ihr eigenes Lernen übertragen. Dies und die damit verbundene Thematisierung der Prompts könnte möglicherweise zur Akzeptanz und Nutzung der Prompts beitragen.

Schliesslich sollte das Monster einen Namen erhalten. Dabei scheint es sinnvoll, einen genderneutralen Namen zu wählen. Ob das Geschlecht eines pädagogischen Agenten einen Einfluss auf die Lernwirksamkeit hat, ist nicht abschliessend geklärt. Es gibt Studien, welche einen Einfluss des Geschlechts nachweisen (Kim et al., 2007) und andere, welche keinen solchen Einfluss finden (Castro-Alonso et al., 2021). Die aktuelle Bezeichnung als "Assistent" ist aus Sicht einer gendergerechten Didaktik (Makransky et al., 2019) jedoch nicht ideal. Es wäre auch möglich, dass die Schülerinnen und Schüler ihre persönlichen Monster selbst benennen. Damit könnte ein persönlicher Bezug geschaffen werden. Im Unterrichtskontext könnte dann anstelle von "Assistent" von "Monster", "Lernmonster" oder "Gedankenmonster" gesprochen werden, da diese Begriffe genderneutral sind.

Weiter sollte nicht unbeachtet bleiben, dass das Design des pädagogischen Agenten einen wesentlichen Einfluss auf die Motivation, den Lerneffekt und die Promptnutzung haben kann (Castro-Alonso et al., 2021; Domagk, 2008). Auf diesen Aspekt konnte in dieser Arbeit nur am Rande eingegangen werden. Der Assistent müsste auch unter Berücksichtigung dieser Aspekte überarbeitet werden.

5.2.2 Implikationen für die pädagogische Praxis und Theorie

Ozturk (2017a) hält fest, dass wissenschaftliche Studien immer einen Wert für die Unterrichtspraxis haben sollten. Dies ist auch ein zentrales Anliegen der vorliegenden Arbeit.

Insgesamt wurde in dieser Arbeit die Relevanz der Förderung von Metakognitionen und Strategien für das digitale Lesen auf der Primarstufe aufgezeigt werden. Die entwickelten Prompts sind eine mögliche Form, wie Metakognitionen unterstützt werden können.

Da die Prompts im Feld erprobt wurden, konnte eine grundsätzliche Eignung für die Praxis bestätigt werden. Der Assistent wurde in *LearningView* implementiert. Diese Plattform wird an vielen Schulen in der Schweiz genutzt. Somit wäre der Einsatz des Assistenten in der Unterrichtspraxis technisch einfach umsetzbar. Die Auseinandersetzung mit der Literatur und die Erkenntnisse aus den Interviews haben gezeigt, dass die Förderung von metakognitiven Fähigkeiten mithilfe von Prompts, gerade im Primarschulbereich, in einen grösseren Unterrichtskontext eingebunden werden und aktiv durch die Lehrperson begleitet werden sollten. Die Metakognitionen und ihr Nutzen sollten explizit im Unterricht thematisiert, erarbeitet und geübt werden (Desoete et al., 2003). Dazu braucht es praxiserprobte Unterrichtsideen und -materialien. Es könnte somit didaktisches Begleitmaterial zum Einsatz der Prompts erstellt werden. Gleichzeitig stellen die Vermittlung von Metakognitionen im Unterricht und der Einsatz von Prompts, wie bereits mehrfach erwähnt, neue Anforderungen an die Kompetenzen der Lehrpersonen. Diese verfügen jedoch oft nicht über ausreichend Wissen über Metakognitionen und deren Vermittlung (Ozturk, 2017b). Aus diesem Grund könnten Lehrpersonenweiterbildungen von grossem Wert sein. Lehrpersonen sollten sich Wissen über Metakognitionen aneignen und lernen, wie sie diese in einem konkreten Kontext – beispielsweise beim digitalen Lesen von Sachtexten im Fach NMG – mithilfe digitaler Medien sinnvoll thematisieren und unterstützen können.

Ähnliche Bedürfnisse können auch in Bezug auf das digitale Lesen ausgemacht werden. Erstens brauchen Lehrpersonen Wissen dazu, welchen Einfluss das Medium auf das Leseverhalten und Leseverständnis haben kann und welche Kompetenzen mit dem Lesen im digitalen Zeitalter verbunden sind. Zweitens müssen sie daraus sinnvolle Unterrichtssettings ableiten können und verstehen, wie sie dieses Wissen und diese Kompetenzen, unter Einbezug digitaler Medien, gewinnbringend in den Unterricht einbringen und vermitteln können (Coiro, 2015).

In diesem Zusammenhang braucht es eine Weiterentwicklung der Lesedidaktik und eine stärkere Verschränkung von Medienbildung und Deutschdidaktik. Schülerinnen und Schüler sollten in der heutigen Zeit auch lernen, abhängig vom Leseformat und vom Lesemedium, Strategien einzusetzen, zu überwachen und zu regulieren. Dies erfordert ein höheres Mass an metakognitivem Wissen über sich selber (wie lese ich abhängig vom Medium?), über Strategien (welche Strategien eignen sich besonders beim digitalen Lesen?) und insbesondere auch über Aufgabenmerkmale, wobei dieser Ausdruck hier nicht mehr ganz passend erscheint. In dieser Arbeit wird die Meinung vertreten, dass das Lesen im digitalen Zeitalter eine grössere Beachtung von Kontextfaktoren erfordert. Dazu gehören beispielsweise das Lesemedium, das Textformat, das Wissen über Textabsichten und das eigene Leseziel. Theoretische und empirische Arbeiten müssten weiter erkunden, welche Monitoring- und Regulationsaktivitäten ganz konkret für das digitale Lesen wichtig sind und welches metakognitive Wissen dazu erworben werden muss.

5.3 Reflexion des methodischen Vorgehens

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie müssen mit Vorsicht genossen werden, da die Durchführung und Auswertung einigen Limitationen unterliegen. Das methodische Vorgehen wird im Folgenden besonders kritisch und ausführlich reflektiert, da die Weiterentwicklung des Forschungsdesigns zu den zentralen Zielen der vorliegenden Arbeit gehört.

Grundsätzlich muss festgehalten werden, dass die vorliegende Studie im Rahmen einer Masterarbeit ausgewertet wurde. Die Daten der Studie stammen aus der Gesamtstudie *Learn2Learn*, was die hohe Stichprobengrösse und den insgesamt sehr grossen Umfang der Studie erklärt. Für die Auswertung der Daten standen jedoch, im Rahmen einer Masterarbeit, begrenzte zeitliche Ressourcen zur Verfügung.

5.3.1 Kritische Betrachtung der Stichprobe

Es handelt sich bei der Studie um ein exploratives Forschungsdesign. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ. Sie lassen sich nicht auf die Grundgesamtheit der Studie, Lernende der 5. und 6. Klasse in der Zentralschweiz, generalisieren. Die Auswahl der Klassen hing unter anderem auch von der Teilnahmebereitschaft der Lehrpersonen ab. Daher kann angenommen werden, dass die teilnehmenden Klassen von Lehrpersonen unterrichtet werden, die an der Arbeit mit digitalen Werkzeugen und der Förderung von selbstreguliertem Lernen interessiert sind, was sich positiv auf die Erfahrungen der Klasse mit diesen Themen auswirken kann. Die Erkenntnisse können somit nicht ohne Vorbehalt auf Klassen mit weniger Erfahrungen übertragen werden. In den Interviews wurde zudem auch deutlich, dass sich die teilnehmenden Klassen und die einzelnen Lernenden stark in ihrer Erfahrung mit selbstreguliertem Lernen unterscheiden. Der Einfluss der Vorerfahrungen wird in dieser Studie vernachlässigt. Durch den Einbezug der Interviews aus T1 könnte das Vorwissen der Lernenden in die Analyse einbezogen werden. Dies ist in einem nächsten Schritt geplant (siehe Kapitel 5.4). Zusätzlich würde auch die Befragung von Lehrpersonen eine Bereicherung darstellen. Dies ist jedoch basierend auf der vorliegenden Datenlage nicht möglich.

Weiter muss beachtet werden, dass die Stichprobe für die Durchführung statistischer Analysen eher klein ist, insbesondere die Teilstichprobe der 6. Klasse. Zudem muss auch die Ungleichverteilung der Geschlechter kritisch beurteilt werden.

In der vorliegenden Studie wird ausserdem vorausgesetzt, dass die Test- und die Kontrollgruppe bezüglich Leistungsstärke gleich zusammengesetzt sind. Um eine Gleichverteilung über beide Gruppen zu gewährleisten, wurden die Lehrpersonen in die Stichprobenauswahl einbezogen (siehe Kapitel 3.4.2). Es ist aber trotzdem möglich, dass die beiden Gruppen nicht ganz ausgeglichen sind. Aus diesem Grund ist es in einem nächsten Schritt notwendig, auch die Interviews von T1 auszuwerten und zu analysieren, inwiefern sich die einzelnen Probandinnen und Probanden vom Prä- zum Post-Interview bezüglich ihrer Metakognitionen verbessert haben. Damit könnte ein möglicher Effekt der Prompts auf die metakognitiven Aktivitäten festgestellt werden, selbst wenn die Gruppen unterschiedlich stark sind.

5.3.2 Diskussion der Erhebungsmethode

Eine Stärke der vorliegenden Studie besteht darin, dass sie durch die Interviews die Kindersicht einbezieht und explorativ die Erfahrungen der Kinder und die Akzeptanz der Prompts erkundet. Die Studie liefert damit einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Nutzung und der Wahrnehmung von Prompts durch Primarschulkinder. So hat sich beispielsweise gezeigt, dass die Prompts auch Reaktionen ausgelöst haben, die nicht intendiert waren. Die Wahl des Interviews als Erhebungsmethode wurde ausführlich in Kapitel 3.3 begründet.

In Interviews werden metakognitive Aktivitäten off-line beobachtet (siehe Kapitel 2.3.4). Diese Art der Erhebung bringt einige Nachteile mit sich, die im Folgenden genauer betrachtet werden.

Die Analyse der unterschiedlichen Erhebungsmethoden hat gezeigt, dass die Ergebnisse aus off-line- und on-line-Erhebungen oder aus verschiedenen off-line-Verfahren selten miteinander korrelieren (Veenman, 2005). Da offline-Verfahren sich vor allem auf Selbsteinschätzungen beziehen, sind sie anfällig für Effekte der sozialen Erwünschtheit sowie für Über- oder Unterschätzungen (Heirweg et al., 2020). Die Risiken von Interviews sind zudem auch, dass Fragen falsch verstanden werden und die Befragten nicht nachfragen. Zudem besteht auch die Problematik, dass die Befragten für Einschätzungen unterschiedliche Referenzpunkte nutzen (Veenman, 2005), was sich auf die Reliabilität der Häufigkeitseinschätzungen zu den verschiedenen metakognitiven Aktivitäten auswirken kann. Ausserdem besteht ein Risiko von Erinnerungsverzerrung aufgrund des zeitlichen Abstands zwischen der Intervention und dem Interview. Zu Erinnerungsverzerrungen kann es aufgrund einer Verzerrung beim Abruf von Gedächtnisinhalten oder wegen Aufmerksamkeitslenkungen durch die Interviewerin kommen (Trautmann, 2010). Da zwischen der Unterrichtseinheit und der Durchführung der Interviews einige Wochen vergangen sind, muss diese Problematik besonders in Betracht gezogen werden. Auch die Gefahr von Interviewereffekten (Glantz & Michael, 2014) sollte nicht unbeachtet bleiben. Der Einsatz unterschiedlicher Interviewerinnen (Investigatorentriangulation) trägt jedoch dazu bei, diese subjektiven Einflüsse auszugleichen (Flick, 2014).

Zudem muss auch festgehalten werden, dass man nicht wissen kann, ob die beschriebenen Monitoring- und Regulationsaktivitäten in Realität auch tatsächlich sinnvoll und effektiv eingesetzt werden (Veenman, 2005). Andersherum kann es auch sein, dass gewisse metakognitive Aktivitäten zwar auftreten, im Interview aber vergessen wurden (Yen et al., 2018). Es ist auch möglich, dass sich die Befragten ihrer Monitoring- oder Regulationstätigkeiten nicht bewusst sind (Veenman, 2005) oder dass ihre sprachlichen und kognitiven Fähigkeiten nicht ausreichen, um diese adäquat zu beschreiben (Ozturk, 2017a).

Zahlreiche Autorinnen und Autoren verweisen aufgrund der referierten Nachteile von off-line-Methoden auf die Vorteile eines Multi-Method Assessments von Metakognitionen (Desoete, 2008; Saraç & Karakelle, 2012; Veenman, 2005). Diese könnten zu einer besseren Konstruktvalidität beitragen (Veenman, 2005). Mehrere Quellen weisen zudem darauf hin, dass Ratings durch die Lehrperson zusätzliche wertvolle Informationen zu metakognitiven Aktivitäten liefern können und empfehlen deren Einsatz insbesondere bei jüngeren Kindern (Desoete, 2008; Saraç & Karakelle, 2012).

Ebenfalls kritisch zu betrachten ist die lange Interviewdauer von bis zu einer Stunde. Nach Vogl (2021) richtet sich die optimale Dauer bei Interviews mit Kindern nach der Aufmerksamkeitsspanne. Diese wird wiederum durch verschiedene Faktoren wie Erzählbereitschaft, Motivation, Interesse am Thema und Interviewgestaltung beeinflusst. Die Autorin empfiehlt, auf Ermüdungserscheinungen der Kinder zu achten (Vogl, 2021). Diverse Indikatoren wie verminderte Konzentration und kürzere Antworten weisen darauf hin, dass die Kinder im zweiten Teil des Interviews zunehmend müde wurden. Dies kann sich auf die Qualität der Daten auswirken. Zudem sagten die Interviewerinnen aus, dass sie sich im zweiten Teil des Interviews oft unter Zeitdruck fühlten und deshalb weniger Nachfragen stellten. Bei einer Replikation der Studie könnte es deshalb sinnvoll sein, nur auf den zweiten Interviewteil zu fokussieren.

5.3.3 Einschränkungen der Analysemethoden

Die Interpretation von Selbsteinschätzungen und offenen Fragen ist keine einfache Aufgabe (Ozturk, 2017a) und unterliegt immer auch subjektiven Einflüssen der Forschenden (Döring & Bortz, 2016; Kuckartz, 2018). Solche Interpretationen sind insbesondere in Interviews mit

Kindern ausgesprochen herausfordernd, da nicht von einer Bedeutungsäquivalenz zwischen Kindern und Erwachsenen oder zwischen Kindern desselben Alters ausgegangen werden kann (Vogl, 2021). Vogl (2021) weist auf die Gefahr hin, dass Fähigkeiten von Kindern durch Erwachsene oft unterschätzt werden, weil sich diese anders äussern. Weiter muss auch beachtet werden, dass die Interpretation der Aussagen auf spezifischen Aufgaben und Fällen beruht. Die Erkenntnisse können deshalb nicht ohne Weiteres auf andere Bereiche, Aufgabekontexte oder Personen übertragen werden.

Aus Vergleichszwecken wurden im Auswertungsprozess Ratings erstellt. Diese Methode der Auswertung bringt einige Einschränkungen mit sich. So können systematische Urteilsfehler die Verlässlichkeit und Brauchbarkeit von Ratingurteilen einschränken (Döring & Bortz, 2016). Zu den wichtigsten Urteilsfehlern gehört der Halo-Effekt. Darunter wird die Tendenz verstanden, die Einschätzung verschiedener Merkmale eines Gegenstandes von einem globalen Pauschalurteil abhängig zu machen (Borman, 1975). Zur Vermeidung des Halo-Effektes kann beitragen, wenn die Urteilenden an der Entwicklung der Ratingskalen beteiligt sind (Friedman & Cornelius, 1976), was hier der Fall war. Zudem verbessert sich das Urteilsverhalten, wenn skalenweise vorgegangen wird (Johnson & Vidulich, 1956). Das wurde im Falle der Ratings von Teil 1, jedoch nicht bei den Ratings von Teil 2 gemacht. Neben dem Halo-Effekt besteht auch die Gefahr eines Milde-Härte-Fehlers (Döring & Bortz, 2016). Dieser liegt dann vor, wenn systematisch zu hohe oder zu tiefe Ratings vergeben werden (Döring & Bortz, 2016). Um diesen Fehler zu vermeiden, wurden die Ratings in der Trainingsphase intensiv diskutiert und, wo nötig, die Beschreibungen der Ratingstufen angepasst und durch Ankerbeispiele ergänzt. Ein weiteres Risiko bei Ratings stellt der Inter- und Intra-Klasseneffekt dar (Döring & Bortz, 2016), was auf die konkrete Studie übertragen bedeutet, dass das Wissen über die Zugehörigkeit zur Test- oder Kontrollgruppe unbewusst zu einer höheren oder tieferen Bewertung führen kann. Aus diesem Grund wurde im Ratingprozess darauf geachtet, dass die Gruppenzugehörigkeit nicht bekannt ist.

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass die Ratings zu Teil 2 anfälliger für Urteilsfehler sind, da sie von der beurteilenden Person eine höhere Interpretationsleistung fordern. Für diese Ratings wurde bereits die Interraterreliabilität berechnet. Dennoch wäre es einer besonders verlässlichen Reliabilitäts- und Objektivitätsprüfung zuträglich, die Ratings zusätzlich von einer vom Projekt unabhängigen Person durchführen zu lassen und damit erneut die Interraterreliabilität zu berechnen. Für die Ratings von Teil 1 müsste die Interraterreliabilität ebenfalls berechnet werden. Weiter weisen Döring und Bortz (2016) auf die Vorteile von mehreren Urteilenden hin. Untersuchungen zeigen, dass durchschnittliche Urteile mehrerer Personen reliabler sind als Individualurteile (Horowitz et al., 1979). Dies war in der vorliegenden Studie jedoch aus forschungsökonomischen Gründen nicht umsetzbar.

Weiter müssten die auf den Ratings basierenden statistischen Berechnungen nochmals kritisch geprüft werden. Dies insbesondere hinsichtlich des Umgangs mit der fehlenden Normalverteilung der Daten. In Kapitel 3.7.6 wurde argumentiert, weshalb trotz fehlender Normalverteilung ein t -Test zu Analyse genutzt werden kann. Es wäre jedoch wichtig, sich nochmals vertieft mit den Voraussetzungen eines t -Tests und dem Umgang mit nicht-normalverteilten Daten zu beschäftigen. Erste Überlegungen dazu sind im Kapitel 5.4 verfasst.

5.3.4 Weitere Einschränkungen

Erhebungen im Feld bringen diverse Einschränkungen und Störfaktoren mit sich (Döring & Bortz, 2016). Insbesondere der Einfluss der konkreten Umsetzung durch die Lehrperson und der Thematisierung des Assistenten im Unterricht sollte nicht unterschätzt werden. Die Bedeutung der Lehrperson bei der Vermittlung von metakognitiven Aktivitäten wird durch zahlreiche Studien hervorgehoben (Ozturk, 2015).– Durch eine detaillierte Verlaufsplanung (siehe Anhang) und eine mündliche Instruktion der Lehrpersonen sollte sichergestellt werden, dass ähnliche Voraussetzungen für alle Lernenden herrschten. Dies trägt positiv zur Reliabilität der Daten bei. Dennoch zeigten sich in den Interviews auch Unterschiede. So

erwähnten einige Schülerinnen und Schüler im Interview, dass die Lehrperson mehrmals darauf hingewiesen habe, die Prompts zu lesen. Dagegen weisen andere Aussagen darauf hin, dass der Assistent in gewissen Klassen gar nicht oder nur knapp eingeführt wurde. Die Art und Weise wie die Lehrperson über die Prompts und den Assistenten als Ganzes gesprochen hat, kann sich auf die Einstellung und die Nutzung der Lernenden auswirken.

Am Rande sei auch erwähnt, dass die Intervention nicht in allen Klassen gleich gut funktionierte. Eine Klasse war deutlich länger mit der Unterrichtseinheit beschäftigt. Für eine erneute beziehungsweise eine weiterführende Analyse der Daten könnte es deshalb sinnvoll sein, jene Klassen ausschliessen, bei denen die Intervention nicht gut verlaufen ist.

Darüber hinaus unterlag die Erprobung auch weiteren Einflussfaktoren wie Klassendynamiken, aktuellen Geschehnissen im Schulhaus oder verfügbarer Infrastruktur. Gleichzeitig trägt die Erprobung des Assistenten im Feld zur ökologischen Validität der Ergebnisse bei.

5.4 Forschungsausblick

Abschliessend soll nun ein Ausblick für die Forschung gemacht werden. Als erstes wird diskutiert, wie das vorliegende Forschungsprojekt mit den vorhandenen Daten weiterentwickelt werden könnte. Danach werden offene Fragen und Implikationen für zukünftige Forschungsprojekte aufgezeigt.

Der nächste Schritt dieses Projekts wird darin bestehen, wie bereits beschrieben, die Interraterreliabilität für die Ratings von Teil 1 zu berechnen. Dazu kann dasselbe Verfahren angewandt werden, wie bei Teil 2 (siehe Kapitel 3.7.6). Ausserdem werden dort, wo ein *t*-Test zur Berechnung genutzt wurde, erneut entsprechende statistische Verfahren zum Umgang mit nicht-normalverteilten Daten geprüft. Bei einer stark schiefen Datenlage und einer unimodalen Verteilung bietet sich eine Datentransformation an (Kuckartz et al., 2013). Alternativ ist es auch möglich, die Daten mithilfe eines non-parametrisches Verfahrens, namentlich dem Mann-Whitney-U-Test, auszuwerten (Rasch et al., 2014).

Als nächstes werden für die metakognitiven Aktivitäten in Teil 1 zusätzlich zu den Häufigkeitsratings sogenannte Qualitätsratings erstellt. Darin werden die Beschreibungen der Aktivitäten auf ihre Qualität beziehungsweise ihren Wert hin beurteilt (Veenman, 2005). Als mögliche Qualitätsindikatoren können die Ausführlichkeit der Beschreibung, die Spezifität und der Grad der Konkretisierung, die Nennung von Beispielen und die Frage, ob für eine Aktivität eine Bedingung oder eine Begründung formuliert wird, dienen. So zeugt die simple Nennung einer Aktivität von einer geringeren Qualität als die differenzierte Beschreibung und Begründung derselben Aktivität. Diese Stufen stützen sich auf die Unterscheidung von deklarativem, prozeduralem und konditionalem Wissen (Veenman, 2015) (siehe Kapitel 2.3.1). Als Orientierung dienen dazu die Studien von Moning & Roelle (2021) und Gentner & Seufert (2020). Zum Zweck der weiteren Auswertung werden gewisse Subkategorien im Teil 1 des Interviews umcodiert. Insbesondere die Subkategorie "Zwischenprüfung" wird angepasst, da sie momentan zu viele unterschiedliche Monitoringprozesse einschliesst.

In der Folge werden die Interviews, welche vor der Intervention geführt wurden (T1), mit denselben Kategorien und Ratingsystemen ausgewertet und ein intraindividueller Vorher-Nachher-Vergleich angestellt. Es könnte berechnet werden, ob es in diesen individuellen Lernzuwachsen einen Unterschied zwischen der Test- und der Kontrollgruppe gibt. Damit könnten Effekte der Prompts auf die Transferaufgabe gefunden werden, selbst wenn die beiden Gruppen unterschiedlich stark sind.

Bereichernd wäre zudem auch eine vertieftere qualitative Analyse der Kinderaussagen. Neben den bereits angewandten Methoden, könnte eine typenbildende Inhaltsanalyse (Kelle & Kluge, 2010; Kuckartz, 2018) beispielweise Aufschluss darüber geben, welche Typen von Kindern die Prompts als hilfreich empfanden beziehungsweise welche Kinder besonders von den

Prompts profitiert haben. Es empfiehlt sich, dazu im Sinne einer Datentriangulation (Flick, 2014) auch weitere Daten aus den Lehrpersoneninterviews, den Fragebogen und den Lernprodukten einzubeziehen.

Da selbstreguliertes Lernen durch den Kontext und die Aufgabe beeinflusst wird, wäre es interessant, die Studie mit dem überarbeiteten Assistenten in verschiedenen Kontexten und mit unterschiedlichen Aufgaben zu replizieren (Vandevelde et al., 2015). Ausserdem müsste erkundet werden, wie die Intervention gestaltet und wie lange sie dauern müsste, damit sich Transfereffekte zeigen (Yen et al., 2018).

Zukünftige Forschungsprojekte sollten weiter untersuchen, was der beste Moment und die ideale Anzahl und Häufigkeit für Prompts und die notwendige Dauer der Intervention ist. Zudem sollten sich didaktische und empirische Projekte weiter damit beschäftigen, wie Metakognition explizit als Thema mit Schülerinnen und Schülern der Primarstufe behandelt werden kann (Desoete et al., 2003). Es ist denkbar, dass sich kommende Forschungsprojekte auf die Förderung einer bestimmten Monitoringaktivität fokussieren. Beispielsweise könnte ein didaktisches Konzept zur Vermittlung von kognitiven und metakognitiven Lesestrategien entwickelt werden, die beim digitalen Lesen besonders wichtig sind. Dieses Training sollte auch die Strategieauswahl abhängig vom Leseziel, dem Lesemedium, dem Textformat und dem eigenen Lernstils berücksichtigen und die Förderung des Strategiemonitorings und der Strategieregulation anstreben. Zu Letzterem könnten Prompts beitragen. Ebenfalls stärker in den Fokus gerückt werden sollte das Monitoring der Informationsrelevanz und -qualität.

Wenn die Wirkung solcher didaktischen Konzepte oder eines Prompts auf die Häufigkeit und die Qualität der Metakognitionen empirisch bestätigt ist, könnten anschliessende Forschungsprojekte untersuchen, ob bei beziehungsweise nach deren Einsatz der Mediumseffekt auf das Leseverständnis immer noch auftritt. Damit könnte belegt werden, dass der Mediumseffekt durch die Förderung metakognitiver Aktivitäten beim Lesen aufgehoben werden kann. Diese Erkenntnisse wären von grosser Bedeutung für die Lese- und Mediendidaktik.

Die vorliegende Studie hat vorrangig das Ziel verfolgt, durch die Aktivierung metakognitiver Aktivitäten den Mediumseffekt zu reduzieren. Zwar wurden in den Aufgaben und Tipps auch weitere wichtige Handlungsfelder des digitalen Lesens angesprochen. Die Prompts waren jedoch nicht direkt auf diese Aspekte abgestimmt. Zukünftige Studien müssen weiter untersuchen, wie mit digitalen Prompts den übrigen Herausforderungen des digitalen Lesens begegnet werden könnte. Paul et al. (2019) haben dazu bereits erste Ergebnisse zum Sourcing geliefert. Ausserdem könnten zukünftige Forschungsprojekte untersuchen, wie metakognitives Wissen zum digitalen Lesen vermittelt werden kann und inwiefern dies zum Monitoring und zur Regulation des Leseprozesses beitragen kann.

6 Literaturverzeichnis

- Ackerman, R., & Goldsmith, M. (2011). Metacognitive regulation of text learning: On screen versus on paper. *Journal of Experimental Psychology: Applied*, 17(1), 18–32. <https://doi.org/10.1037/a0022086>
- Ackerman, R., & Lauterman, T. (2012). Taking reading comprehension exams on screen or on paper? A metacognitive analysis of learning texts under time pressure. *Computers in Human Behavior*, 28(5), 1816–1828. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.04.023>
- Akreml, L. (2014). Stichprobenziehung in der qualitativen Sozialforschung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 265–282). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18939-0_17
- Aufenanger, S. (2006, Mai 31). *Leseförderung ist Teil der Medienerziehung—Zur Lesemotivation von Kindern und Jugendlichen* (P. Schraml) [Website]. <https://www.lesen-in-deutschland.de/html/content.php?object=journal&lid=645>
- Aydemir, Z., Öztürk, E., & Horzum, M. B. (2013). The effect of reading from screen on the 5th grade elementary students' level of reading comprehension on informative and narrative type of texts. *Educational Sciences: Theory and Practice*, 13(4), 2272–2276. <https://doi.org/10.12738/estp.2013.4.1294>
- Baker, R., Walonoski, J., Heffernan, N., Roll, I., Corbett, A., & Koedinger, K. (2008). Why students engage in „gaming the system“ behaviour in interactive learning environments. *Journal of Interactive Learning Research*, 19(2), 185–224.
- Bannert, M. (2007). *Metakognition beim Lernen mit Hypermedien. Erfassung, Beschreibung und Vermittlung wirksamer metakognitiver Strategien und Regulationsaktivitäten*. Waxmann.
- Bannert, M., & Mengelkamp, C. (2013). Scaffolding hypermedia learning through metacognitive prompts. In R. Azevedo & V. Aleven (Hrsg.), *International handbook of metacognition and learning technologies* (S. 171–186). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-5546-3_12
- Bannert, M., & Reimann, P. (2012). Supporting self-regulated hypermedia learning through prompts. *Instructional Science*, 40(1), 193–211. <https://doi.org/10.1007/s11251-011-9167-4>
- Bannert, M., Sonnenberg, C., Mengelkamp, C., & Pieger, E. (2015). Short- and long-term effects of students' self-directed metacognitive prompts on navigation behavior and learning performance. *Computers in Human Behavior*, 52, 293–306. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.05.038>
- Belland, B. R., Walker, A. E., Olsen, M. W., & Leary, H. (2015). A pilot meta-analysis of computer-based scaffolding in STEM education. *Journal of Educational Technology & Society*, 18(1), 183–197.
- Borman, W. C. (1975). Effects of instructions to avoid halo error on reliability and validity of performance evaluation ratings. *Journal of Applied Psychology*, 60(5), 556–560. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.60.5.556>
- Breitwieser, J., Neubauer, A. B., Schmiedek, F., & Brod, G. (2021). Self-regulation prompts promote the achievement of learning goals – But only briefly: Uncovering hidden dynamics in the effects of a psychological intervention. *Learning and Instruction*, 101560. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2021.101560>
- Bremerich-Vos, A., Wendt, H., & Bos, W. (2017). Lesekompetenzen im internationalen Vergleich: Testkonzeption und Ergebnisse. In A. Hussmann, H. Wendt, W. Bos, A. Bremerich-Vos, D. Kasper, E.-M. Lankes, N. McElvany, T. C. Stubbe, & R. Valtin (Hrsg.), *IGLU 2016: Lesekompetenzen von Grundschulkindern in Deutschland im internationalen Vergleich*. Waxmann.

- Britt, M. A., & Rouet, J.-F. (2012). Learning with Multiple Documents: Component Skills and Their Acquisition. In J. R. Kirby & M. J. Lawson (Hrsg.), *Enhancing the quality of learning: Dispositions, instruction, and learning processes* (S. 276–314). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139048224.017>
- Castro-Alonso, J. C., Wong, R. M., Adesope, O. O., & Paas, F. (2021). Effectiveness of multimedia pedagogical agents predicted by diverse theories: A meta-analysis. *Educational Psychology Review*, 33(3), 989–1015. <https://doi.org/10.1007/s10648-020-09587-1>
- Chen, C. M., & Lin, Y.-J. (2016). Effects of different text display types on reading comprehension, sustained attention and cognitive load in mobile reading contexts. *Interactive Learning Environments*, 24(3), 553–571. <https://doi.org/10.1080/10494820.2014.891526>
- Chen, D.-W., & Catrambone, R. (2015). Paper vs. screen: Effects on reading comprehension, metacognition, and reader behavior. *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting*, 59(1), 332–336. <https://doi.org/10.1177/1541931215591069>
- Chen, S.-F. (2017). Modeling the influences of upper-elementary school students' digital reading literacy, socioeconomic factors, and self-regulated learning strategies. *Research in Science & Technological Education*, 35(3), 330–348. <https://doi.org/10.1080/02635143.2017.1314958>
- Cho, B., & Afflerbach, P. (2017). An evolving perspective of constructively responsive reading comprehension strategies in multilayered digital text environments. In S. S. Israel (Hrsg.), *Handbook of Research on Reading Comprehension* (2. Auflage, S. 109–134). Guilford Press.
- Chou, I.-C. (2012). Understanding on-screen reading behaviors in academic contexts: A case study of five graduate English-as-a-second-language students. *Computer Assisted Language Learning*, 25(5), 411–433. <https://doi.org/10.1080/09588221.2011.597768>
- Clinton, V. (2019). Reading from paper compared to screens: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Research in Reading*, 42(2), 288–325. <https://doi.org/10.1111/1467-9817.12269>
- Coiro, J. (2015). Purposeful, critical and flexible: Vital dimensions of online reading and learning. In R. J. Spiro, M. DeSchryver, M. Schira Hagerman, P. M. Morsink, & P. Thompson (Hrsg.), *Reading at a Crossroads? Disjunctures and Continuities in Current Conceptions and Practices* (1. Aufl., S. 53–64). Routledge.
- Dahan Golan, D., Barzillai, M., & Katzir, T. (2018). The effect of presentation mode on children's reading preferences, performance, and self-evaluations. *Computers & Education*, 126, 346–358. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.08.001>
- Dalton, B., & Palincsar, A. S. (2013). Investigating text-reader interactions in the context of supported etext. In R. Azevedo & V. Aleven (Hrsg.), *International handbook of metacognition and learning technologies* (Bd. 28, S. 533–544). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-5546-3_34
- de Bruin, A. B. H., Thiede, K. W., Camp, G., & Redford, J. (2011). Generating keywords improves metacomprehension and self-regulation in elementary and middle school children. *Journal of Experimental Child Psychology*, 109(3), 294–310. <https://doi.org/10.1016/j.jecp.2011.02.005>
- Delgado, P., Vargas, C., Ackerman, R., & Salmerón, L. (2018). Don't throw away your printed books: A meta-analysis on the effects of reading media on reading comprehension. *Educational Research Review*, 25, 23–38. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.09.003>
- Denzin, N. K. (2009). *The research act. A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.

- Desoete, A. (2008). Multi-method assessment of metacognitive skills in elementary school children: How you test is what you get. *Metacognition and Learning*, 3(3), 189–206. <https://doi.org/10.1007/s11409-008-9026-0>
- Desoete, A., Roeyers, H., & De Clercq, A. (2003). Can offline metacognition enhance mathematical problem solving? *Journal of Educational Psychology*, 95(1), 188–200. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.95.1.188>
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. (2015). *Lehrplan 21*. <https://v-fe.lehrplan.ch/>
- Devolder, A., van Braak, J., & Tondeur, J. (2012). Supporting self-regulated learning in computer-based learning environments: Systematic review of effects of scaffolding in the domain of science education: Scaffolding self-regulated learning with CBLES. *Journal of Computer Assisted Learning*, 28(6), 557–573. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2011.00476.x>
- Dignath, C., Buettner, G., & Langfeldt, H.-P. (2008). How can primary school students learn self-regulated learning strategies most effectively? *Educational Research Review*, 3(2), 101–129. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2008.02.003>
- Dignath, C., & Büttner, G. (2008). Components of fostering self-regulated learning among students: A meta-analysis on intervention studies at primary and secondary school level. *Metacognition and Learning*, 3(3), 231–264. <https://doi.org/10.1007/s11409-008-9029-x>
- Dignath, C., & Veenman, M. V. J. (2021). The role of direct strategy instruction and indirect activation of self-regulated learning: Evidence from classroom observation studies. *Educational Psychology Review*, 33(2), 489–533. <https://doi.org/10.1007/s10648-020-09534-0>
- Domagk, S. (2008). *Pädagogische Agenten in multimedialen Lernumgebungen. Empirische Studien zum Einfluss der Sympathie auf Motivation und Lernerfolg*. Logos.
- Döring, N., & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5. Auflage). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>
- Dresing, T., & Pehl, T. (2017). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (7. Auflage).
- Engelmann, K., Bannert, M., & Melzner, N. (2021). Do self-created metacognitive prompts promote short- and long-term effects in computer-based learning environments? *Research and Practice in Technology Enhanced Learning*, 16(3). <https://doi.org/10.1186/s41039-021-00148-w>
- Fauzan, N. (2003). *The effects of metacognitive strategies on reading comprehension. A quantitative synthesis and the empirical investigation*. [Durham University]. <http://etheses.dur.ac.uk/1086/>
- Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10), 906–911. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906>
- Flick, U. (2014). Gütekriterien qualitativer Sozialforschung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 411–423). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18939-0_29
- Frederking, V., & Krommer, A. (2019). *Ein theoretisches wie empirisches Forschungsdesiderat im deutschdidaktischen Fokus*. <http://www.deutschdidaktik.phil.uni-erlangen.de/Dokumente/frederking-krommer-2019-digitale-textkompetenzpdf.pdf>

- Friebertshäuser, B. (1997). Interviewtechniken. Ein Überblick. In B. Friebertshäuser & A. Prengel (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschungsmethoden in der Sozialwissenschaft* (S. 371–395). Juventa.
- Friedman, B. A., & Cornelius, E. T. (1976). Effect of rater participation in scale construction on the psychometric characteristics of two rating scale formats. *Journal of Applied Psychology*, *61*(2), 210–216. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.61.2.210>
- Gentner, N., & Seufert, T. (2020). The double-edged interactions of prompts and self-efficacy. *Metacognition and Learning*, *15*(2), 261–289. <https://doi.org/10.1007/s11409-020-09227-7>
- Glantz, A., & Michael, T. (2014). Interviewereffekte. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 313–322). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-18939-0>
- Greene, J. A., Costa, L.-J., Robertson, J., Pan, Y., & Deekens, V. M. (2010). Exploring relations among college students' prior knowledge, implicit theories of intelligence, and self-regulated learning in a hypermedia environment. *Computers & Education*, *55*(3), 1027–1043. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2010.04.013>
- Grönlund, Å., Wiklund, M., & Böö, R. (2018). No name, no game: Challenges to use of collaborative digital textbooks. *Education and Information Technologies*, *23*(3), 1359–1375. <https://doi.org/10.1007/s10639-017-9669-z>
- Gu, X., Wu, B., & Xu, X. (2015). Design, development, and learning in e-Textbooks: What we learned and where we are going. *Journal of Computers in Education*, *2*(1), 25–41. <https://doi.org/10.1007/s40692-014-0023-9>
- Halamish, V., & Elbaz, E. (2020). Children's reading comprehension and metacomprehension on screen versus on paper. *Computers & Education*, *145*. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103737>
- Hartmann, T., Klimmt, C., & Vorderer, P. (2001). Avatare: Parasoziale Beziehungen zu virtuellen Akteuren. *Medien & Kommunikationswissenschaft*, *49*(3), 350–368. <https://doi.org/10.5771/1615-634x-2001-3-350>
- Haug, K. (2005, August 17). *Lesekompetenz: „Führerschein für die Datenautobahnen der Zukunft“*. Lesen in Deutschland. Projekte und Initiativen zur Leseförderung. <https://www.lesen-in-deutschland.de/html/content.php?object=journal&lid=581>
- Heirweg, S., De Smul, M., Merchie, E., Devos, G., & Van Keer, H. (2020). Mine the process: Investigating the cyclical nature of upper primary school students' self-regulated learning. *Instructional Science*, *48*(4), 337–369. <https://doi.org/10.1007/s11251-020-09519-0>
- Helfferich, C. (2019). Leitfaden- und Experteninterviews. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 669–686). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4_44
- Hemmerich, W. A. (2015). Ungepaarter t-Test: Normalverteilung verletzt – Gegenmaßnahmen. *StatistikGuru*. <https://statistikguru.de/spss/ungepaarter-t-test/normalverteilung-verletzt-4.html>
- Hielscher, M., Tschudi, C., Prasse, D., & Honegger, B. D. (2017). LearningView. Ein digitales Werkzeug zur Unterstützung eines offenen Unterrichts. In C. Igel, C. Ullrich, & M. Wessner (Hrsg.), *Bildungsräume* (S. 131–136). Gesellschaft für Informatik.
- Horowitz, L. M., Inouye, D., & Siegelman, E. Y. (1979). On averaging judges' ratings to increase their correlation with an external criterion. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, *47*(3), 453–458. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.47.3.453>
- Hsu, Y. S., Yen, M. H., Chang, W. H., Wang, C. Y., & Chen, S. (2016). Content analysis of 1998-2002 empirical studies in science reading using a self-regulated learning lens.

International Journal of Science and Mathematics Education, 14, 1–27.
<https://doi.org/10.1007/s10763-014-9574-5>

Isler, D., Philipp, M., & Tilemann, F. (2010). *Lese- und Medienkompetenzen: Modelle, Sozialisation und Förderung* (Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen, Hrsg.; Bd. 40).

Iten, G., Prasse, D., & Aeschlimann, F. (2021). *Learn2Learn. Erfassung Metakognitiver Aktivitäten bei Schüler*innen. Instrumentenentwicklung und erste Ergebnisse* [Unveröffentlichte Powerpointpräsentation].

Johnson, D. M., & Vidulich, R. N. (1956). Experimental manipulation of the halo effect. *Journal of Applied Psychology*, 40(2), 130–134. <https://doi.org/10.1037/h0042887>

Kelle, U., & Kluge, S. (2010). *Vom Einzelfall zum Typus: Fallvergleich und Fallkontrastierung in der qualitativen Sozialforschung* (2., überarb. Auflage). VS.

Kerr, M. A., & Symons, S. E. (2006). Computerized presentation of text: Effects on children's reading of informational material. *Reading and Writing*, 19(1), 1–19. <https://doi.org/10.1007/s11145-003-8128-y>

Khurram, B. A. (2018). *Metacognition and Reading in Children: A State of the Art Review*. 26(1), 1–24.

Kim, Y., Baylor, A. I., & Shen, E. (2007). Pedagogical agents as learning companions: The impact of agent emotion and gender. *Journal of Computer Assisted Learning*, 23(3), 220–234. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2006.00210.x>

Kong, Y., Seo, Y. S., & Zhai, L. (2018). Comparison of reading performance on screen and on paper: A meta-analysis. *Computers & Education*, 123, 138–149. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.05.005>

Kucirkova, N., & Littleton, K. (2016). The digital reading habits of children: A National survey of parents' perceptions of and practices in relation to children's reading for pleasure with print and digital books. *Booktrust*.

Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Auflage). Beltz Juventa.

Kuckartz, U., Rädiker, S., Ebert, T., & Schehl, J. (Hrsg.). (2013). *Statistik. Eine verständliche Einführung* (2., überarbeitete Auflage). Springer VS.

Lai, E. R. (2011). Metacognition: A literature review. *Pearson Research Report*. <https://www.pearsonassessments.com/large-scale-assessments/research.html>

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. *Biometrics*, 33(1), 159–174. <https://doi.org/10.2307/2529310>

Lauer, G. (2020). *Lesen im digitalen Zeitalter*. Wbg Academic.

Lauterman, T., & Ackerman, R. (2014). Overcoming screen inferiority in learning and calibration. *Computers in Human Behavior*, 35, 455–463. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.02.046>

Lehmann, T., Hähnlein, I., & Ifenthaler, D. (2014). Cognitive, metacognitive and motivational perspectives on preflexion in self-regulated online learning. *Computers in Human Behavior*, 32, 313–323. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.07.051>

Lenhard, W., Schroeders, U., & Lenhard, A. (2017). Equivalence of screen versus print reading comprehension depends on task complexity and proficiency. *Discourse Processes*, 54(5–6), 427–445. <https://doi.org/10.1080/0163853X.2017.1319653>

- Liu, Z. (2006). Print vs. electronic resources: A study of user perceptions, preferences, and use. *Information Processing & Management*, 42(2), 583–592. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2004.12.002>
- Makransky, G., Wismer, P., & Mayer, R. E. (2019). A gender matching effect in learning with pedagogical agents in an immersive virtual reality science simulation. *Journal of Computer Assisted Learning*, 35(3), 349–358. <https://doi.org/10.1111/jcal.12335>
- Mangen, A., Walgermo, B. R., & Brønneick, K. (2013). Reading linear texts on paper versus computer screen: Effects on reading comprehension. *International Journal of Educational Research*, 58, 61–68. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2012.12.002>
- Mangen, A., & Weel, A. (2016). The evolution of reading in the age of digitisation: An integrative framework for reading research. *Literacy*, 50(3), 116–124. <https://doi.org/10.1111/lit.12086>
- Margolin, S. J., Driscoll, C., Toland, M. J., & Kegler, J. L. (2013). E-readers, computer screens, or paper: Does reading comprehension change across media platforms? *Applied Cognitive Psychology*, 27(4), 512–519. <https://doi.org/10.1002/acp.2930>
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (11., aktualisierte und überarb. Aufl.). Beltz.
- McCrea-Andrews, H. J. (2014). *A comparison of adolescents' digital and print reading experiences: Does mode matter?* [Clemson University]. https://tigerprints.clemson.edu/all_dissertations/1338/?utm_source=tigerprints.clemson.edu%2Fall_dissertations%2F1338&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages
- Meister, D. M., & Gerhardts, L. (2013). Anforderungen an das Lesen in der digitalen Mediengesellschaft. In J. Maas & S. Ehmig (Hrsg.), *Zukunft des Lesens. Was bedeuten Generationswechsel, demografischer und technischer Wandel für das Lesen und den Lesebegriff?* (S. 39–43). https://www.researchgate.net/publication/284156074_Zukunft_des_Lesens_Was_bedeutен_Generationswechsel_demografischer_und_technischer_Wandel_fur_das_Lesen_und_den_Lesebegriff_Ergebnisse_einer_Tagung_der_Stiftung_Lesen
- Michalsky, T., Mevarech, Z. R., & Haibi, L. (2009). Elementary school children reading scientific texts: Effects of metacognitive instruction. *The Journal of Educational Research*, 102(5), 363–376. <https://doi.org/10.3200/JOER.102.5.363-376>
- Molenaar, I., & Roda, C. (2008). Attention Management for Dynamic and Adaptive Scaffolding. *Pragmatics and Cognition*, 16(2), 224–271. <https://doi.org/10.1075/pc.16.2.04mol>
- Moning, J., & Roelle, J. (2021). Self-regulated learning by writing learning protocols: Do goal structures matter? *Learning and Instruction*, 75. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2021.101486>
- Moreno, R., Mayer, R. E., Spires, H. A., & Lester, J. C. (2001). The case for social agency in computer-based teaching: Do students learn more deeply when they interact with animated pedagogical agents? *Cognition and Instruction*, 19(2), 177–213. https://doi.org/10.1207/S1532690XC11902_02
- Morineau, T., Blanche, C., Tobin, L., & Guéguen, N. (2005). The emergence of the contextual role of the e-book in cognitive processes through an ecological and functional analysis. *International Journal of Human-Computer Studies*, 62(3), 329–348. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2004.10.002>
- Mueller, P. A., & Oppenheimer, D. M. (2014). The pen is mightier than the keyboard: Advantages of longhand over laptop note taking. *Psychological Science*, 25(6), 1159–1168. <https://doi.org/10.1177/0956797614524581>

- Muis, K. R. (2007). The role of epistemic beliefs in self-regulated learning. *Educational Psychologist*, 42(3), 173–190. <https://doi.org/10.1080/00461520701416306>
- Muis, K. R., Psaradellis, C., Chevrier, M., Di Leo, I., & Lajoie, S. P. (2015). Learning by preparing to teach: Fostering self-regulatory processes and achievement during complex mathematics problem solving. *Journal of Educational Psychology*, 108(4), 474–492. <https://doi.org/10.1037/edu0000071>
- Mujis, D., & Bokhove, C. (2020). *Metacognition and Self-Regulation. Evidence Review*. Education Endowment Foundation. https://bep.education/wp-content/uploads/2020/05/Metacognition_and_self-regulation_review.pdf
- Müller, C. (2017). Digitale Lesekompetenz in der Grundschule. In S. Böck, J. Ingelmann, K. Matuszkiewicz, & F. Schruhl (Hrsg.), *Lesen X.0. Rezeptionsprozesse in der digitalen Gegenwart* (1. Aufl., Bd. 1, S. 211–234). V&R unipress. <https://doi.org/10.14220/9783737007450.211>
- Müller, N. M., & Seufert, T. (2018). Effects of self-regulation prompts in hypermedia learning on learning performance and self-efficacy. *Learning and Instruction*, 58, 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2018.04.011>
- Neuenhaus, N., Artelt, C., Lingel, K., & Schneider, W. (2011). Fifth graders metacognitive knowledge: General or domain-specific? *European Journal of Psychology of Education*, 26(2), 163–178.
- Norman, E., & Furnes, B. (2016). The relationship between metacognitive experiences and learning: Is there a difference between digital and non-digital study media? *Computers in Human Behavior*, 54, 301–309. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.07.043>
- Noyes, J. M., & Garland, K. J. (2008). Computer- vs. paper-based tasks: Are they equivalent? *Ergonomics*, 51(9), 1352–1375. <https://doi.org/10.1080/00140130802170387>
- OECD. (2019). *PISA 2018 Ergebnisse. Was Schülerinnen und Schüler wissen und können*. (Bd. 1). OECD. <https://doi.org/10.3278/6004763w>
- OECD. (2021). *21st-Century Readers: Developing Literacy Skills in a Digital World*. OECD. <https://doi.org/10.1787/a83d84cb-en>
- Ozturk, N. (2015). A short review of research on metacognition training with elementary students. *Journal of Educational and Instructional Studies in the World*, 5(3), 50–62.
- Ozturk, N. (2017a). Assessing Metacognition: Theory and Practices. *International Journal of Assessment Tools in Education*, 134–134. <https://doi.org/10.21449/ijate.298299>
- Ozturk, N. (2017b). An analysis of teachers' self-reported competencies for teaching metacognition. *Educational Studies*, 43(3), 247–264. <https://doi.org/10.1080/03055698.2016.1273761>
- Pagano, R. R. (2010). *Understanding statistics in the behavioral sciences* (9th Ed). Wadsworth Cengage Learning.
- Paul, J., Stadtler, M., & Bromme, R. (2019). Effects of a sourcing prompt and conflicts in reading materials on elementary students' use of source information. *Discourse Processes*, 56(2), 155–169. <https://doi.org/10.1080/0163853X.2017.1402165>
- Perels, F., & Dörrenbächer, L. (2020). Selbstreguliertes Lernen und (technologiebasierte) Bildungsmedien. In H. Niegemann & A. Weinberger (Hrsg.), *Handbuch Bildungstechnologie: Konzeption und Einsatz digitaler Lernumgebungen* (S. 81–92). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54368-9_5
- Petko, D. (2014). *Einführung in die Mediendidaktik. Lehren und Lernen mit digitalen Medien*. Beltz.

- Philipp, M. (2018). *Lesekompetenz bei multiplen Texten: Grundlagen, Prozesse, Didaktik*. A. Francke.
- Philipp, M. (2020a). Leseförderung 4.0?: Gibt es Unterschiede in den Merkmalen effektiver Lesefördermassnahmen mit multiplen Dokumenten, wenn digitale Medien genutzt werden? *MedienPädagogik*, 17, 141–168. <https://doi.org/10.21240/mpaed/jb17/2020.04.29.X>
- Philipp, M. (2020b). Leseunterricht 4.0. Vier lesedidaktische Handlungsfelder des digitalen Lesens. *Der Deutschunterricht*, 2020(4).
- Pieger, E., & Bannert, M. (2018). Differential effects of students' self-directed metacognitive prompts. *Computers in Human Behavior*, 86, 165–173. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.04.022>
- Pintrich, P. R. (2004). A Conceptual Framework for Assessing Motivation and Self-Regulated Learning in College Students. *Educational Psychology Review*, 16(4), 385–407. <https://doi.org/10.1007/s10648-004-0006-x>
- Pintrich, P. R., Wolters, C. A., & Baxter, G. P. (2000). Assessing Metacognition and Self-Regulated Learning. *Issues in the Measurement of Metacognition.*, 3, 44–97.
- Porion, A., Aparicio, X., Megalakaki, O., Robert, A., & Baccino, T. (2016). The impact of paper-based versus computerized presentation on text comprehension and memorization. *Computers in Human Behavior*, 54, 569–576. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.08.002>
- Prasse, D. (2021). *Metakognitive Aktivitäten in der Learn2Learn-Studie* [Unveröffentlichtes Manuskript].
- Prasse, D., Iten, G., Hielscher, M., Conti, M., Minder, R., & Aeschlimann, F. (2021, Oktober 26). *Learn to Learn (L2L)*. Learn to Learn (L2L). <https://ims.phsz.ch/L2L/WebHome>
- Pressley, M., & Afflerbach, P. (1995). *Verbal protocols of reading: The nature of constructively responsive reading* (S. x, 157). Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Pressley, M., & Gaskins, I. W. (2006). Metacognitively competent reading comprehension is constructively responsive reading: How can such reading be developed in students? *Metacognition and Learning*, 1(1), 99–113. <https://doi.org/10.1007/s11409-006-7263-7>
- Raes, A., Schellens, T., De Wever, B., & Vanderhoven, E. (2012). Scaffolding information problem solving in web-based collaborative inquiry learning. *Computers & Education*, 59(1), 82–94. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.11.010>
- Rasch, B., Frieese, M., Hofmann, W., & Naumann, E. (2014). Verfahren für Rangdaten. In B. Rasch, M. Frieese, W. Hofmann, & E. Naumann, *Quantitative Methoden 2* (S. 93–110). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-43548-9_4
- Razali, N., & Wah, B. (2011). Power Comparisons of Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Lilliefors and Anderson-Darling Tests. *Journal of Statistical Modeling and Analytics*, 2(1), 21–33.
- Roscoe, R. D., Segedy, J. R., Sulcer, B., Jeong, H., & Biswas, G. (2013). Shallow strategy development in a teachable agent environment designed to support self-regulated learning. *Computers & Education*, 62, 286–297. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2012.11.008>
- Rosebrock, C., & Nix, D. (2008). *Grundlagen der Lesidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung* (3., überarbeitete Auflage). Schneider Hohengehren.
- Salmerón, L., Strømsø, H. I., Kammerer, Y., Stadtler, M., & van den Broek, P. (2018). Comprehension processes in digital reading. In M. Barzillai, J. Thomson, S. Schroeder, & P. van den Broek (Hrsg.), *Learning to read in a digital world* (Bd. 17, S. 91–120). John Benjamins Publishing Company. <https://doi.org/10.1075/swll.17.04sal>

- Sanchez, C. A., & Wiley, J. (2009). To Scroll or Not to Scroll: Scrolling, Working Memory Capacity, and Comprehending Complex Texts. *Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society*, 51(5), 730–738. <https://doi.org/10.1177/0018720809352788>
- Saraç, S., & Karakelle, S. (2012). On-line and Off-line Assessment of Metacognition. *International Electronic Journal of Elementary Education*, 4(2), 301–315.
- Schill, W., Tulodziecki, G., & Wagner, W.-R. (2002). *Medienpaedagogisches Handeln in der Schule in den Zeiten von PISA*. PROMT. Server produktive Medienarbeit. http://www.produktive-medienarbeit.de/ressourcen/bibliothek/fachartikel/schill_tulodziecki_wagner_handeln.shtml
- Schorb, B. (2013). Neun Thesen zum Lesen. In J. F. Maas & S. C. Ehlig (Hrsg.), *Zukunft des Lesens. Was bedeuten Generationswechsel, demografischer und technischer Wandel für das Lesen und den Lesebegriff?* (S. 37–38).
- Schraw, G. (2000). 7. *Assessing Metacognition: Implications Of The Buros Symposium*. 27.
- Schuster, C., Stebner, F., Wirth, J., & Leutner, D. (2018). Förderung des Transfers metakognitiver Lernstrategien durch direktes und indirektes Training. *Unterrichtswissenschaft*, 46(4), 409–435. <https://doi.org/10.1007/s42010-018-0028-6>
- Seufert, T. (2018). The interplay between self-regulation in learning and cognitive load. *Educational Research Review*, 24, 116–129. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2018.03.004>
- Sidi, Y., Shpigelman, M., Zalmanov, H., & Ackerman, R. (2017). Understanding metacognitive inferiority on screen by exposing cues for depth of processing. *Learning and Instruction*, 51, 61–73. <https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2017.01.002>
- Singer, L. M., & Alexander, P. A. (2017a). Reading Across Mediums: Effects of Reading Digital and Print Texts on Comprehension and Calibration. *The Journal of Experimental Education*, 85(1), 155–172. <https://doi.org/10.1080/00220973.2016.1143794>
- Singer, L. M., & Alexander, P. A. (2017b). Reading on Paper and Digitally: What the Past Decades of Empirical Research Reveal. *Review of Educational Research*, 87(6), 1007–1041. <https://doi.org/10.3102/0034654317722961>
- Sonnenberg, C., & Bannert, M. (2015). Discovering the Effects of Metacognitive Prompts on the Sequential Structure of SRL-Processes Using Process Mining Techniques. *Journal of Learning Analytics*, 2, 72–100. <https://doi.org/10.18608/jla.2015.21.5>
- Sonnenberg, C., & Bannert, M. (2016). Evaluating the Impact of Instructional Support Using Data Mining and Process Mining: A Micro-Level Analysis of the Effectiveness of Metacognitive Prompts. *Journal of Educational Data Mining*, 8, 51–83.
- Spektrum Akademischer Verlag. (2000). *Parallelisierung*. Spektrum. <https://www.spektrum.de/lexikon/psychologie/parallelisierung/11168>
- Stadtler, M., Paul, J., Globoschütz, S., & Bromme, R. (2015). Watch out! - An instruction raising students' epistemic vigilance augments their sourcing activities. In D. C. Noelle, R. Dale, A. Warlaumont, J. Yoshimi, T. Matlock, C. D. Jennings, & P. P. Maglio (Hrsg.), *Mind, technology, and society. 37th annual meeting of the Cognitive Science Society, Pasadena, California, 23-25 July 2015* (S. 2278–2283). Cognitive Science Society.
- Steiner, M., van Loon, M. H., Bayard, N. S., & Roebers, C. M. (2020). Development of Children's monitoring and control when learning from texts: Effects of age and test format. *Metacognition and Learning*, 15(1), 3–27. <https://doi.org/10.1007/s11409-019-09208-5>
- Støle, H., Mangen, A., & Schwippert, K. (2020). Assessing children's reading comprehension on paper and screen: A mode-effect study. *Computers & Education*, 151, 103861. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103861>

- Thillmann, H., Künsting, J., Wirth, J., & Leutner, D. (2009). Is it Merely a Question of “What” to Prompt or Also “When” to Prompt?: The Role of Point of Presentation Time of Prompts in Self-Regulated Learning. *Zeitschrift Für Pädagogische Psychologie*, 23(2), 105–115. <https://doi.org/10.1024/1010-0652.23.2.105>
- Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern: Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele* (1. Aufl.). VS, Verlag für Sozialwissenschaften.
- van der Stel, M., & Veenman, M. V. J. (2014). Metacognitive skills and intellectual ability of young adolescents: A longitudinal study from a developmental perspective. *European Journal of Psychology of Education*, 29(1), 117–137. <https://doi.org/10.1007/s10212-013-0190-5>
- Van Horne, S., Russell, J., & Schuh, K. L. (2016). The adoption of mark-up tools in an interactive e-textbook reader. *Educational Technology Research and Development*, 64(3), 407–433. <https://doi.org/10.1007/s11423-016-9425-x>
- Vandavelde, S., Van Keer, H., & Merchie, E. (2017). The challenge of promoting self-regulated learning among primary school children with a low socioeconomic and immigrant background. *The Journal of Educational Research*, 110(2), 113–139. <https://doi.org/10.1080/00220671.2014.999363>
- Vandavelde, S., Van Keer, H., Schellings, G., & Van Hout-Wolters, B. (2015). Using think-aloud protocol analysis to gain in-depth insights into upper primary school children’s self-regulated learning. *Learning and Individual Differences*, 43, 11–30. <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2015.08.027>
- Veenman, M. V. J. (2005). The assessment of metacognitive skills. In *Lernstrategien und Metakognition: Implikationen für Forschung und Praxis* (S. 75–97). Waxmann.
- Veenman, M. V. J. (2015). Metacognition. In P. Afflerbach (Hrsg.), *Handbook of Individual Differences in Reading* (S. 26–40). Routledge Handbooks Online. <https://doi.org/10.4324/9780203075562.ch3>
- Veenman, M. V. J. (2016). Learning to Self-Monitor and Self-Regulate. In R. E. Mayer & P. A. Alexander (Hrsg.), *Handbook of Research on Learning and Instruction* (2. Aufl., S. 233–257). Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315736419-19/learning-self-monitor-self-regulate-marcel-veenman>
- Veenman, M. V. J., Van Hout-Wolters, B. H. A. M., & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: Conceptual and methodological considerations. *Metacognition and Learning*, 1(1), 3–14. <https://doi.org/10.1007/s11409-006-6893-0>
- Velten, K., Alexi, S., & Höke, J. (2018). Die Erfassung von Kinderperspektiven und ihr Potenzial für Forschung und Professionalisierung. In S. Miller, B. Holler-Nowitzki, B. Kottmann, S. Lesemann, B. Letmathe-Henkel, N. Meyer, R. Schroeder, & K. Velten (Hrsg.), *Profession und Disziplin: Grundschulpädagogik im Diskurs* (S. 127–137). Springer Fachmedien. https://doi.org/10.1007/978-3-658-13502-7_12
- Vidal-Abarca, E., Mañá, A., & Gil, L. (2010). Individual differences for self-regulating task-oriented reading activities. *Journal of Educational Psychology*, 102(4), 817–826. <https://doi.org/10.1037/a0020062>
- Vogl, S. (2021). Mit Kindern Interviews führen: Ein praxisorientierter Überblick. In I. Hedderich, J. Reppin, & C. Butschi (Hrsg.), *Perspektiven auf Vielfalt in der frühen Kindheit. Mit Kindern Diversität erforschen* (2., durchgesehene Auflage, S. 142–157). Verlag Julius Klinkhardt. <https://doi.org/10.35468/5895-08>
- Wang, S., Jiao, H., Young, M. J., Brooks, T., & Olson, J. (2008). Comparability of Computer-Based and Paper-and-Pencil Testing in K–12 Reading Assessments: A Meta-Analysis of

- Testing Mode Effects. *Educational and Psychological Measurement*, 68(1), 5–24. <https://doi.org/10.1177/0013164407305592>
- Wästlund, E., Reinikka, H., Norlander, T., & Archer, T. (2005). Effects of VDT and paper presentation on consumption and production of information: Psychological and physiological factors. *Computers in Human Behavior*, 21(2), 377–394. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2004.02.007>
- Wernke, S. (2013). *Aufgabenspezifische Erfassung von Lernstrategien mit Fragebögen Eine empirische Untersuchung mit Kindern im Grundschulalter*. <https://elibrary.utb.de/doi/book/10.31244/9783830978428>
- Wilcox, R. R. (2012). *Introduction to robust estimation and hypothesis testing* (3rd ed). Academic Press.
- Wolf, M. (2018). *Reader, come home. The reading brain in a digital world*. Harper.
- Wylie, J., Thomson, J., Leppanen, P., Ackerman, R., Kannianen, L., & Prieler, T. (2018). Chapter 3. Cognitive processes and digital reading. In M. Barzillai, J. Thomson, S. Schroeder, & P. van den Broek (Hrsg.), *Learning to read in a digital world* (S. 57–90). John Benjamins. <https://doi.org/10.1075/swll.17.03wyl>
- Yap, B. W., & Sim, C. H. (2011). Comparisons of various types of normality tests. *Journal of Statistical Computation and Simulation*, 81(12), 2141–2155. <https://doi.org/10.1080/00949655.2010.520163>
- Yeh, Y.-F., Chen, M.-C., Hung, P.-H., & Hwang, G.-J. (2010). Optimal self-explanation prompt design in dynamic multi-representational learning environments. *Computers & Education*, 54(4), 1089–1100. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.10.013>
- Yen, M.-H., Wang, C.-Y., Chang, W.-H., Chen, S., Hsu, Y.-S., & Liu, T.-C. (2018). Assessing Metacognitive Components in Self-Regulated Reading of Science Texts in E-Based Environments. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 16(5), 797–816. <https://doi.org/10.1007/s10763-017-9818-2>
- Zander, S., & Heidig, S. (2020). Motivationsdesign bei der Konzeption multimedialer Lernumgebungen. In H. Niegemann & A. Weinberger (Hrsg.), *Handbuch Bildungstechnologie: Konzeption und Einsatz digitaler Lernumgebungen* (S. 393–415). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-662-54368-9_37
- Zheng, L. (2016). The effectiveness of self-regulated learning scaffolds on academic performance in computer-based learning environments: A meta-analysis. *Asia Pacific Education Review*, 17(2), 187–202. <https://doi.org/10.1007/s12564-016-9426-9>

Anhang

Für Veröffentlichung entfernt.